

Вячеслав КОРНІЄНКО

доктор історичних наук,
заступник генерального директора
з наукової роботи
Національного заповідника “Софія Київська”

Ірина КУПРІЄЦЬ

головна зберігачка
(завідувачка науково-фондового відділу)
Національного заповідника “Софія Київська”

**ДО ІСТОРІЇ РЕСТАВРАЦІЇ КИРИЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ В КИЄВІ:
ДОКУМЕНТИ З АРХІВУ АДРІАНА ПРАХОВА У ФОНДОВІЙ
ЗБІРЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “СОФІЯ КИЇВСЬКА”
(1881–1889 рр.)**

В історії київської Кирилівської церкви реставраційні роботи 1880-х рр. під керівництвом мистецтвознавця Адріана Вікторовича Прахова (1846–1916) були знаковими. Попри низку недоліків у методах розкриття та закріплення живопису, вони все ж сприяли дослідженню та збереженню стародавньої пам’ятки архітектури та монументального мистецтва XII ст. Розпочавши з розкриття первісного стінопису та копіювання сюжетів у поєднанні з вивченням архітектурних особливостей споруди та невеликими розкопками, Прахов у подальшому на основі широкої бази аналогій та власних спостережень розробив проект відновлення інтер’єру храму в тому вигляді, що, як гадав вчений, той мав у XII ст. Маючи неабиякий дар переконання та наполегливість, він зміг реалізувати авторський задум, тож сучасний вигляд Кирилівської церкви зберіг дуже багато від “прахівської” пори.

Загальний нарис цього періоду з викладенням основних перипетій реставраційних та поновлювальних робіт у давній пам’ятці вже здійснений¹, проте окремі моменти все ще потребують певних уточ-

¹ І. МАРГОЛІНА, В. УЛЯНОВСЬКИЙ, *Київська обитель святого Кирила*, К. (Либідь) 2005, с. 28–36, 284–299; І. МАРГОЛІНА, В. УЛЯНОВСЬКИЙ, *Дзеркало Вічності. Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир*, К. (Либідь) 2019, с. 269–305.

нень. На жаль, Прахов опублікував не так багато праць, тож на підставі його статей та доповідей можемо зробити лише певні узагальнення щодо особливостей дослідницьких та відновлювальних робіт, а власне вивчення їх “кухні”, що важливе для історії науки, потребує широкого залучення архівних матеріалів. Проте прахівські матеріали розпорошені по різних архівних та бібліотечних установах як в Україні, так і поза її межами, а низка документів взагалі перебуває у приватній колекції, хоча й була введена до наукового обігу А. Пучковим². Завдання поглибленого відтворення усіх тих подій, що відбувались у Кирилівській церкві та довкола неї у 1880-х рр., може бути розв’язане ретельними розшуками та опрацюванням наявних документів, частина яких внаслідок перебування у російських сховищах, ближчим часом навряд чи буде доступною. Натомість здійснити розшуки в українських архівах наразі цілком можливо та доволі актуально. Складовою такої роботи для допомоги дослідникам вважаємо археографічну публікацію документів з архіву А. Прахова, що зберігаються у фондовій колекції Національного заповідника “Софія Київська” (далі – НЗСК). Введенню їх до наукового обігу присвячена наша праця.

На жаль, час та обставини надходження цих документів до фондової збірки впевнено встановити складно. Ці документи перебували певний час у сина Адріана Вікторовича – Миколи, який впорядковував архів батька, збираючи до купи тематично однорідні матеріали, скріплюючи їх та надписуючи на них дати, назви пам’яток та, інколи, короткий зміст, складаючи також окремі переліки таких документів. За деякий час, орієнтовно між 1944–1954 рр., Микола Прахов передав ці документи до Софійського заповідника. За книгами надходжень вдалося зафіксувати лише передавання до фондів машинописного опису історії відкриття А. Праховим купольних мозаїк Святої Софії³ та окремі кальки з фрескових зображень храму.

² А. Пучков, “Кирилловские черновики” А. В. Прахова (декабрь 1880 – ноябрь 1881 гг.)’, *Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини*, 4 (2007) 208–210.

³ Спершу невеликими фрагментами цей машинописний текст та список робітників були опубліковані у спільній праці Н. Куковальської та Н. Нікітенко 2006 р.: Н. Куковальська, Н. Нікітенко, ‘Нововиявлені документи про реставрацію Софії Київської наприкінці XIX ст. під керівництвом А. В. Прахова (1846–1916)’, *Національний науково-дослідний реставраційний центр України. Львівський філіал. Бюлетень 8. Інформаційний випуск 2006*, ч. 2 (8) (Л. 2006, грудень) 11–18; Н. Куковальская, Н. Никитенко, ‘Вновь найденные документы о реставрации Софии Киевской в конце XIX в. под

Коли надійшли інші рукописні матеріали – чернетки та оригінали, встановити не виявляється за можливе, записів про їх прийняття поки не виявлено. Пізніше усі прахівські документи були об’єднані в один фонд 415 у групі зберігання “Науковий архів. Дослідження реставрації” (далі – НАДР), в якому через дріб вказано номер теки, в якій вони згруповані за пам’ятками: Кирилівська церква, Софійський собор, Михайлівський Золотоверхий собор та пам’ятки Чернігова.

Плановою науковою роботою авторів передбачено повну археографічну публікацію наявних у фондovій колекції документів з архіву А. Прахова⁴, що стане в нагоді дослідникам як у напрямку розв’язання низки питань, пов’язаних з вивченням архітектури та монументального стинопісу цих пам’яток, так і для уточнення низки моментів з біографії самого Прахова у його київському періоді життя.

Нижче публікуємо ті матеріали, які стосуються Кирилівської церкви: вони включають чернетки та оригінали листів, кошторисні розрахунки, креслення. Крайні дати документів – 1881–1889 рр., їхня кількість – 71. Окрім цих документів, до “кирилівської” теки помилково М. Праховим було включено креслення фасаду Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври; аби ввести до наукового обігу всі матеріали фонду, цей кресленник, єдиний, що стосується іншої пам’ятки, нами опубліковано у додатку.

руководством А. В. Прахова (1846–1916)”, *Могиланські читання 2006. Зб. наук. праць*, НКПШЗ. К. 2006, ч. 1, с. 103–118; пізніше повністю документ опублікувала І. Преловська: І. Преловская, ‘Открытие купольных мозаик и фресок Софийского собора в г. Киеве (По воспоминаниям профессора Адриана Викторовича Прахова. Сообщение художника Николая Адриановича Прахова)’, *Софія Київська: Візантія. Русь. Україна*, вип. II: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.), К. 2012, с. 326–360.

⁴ Наразі повністю опубліковані документи з історії дослідження та реставрації А. Праховим архітектурних пам’яток Чернігова та київських Софійського та Михайлівського Золотоверхого соборів: В. Корнієнко, І. Чигирик, І. Четверикова, ‘Документи з історії дослідження Адрианом Праховим старожитностей Чернігова у 1892 р. (з фондів Національного заповідника “Софія Київська”)', *Сіверянський літопис. Всеукраїнський науковий журнал*, 6 (2017, листопад–грудень) 73–83; В. Корнієнко, І. Купрієць, ‘Документи з історії реставрації Михайлівського монастиря з особистого архіву Адриана Прахова у фондovій збірці Національного заповідника “Софія Київська”', *Православ’я в Україні: Збірник за матеріалами IX Міжнародної наукової конференції. До 1050-річчя упокоєння святої рівноапостольної Ольги, великої княгині Русі-України та 30-річчя з часу відродження Київської православної богословської академії*, К. 2019, с. 380–387; В. Корнієнко, І. Купрієць, ‘До історії реставрації Софії Київської: документи з особового архіву Адриана Прахова у фондovій збірці Національного заповідника “Софія Київська” (1881–1896 рр.)’, *Архіви України*, 3 (328) (2021, липень–вересень) 162–193.

Документи друкуються мовою оригіналу сучасним правописом за хронологічним принципом. Оскільки низка документів недатована, то нами здійснена спроба визначити можливий час їх виникнення, спираючись на інформацію в самих документах чи інших матеріалах з архіву. Дрібні помилки виправлено без застережень, більші виправлення позначені у коментарях. Скорочення, окрім традиційних (г. – год, в кошторисах: р. – рубль, к. – копейка, □ – квадратный), розкриті нами у квадратних дужках, усі підкреслення по тексту – авторські. У посторінкових примітках нами зроблено детальний опис кожного документа, що дозволить читачам скласти повноцінне уявлення про них без необхідності додаткового звернення до оригіналів.

1881

№ 1.

Авторська копія листа А. Прахова до О. Абази, Санкт-Петербург, 7 лютого 1881 р.⁵

Его высокопревосходительству Алексею Агеевичу Абаза⁶

Докладная записка А. В. Прахова по делу об открытии фресок
упраздненного Кирилловского монастыря в Киеве (XII в.)

Императорское Русское археологическое общество обратилось с просьбою к г[осподину] министру внутренних дел⁷ ходатайствовать перед государем императором о высочайшем его соизволении на открытие фресковой живописи в упраздненном Кирилловском монастыре в Киеве (XII века) и о назначении Обществу с этой целью 10 000 р[ублей] с[еребром] из сумм государственного казначейства, с отпуском в два или три срока, начиная с текущего 1881 года.

⁵ Документ виконано на двох сторонах подвійного аркуша паперу. Лист було складено вчетверо, спершу горизонтально, потім вертикально. Дата визначена на підставі аналогічної копії листа, що опублікована А. Пучковим: А. Пучков, *Op. cit.*, с. 208–210.

⁶ Написано у нижній частині лівого берега титульної сторінки. В опублікованому А. Пучковим варіанті листа міститься звернення до О. Абази: “Ваше Высокопревосходительство милостивый государь Александр Агеевич”. Абаза, Олександр Агейович (1821–1895) – російський державний діяч, міністр фінансів Російської імперії (27 жовтня 1880 – 6 травня 1881).

⁷ Лоріс-Меліков, Михайло Тарієлович (1825–1888) – російський державний діяч, міністр внутрішніх справ Російської імперії (6 серпня 1880 – 4 травня 1881).

Вашему високопревосходительству угодно было дать г[осподину] министру внутренних дел отзыв о том смысле, что отпуск сверх сметной суммы в нынешнем году был бы затруднителен, а вопрос о внесении просимой суммы в смету следующих годов может быть поднят по предварительном сношении министерства внутренних дел с министерством народного просвещения, через которое и [мператорское] Р[усское] археологическое общество получает ежегодную субсидию.

В то же время Вы были столь милостивы, что изволили поручить передать мне лично более благоприятный и ободряющий ответ, в том смысле, что Вы сочувствуете и желали бы поддержать дело открытия и сохранения драгоценного памятника древнейшей эпохи Русского государства, и что в случае, если бы никакое учреждение не нашло бы возможным принять расход нынешнего года в свою смету, Вы были бы согласны на отпуск в нынешнем же году известной суммы сверхсметно и затем на внесение остатка в сметы будущих лет. При этом мне было разъяснено, что вопрос возник лишь вследствие некоторой неправильности в ходе, который был дан делу.

Как лицо, которому принадлежит почин этого дела, я решаюсь затруднить Ваше високопревосходительство следующими соображениями.

Работы по открытию означенного памятника начаты были мною в прошлом 1880 году и стоили мне продолжительного и напряженного труда и немалых материальных затрат; перерыв их в нынешнем году был бы сопряжен с значительными потерями и с некоторым неудобством и для памятника⁸ <так как вслед за открытием необходимо озаботится и о мерах к его сохранению, а к этому можно будет приступить [лишь тогда], когда весь памятник будет извлечен из-под покрывающей его извести. Поэтому ускорение работ было весьма желательным, и если И[мператорское] Р[усское] а[рхеологическое] о[бщество] просило о распределении суммы на 3 года, а не прямо на 2, то только чтобы облегчить отпуск просимой суммы, между тем как для пользы самого дела отпуск ее в 2 срока был бы предпочтительнее.

И[мператорское] Р[усское] а[рхеологическое] о[бщество] только потому и решилось просить о сверхсметном кредите, что признавало продолжение работ в нынешнем 1881 году настоящим, и потому, что не было надежды внести расходы в смету какого бы то ни было учреждения.

⁸ Подальший текст у збереженій в фондах Заповідника копії відсутній. Натомість А. Пучковим опублікована повна копія, за якою ми відновили весь лист.

Получая ежегодную субсидию через М[инистерство] н[ародного] пр[освещения], И[мператорское] Р[усское] а[рхеологическое] о[бщество] в дальнейшем ничем не связано с этим Министерством, и по § 3.4 своего устава сносится со всеми учреждениями и лицами непосредственно. На этом основании оно обратилось непосредственно к г[осподину] министру в[нутренних] д[ел], в ведении которого находится означенный памятник (в ведении Приказа общественного призрения).

Не смея утруждать Вас дальнейшими доводами, я решаюсь, в виду Вашего милостивого внимания ко мне, почтительнейше просить Ваше Высокопревосходительство разрешить мне возбудить в МВД новое ходатайство в дополнение к ответу, воспоследовавшему Министерству в[нутренних] д[ел], дать благосклонное разъяснение, [что,] во-первых, я не желал бы поступить вопреки Вашему желанию, а во-вторых, без такового разъяснения со стороны Вашего [Высоко]превосходительства было бы весьма трудно склонить МВД на вторичное ходатайство об этом деле.

Прошу Вас принять уверение в моей глубокой признательности и уважении, с которыми всегда остаюсь готовый к услугам Вашим
Адриан Прахов⁹

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 129–130.

№ 2.

Авторська копія листа А. Прахова до О. Абазі, Санкт-Петербург, лютий 1881 р.¹⁰

Докладная записка А.В. Прахова по делу об открытии фресок Кирилловского монастыря в Киеве (XII в.) его высокопревосходительству Александру Агеевичу Абаза

На запрос г[осподина] министра внутренних дел по поводу просьбы императорского Археологического общества об исходатайствовании в его распоряжение 10 000 р[ублей] с[еребром] на открытие и копирование фресковой живописи Кирилловского монастыря в Киеве (XII в.) Ваше высокопревосходительство изволили ответить предложением передать это дело на предварительное заключение

⁹ А. Пучков, *Op. cit.*, с. 208–210.

¹⁰ Документ виконано на двох сторонах подвійного аркуша паперу. Посередині обох аркушів наявні сліди згинів, причому спершу було зігнуто лист посередині вертикально, а потім – горизонтально; місця згинів затерті, по краях розірвані. Дата листа встанов-

Министерства народного просвещения, чрез которое и[мператорское] Р[усское] археологическое общество получает ежегодную субсидию.

Но в то же время Вы были столь милостивы, что поручили передать мне лично благоприятный и ободряющий ответ, что Вы сочувствуете делу открытия и обнародования фресковой живописи Кирилловского монастыря и, если бы оказалась настоятельная нужда, начать работы в текущем году, Вы были бы согласны на отпуск известной суммы в нынешнем году и затем на внесение остатка в смету будущего года.

В виду ответа, последовавшего от г[осподина] управляющего Министерством народного просвещения, я решаюсь воспользоваться Вашим милостивым вниманием и почтительнейше просить Ваше высокопревосходительство, не нашли ли бы Вы возможным разделить просимую сумму пополам, согласиться на отпуск одной ее половины в текущем 1881, а второй в следующем году, чем и я лично был бы выведен из затруднительного положения и самый памятник выиграл бы в отношении сохранности.

Адриан Прахов.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 13–13зв.

№ 3.

**Лист Г. Павловського до А. Прахова, Хмельник – Київ,
25 квітня 1881 р.¹¹**

1881-го апреля 25

Хмельник

От живописца Гр[игория] Павловского.

Узнавши из газеты “Киевлянин”, что из Киева Кирилловская церковь или рисовальная школа вызывает живописцев, а потому

лена на підставі його змісту, що є скороченим варіантом попереднього листа, який датовано 7 лютого 1881 р. У верхньому правому куті лицевої сторінки олівцем М. Праховим виконано написи: “№ 4”, ліворуч від якого знаходиться затертий напис олівцем “№ 94”. На зворотному боці останнього аркуша (14зв.) на складеному документі олівцем – “№ 94” та кольоровим олівцем синього кольору – “Кирилловская церковь”.

¹¹ Виконано на одній стороні подвійного аркуша. У верхній та нижній частинах наявні горизонтальні згини – лист складався всередину спершу згори вниз приблизно на третину висоти, потім знизу вгору. У верхньому правому куті олівцем М. Праховим виконано написи: “25/IV 1881” та “№ 1”.

честь имею покорнейше просить Вас известить мне подробно, на каких правах и что производится, какая работа или что. А по известии вашем я как знаю свое дело и могу исполнять все работы или пособить в работе, то могу приехать.

К услугам Вашим живописец Григорий Павловский.

ИЗСК, НАДР 415/11, арк. 9.

№ 4.

Лист із додатками (док. № 5 та № 6) І. Делянова до А. Прахова, Санкт-Петербург, 18 травня 1881 р.¹²

Его высокоородию А.В. Прахову¹³

Милостивый государь Адриан Викторович.

Государь император, по всеподданейшему докладу бывшего министра внутренних дел графа М. Т. Лорис-Меликова, высочайше соизволил на отпуск в распоряжение императорского Русского археологического общества (на два года) десяти тысяч рублей, на открытие и копирование фресковой живописи XII в., сохранившейся в упраздненном в 1787 г. Киевском Кирилловском монастыре и на поездку Вашу с этою целью в Киев. Департамент общих дел Министерства внутренних дел отношением от 27 минувшего апреля уведомил Археологическое общество о том, что Главному казначейству предписано открыть сверхсметный дополнительный кредит в 5 000 р., для отпуска этих денег в распоряжение Общества.

Уведомляя Вас о сем, долгом считаю сообщить Вам, что Археологическое общество в собрании своем 13^{го} сего мая постановило:

а) просить Вас приступить к работам по открытию и копированию фресок Кирилловской церкви;

¹² Документ написаний на подвійному аркуші бланка Російського археологічного товариства, лицевий бік якого має відкрити ліворуч друковану прямокутну рамку по краях, а у лівому верхньому куті – штамп з написом у чотири рядки “Императорское | Русское | археологическое | общество”, нижче невелику горизонтальну віньєтку, яка відокремлює друкований запис року “187 г.” та, нижче, “№”. Два останні рядки заповнені від руки: “18 мая 1881 г. | № 93”. Документ має згини, що проходять вертикально посередині, коли лист було зігнуто вперше, та горизонтально посередині, коли його зігнули ще раз. Частково розірвані від згинів місця М. Праховим було підклеєно невеликими клаптиками та смужками паперу. У верхньому полі лицеві сторінки ним же олівцем виконані написи: “Кирилловские фрески”, “18/V 1881 года” та “№ 5”. Також між двома останніми помітний стертий напис олівцем “№ 93”.

¹³ Написано від руки у лівій нижній частині лицеві сторінки.

б) для наблюдения за ходом работ Ваших по сказанному открытию и копированию образовать в Киеве особую Комиссию, из Вас, проф[ессора] Котляревского¹⁴, проф[ессора] Лашкарева¹⁵ и прот[о-иерея] Лебединцева¹⁶;

в) поставит Вам в обязанность немедленно по прибытии в Киев составить, при помощи плана и разрезов точный протокол о настоящем состоянии Кирилловской церкви, с обозначением, что именно открыто до сих пор. Протокол должен быть засвидетельствован подписями членов комиссии, учреждаемой в Киеве, и доставлен в Общество;

г) дать Вам в руководство при производстве работ прилагаемую при сем инструкцию¹⁷;

д) выдать Вам, согласно составленной смете, в личное Ваше распоряжение 2 100 р., каковую сумму Вы благоволите получить от казначея Общества д[ействительного] ч[лена] П. И. Савваитова¹⁸, которому вместе с сим дается об этой выдаче предложение;

е) просить Вас составить подробную смету тех материалов для работы, которые Вы намерены приобрести здесь, и, по утверждению ее, приобрести таковые по счету, который, для уплаты, Вы имеете представить в Общество;

ж) выдать Вам открытый лист, свидетельствующий о цели и назначении командировки Вашей¹⁹;

¹⁴ Котляревський, Олександр Олександрович (1837–1881) – український славіст, етнограф, ординарний професор кафедри слов'янської філології університету св. Володимира (1875), дійсний член Московського археологічного товариства (1864), член-кореспондент Російського археологічного товариства (1863), співзасновник та голова Історичного товариства імені Нестора-літописця (1877–1881).

¹⁵ Лашкарев, Петро Олександрович (1834–1899) – український історик церкви, археолог, дійсний член Московського археологічного товариства (1867), член-співробітник Російського археологічного товариства (1881), професор по кафедрі канонічного права Київської духовної академії (1866).

¹⁶ Лебединцев, Петро Гаврилович (1819–1896) – український історик церкви, археолог, кафедральний протоієрей, член-співробітник Російського археологічного товариства (1872), член-кореспондент Московського археологічного товариства (1865), почесний член Київської духовної академії.

¹⁷ Див. документ № 5.

¹⁸ Савваїтов, Павло Іванович (1815–1895) – російський історик, археолог, археограф, скарбник Російського археологічного товариства протягом 6 квітня 1856 – 23 жовтня 1887 рр.

¹⁹ Див. документ № 6.

з) при дальнейших расходах в Кieve иметь в виду, что Общество в текущем году не может превышать суммы 2 900 р., так как таковая остается в его распоряжении за вычетом 2 100 р., выдаваемых Вам. Для уплаты денег, по мере надобности, Вы благоволите заблаговременно известить Общество для высылки Вам потребной суммы и каждую статью делаемых Вами расходов очищать надлежащими расписками, долженствующими быть представленными в Общество.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности *И. Делянов*²⁰.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 15–16.

№ 5 (додаток до № 4).

Інструкція щодо розкриття фрескового живопису, прийнята на засіданні Комісії Російського археологічного товариства по розкриттю та копіюванню фресок Кирилівської церкви в Києві, Санкт-Петербург, 21 квітня 1881 р.²¹

Інструкція А. В. Прахову²².

1. Блюсти за тем, чтобы очистка стен от штукатурки производилась с крайнею осторожностью без повреждения древних фресок и вообще каких бы то ни было следов старины, причем было бы весьма²³ желательно, чтобы открытие лицевых изображений было исполнено самим г[осподином] Праховым.

²⁰ Делянов, Иван Давидович (1818–1897) – російський державний діяч, директор імператорської Публічної бібліотеки (1861–1882), помічник голови Російського археологічного товариства протягом 26 жовтня 1879 – 27 лютого 1885 р.

²¹ Інструкція написана на двох сторонах подвійного аркуша. Документ було складено лицевою стороною текстом всередину навпіл вертикально, а потім ще горизонтально, у місцях згинів наявні затертості та невеликі розриви. Лівий верхній кут відірвано. У верхньому правому куті олівцем М. Праховим виконано написи: “1881” та “№ 3”. На зворотному боці другого аркуша (12зв.) на складеному вчетверо документі олівцем ним же виконано напис у три рядки: “14 мая 1881 | Кирилловская церковь | Инструкция”. Копія “Інструкції”, що збереглась у складі копії протоколу засідання комісії для її обговорення 21 квітня 1881 р., була опублікована А. Пучковим: А. Пучков, *Op. cit.*, с. 227–228.

²² Опублікована А. Пучковим копія “Інструкції” містить ще одне речення, в оригіналі відсутнє: “При открытии и копировании фр[есок] К[ирилловского] м[онастыря] в К[иеве] следует”.

²³ В опублікованій А. Пучковим копії “Інструкції” це слово відсутнє.

2. Если бы при открытии фресок пришлось пожертвовать какими бы то ни было позднейшими изображениями, написанными уже²⁴ поверх штукатурки и забелки, то с них непременно должны быть сняты фотографии, или, где невозможна фотография, – прориси. При помощи фотографий и прорисей должны быть сделаны копии, передающие оригинал со всеми красками и порчами.

3. По мере открытия фресок они должны быть снимаемы фотографией²⁵, или, где фотография²⁶ неприменима, с помощью прорисей. Изображения на сильно кривых поверхностях могут быть и фотографируемы, но сверх того непременно должны быть сделаны с них и прориси. При помощи фотографий и прорисей должны быть сделаны копии, передающие оригинал со всеми красками и порчами.

4. Следует вести журнал работам, внося в него последовательно каждую открытую часть; помечая на плане и разрезах те места, где в такое то время производилась работа²⁷ и обозначая, что именно было открыто.

5. Г[осподину] Прахову²⁸ вменяется в обязанность уведомлять Общество о ходе работ через каждые три недели.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 11–11зв.

№ 6 (додаток до № 4).

Свідоцтво, видане А. Прахову для проведення робіт з розчистки та копіювання фресок Кирилівської церкви, Санкт-Петербург, 14 травня 1881 р.²⁹

Свидетельство.

Предъявитель сего, действительный член императорского Русского археологического общества, Адриан Викторович Прахов, отправляется на летние месяцы, с мая по октябрь, сего года, в город Киев для производства, с высочайшего соизволения, работ по откры-

²⁴ В опублікованій А. Пучковим копії “Інструкції” це слово відсутнє.

²⁵ В опублікованій А. Пучковим копії “Інструкції” це слово скорочене: “фото[графией]”.

²⁶ В опублікованій А. Пучковим копії “Інструкції” це слово скорочене: “фот[ография]”.

²⁷ В опублікованій А. Пучковим копії “Інструкції” слова написані у множині: “производились работы”.

²⁸ В опублікованій А. Пучковим копії “Інструкції” це слово скорочене: “П[рахову]”.

²⁹ Документ виконаний на одній стороні подвійного аркуша. Свідоцтво було складено вчетверо, спершу по вертикалі лицевою стороною всередину, потім горизонтально.

тию и копированию фресковой живописи XII в., сохранившейся в киевском Кирилловском монастыре, в удостоверение чего и дано ему сие свидетельство.

Помощник председателя *И. Делянов*.

Секретарь *И. Помяловский*³⁰.

№ 88.

“14” мая 1881 г.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 7.

№ 7.

Лист А. Прахова до П. Лашкарьова, Київ, 5 червня 1881 р.³¹

Многоуважаемый Петр Александрович.

Не можете ли Вы пожаловать завтра в Кирилл[овскую] церковь для подписания составленного мною протокола о настоящем состоянии фресок, чем премного обяжете.

Преданный Вам *Адриан Прахов*.

5 июня 1881 [г.]

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 20.

У такому складеному вигляді документ перебував певний час, внаслідок чого ті частини останньої сторінки, які були обернені назовні, сильно забруднилися. Папір на згинах потертий, місцями наявні розриви. У лівому нижньому куті лицевого аркуша частково збереглась сургучна кругла печатка, що нині має темно-сірий колір. Майже вся поверхня у центрі стерта, вкрита тріщинами, в окремих місцях сургуч викришився. На правій стороні частково зберігся напис, що йшов по колу: “[ПЕЧА]ТЬ ИМПЕРАТОРСКОГО АРХЕ[ОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА]”, зображення гербового орла у центрі простежується лише за контурами. Сургуч печатки просочився на інші аркуші в місцях, що примикали до нього у складеному документі. У верхньому правому куті лицевої сторінки М. Праховим олівцем виконано написи: “14 мая 1881 года” та “№ 2”. На зворотному боці другого аркуша у правому верхньому куті олівцем ним же написано: “14 мая 1881”; трохи нижче у два рядки: “Кирилловская | церковь”.

³⁰ Помяловський, Іван Васильович (1845–1906) – археолог, епіграфіст, член-кореспондент Імператорської академії наук (1890), секретар імператорського Російського археологічного товариства протягом 28 грудня 1873 – 27 лютого 1885 р.

³¹ Лист виконано на одній стороні подвійного аркуша, який було складено горизонтально навпіл текстом всередину та покладено до конверта (арк. 19). На зворотному боці конверта чорнилом було написано дані адресата: “Угол Межигорской и Верхнего | Вала, д[ом] наслед[ника] Орлова | Профессору | Петру Александровичу | Лашкареву”. Лист не було відіслано, про що свідчить запис на його зворотному боці (арк. 19зв.): “Распечатано мною | 18/XI 1934. Н[иколай] П[рахов]”. Ним же на лицевому боці конверта олівцем виконано написи: “5/VI 1881” та “№ 7”. Також олівцем у лівому верхньому куті написано “№ 3”, а ліворуч від дати – “№ 5”. У верхньому полі самого листа (арк. 20) олівцем виконано напис: “№ 7”.

№ 8.

Лист П. Лебединцева до А. Прахова, Київ, 5 червня 1881 р.³²

Многоуважаемый Адриан Викторович!

Имею честь уведомить Вас, что с 9 часов утра до часу я должен быть завтра на экзамене, а потом нужно пообедать и быть готовым к вечерней службе – в 6 часов. Следовательно, я мог бы быть в Кириллов[ской] церкви только в 5 часов³³ пополудни или в 8³⁴ часов утра, что и сделаю. Если же что-нибудь воспрепятствует мне, то, веря Вам вполне, я и дома подпишу составленный Вами протокол.

Ваш пок[орный] слуга П. Лебединцев.

5 июня 1881 г.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 17.

№ 9.

Лист М. Мурашка до А. Прахова, Київ, червень–липень 1881 р.³⁵

Адриан Викторович.

Ставь этих двух на работу оскребать, обещают быть мастерами. Пускай сегодня ознакомятся с делом.

*Н. Мурашко*³⁶.

[P.S.]. Пусть сегодня поступившие (кроме сих двух) доставят мне паспорта.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 26.

³² Виконано на одній сторінці подвійного аркуша паперу в лінійку. Лист було зігнуто двічі текстом всередину, спершу вертикально навпіл ліворуч, потім трохи більше ніж на третину згори донизу. У верхньому полі олівцем М. Праховим виконано написи: “5/VI – 1881”, “Кирилловская церковь” та “№ 6”. Ліворуч від останньої знаходиться виконаний ним же олівцем та згодом стертий напис “№ 4”.

³³ Виправлене П. Лебединцевим з “часов.”

³⁴ Виправлене П. Лебединцевим з “7”.

³⁵ Документ виконано на одній стороні аркуша паперу в лінійку, вертикально до лінійної розмітки. Він був складений вчетверо, спершу горизонтально навпіл текстом всередину, потім вертикально. У правому полі посередині є розрив паперу. У верхньому правому куті М. Праховим олівцем виконані написи: “1881–[18]82” та “№ 10”. У нижньому полі олівцем виконано напис: “Кирилловская церковь”. На зворотному боці аркуша виконані різні розрахунки, а у нижньому лівому куті – перелік імен робітників у стовпчик (док. № 10). Орієнтовна дата визначена на підставі змісту документа – формування складу артілі та робіт із розчистки фресок, що, згідно звітам А. Прахова, відбувались у проміжок часу між 4 червня та 21 липня 1881 р.: А. Пучков, *Op. cit.*, с. 243–252.

³⁶ Мурашко, Микола Іванович (1844–1909) – український художник, організував та очолив художню школу, що діяла у 1875–1901 рр.

№ 10.

Виконаний А. Праховим список осіб, які працювали над очищенням фресок у Кирилівській церкві, з виділенням хрестиками прізвищ двох осіб, згаданих у листі М. Мурашка, Київ, червень–липень 1881 р.³⁷

+ Чирка
Ганюк
Аксен
Косяченко
+ Васют[инский]
Перепел[ицын]
Новицк[ий]
Яблонск[ий]
Науменко

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 26зв.

№ 11.

Лист М. Лапінського до А. Прахова, Київ, 13 липня 1881 р.³⁸

Милостивый государь.

Вы упрекаете меня в медленности работы, но мне не назначен срок отдачи таковой. Вы по всей вероятности не знаете, насколько работа продвинулась вперед. Поэтому я и считаю долгом уведомить Вас, что большая часть калек снята и отпечатано по 2 экз[емпляра]; каковы отпечатки буду иметь удовольствие передать Вам в самом скором времени. Остальные же снимки с находящихся у меня калек будут сняты к воскресенью.

Имею честь остаться Вашим покорным слугою

Н. Лапинский.

13 июля 1881 г.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 24.

³⁷ Виконано на зворотному боці листа М. Мурашка (док. № 9). На поверхні листа знаходяться численні математичні розрахунки, виконані А. Праховим.

³⁸ Виконаний на одній стороні подвійного аркуша паперу в лінійку. Був складений лицевим боком всередину, спершу зігнутий горизонтально на одну третину висоти згори, потім так само знизу. У верхньому полі М. Праховим олівцем виконано написи: “Кирилловская церковь”, “13/VII 1881” та “№ 9”. Над останнім написом знаходиться закреслений напис “№ 10”.

4.2	2/3	223	2/2
8.15	5.16	227.50	2.50
1.55	1.20	1.33	20.80
28	75	90	3-
1.50	2.25	1.50	60
40	40	1-	6-
15-	1.10	94.50	1.10
8.63	27.20	1.60	1.63
75	2-	6-	1.20
20	2-	80-	9.10
175	34.05	429.33	45.93
50-	75	232.1	
8.78	1.40	276.18	
6-	4-	261.10	
276.18	21.25	429.33	
	60	72.91	
	72.91	45.93	
32	991.	1085.45	2
112.50		13-	1085.45
75		53-	120-
105-		991-	1271.45
35.85	12.100	94.45	
77	1.77	140-	500
1.25	11.23	204.45	136.
4-		196.22	
261.10		110-	
		136-	
1085.45		11.23	
1.77		353.45	
1687.22		20.	2900.00
991-		30	1271.95
96.22		600	1628.55
7200.		1200	200
			1428.55

+ Турка
 + Чиндар
 + Миса
 + Косово
 + Касово
 + Перанос
 + Нович
 + Шилок
 + ...

Зворотний бік листа М. Мурашка (док. № 9) з розрахунками А. Прахова та переліком осіб, які мали очищати живопис в Кирилівській церкві (док. № 10)

№ 12.

Лист П. Лебединцева до А. Прахова, Київ, 23 липня 1881 р.³⁹

Многоуважаемый Адриан Викторович!

Я не хотел верить, когда мне сказали, что Вы откапываете гробы родителей св[ятого] Дмитрия Ростовского без ведома и разрешения епархиаль[ного] начальства, которое, по всей вероятности, и не могло быть дано. Удивляюсь Вашей решимости и крайне сожалею о том, что Вы не предупредили меня о сем и тем поставяете меня в неприятную необходимость⁴⁰ быть на Вас доносчиком преосвященному митрополиту⁴¹.

П. Лебединцев.

23 июля [1881 г.].

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 22–22зв.

№ 13.

Лист М. Петрова до А. Прахова, Київ, 25 серпня 1881 р.⁴²

Милостивый государь, Адриан Викторович!

Студент Покровский нуждается в 7-ом томе “Cursus completus patrologiæ”⁴², который я оставил у Вас. Он был вчера в Кирилловской

³⁹ Документ виконано на двох сторонах подвійного аркуша паперу. Лист було зігнуто горизонтально навпіл лицевим боком всередину. У верхньому полі лицевої сторінки М. Праховим олівцем виконано написи: “Кирилловская церковь (недоразумение)”, “23/VI 1881” та “№ 8”. Останній написаний поверх закресленого та затертого напису олівцем: “№ 49”. У лівому верхньому куті знаходиться стертий нахилений ліворуч виконаний олівцем напис: “№ 11”. На чистій сторінці подвійного аркуша (арк. 23) олівцем виконано напис: “Кто-то пустил слух о том, что А. В. Прахов раскапывает погребение в Кирилловской церкви родителей Дмитрия Ростовского. В действительности про-ф[ессор] Прахов, по ходу работ, исследовал в притворе Кирилловской церкви глубину фундамента и кладку стен субструкций. Недоразумение скоро разъяснилось. Н. Прахов 5/X [19]52 г.”. В листі рік не вказано, проте на підставі звіту А. Прахова перед Російським археологічним товариством за 21 липня – 28 вересня 1881 р. (А. Пучков, *Op. cit.*, с. 254–258), А. Прахов пише про здійснені в храмі розкопки, які, вочевидь, і стали причиною чуток.

⁴⁰ П. Лебединцев почав писати слово “обязанность”, проте після виконання літер “обяз” вирішив вжити інше слово, тож написав поверх них “нео”.

⁴¹ Мовиться про Філофея (Успенського) (1808–1882) – Митрополита Київського та Галицького у 1876–1882 рр.

⁴² Виконаний на подвійному аркуші паперу в клітинку, ліше на лицевій сторінці, інші чисті. Був складений навпіл горизонтально текстом всередину та покладений до конверту білого кольора, який зберігся частково (арк. 29). На зворотному боці конверта вказані дані адресата: “По городской почте. По Кирилловской улице, в Кирилловской

церкви, но не застала Вас там. Покорнейше прошу возвратить его г[осподи]ну Покровскому, он живет в том же доме, где и я, в редакции академических изданий. Я же сегодня выезжаю из Киева.

Проф[ессор] *Н. Петров*⁴⁴.

25 августа, 1881 г.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 27.

№ 14.

**Складений А. Праховим перелік осіб,
які працювали у Кирилівській церкві, Київ, 13 вересня 1881 р.**⁴⁵

13⁴⁶ сент[ября 1881 г.]

Науменко

Данилов

Новицкий

Ганюк

Курашкев[ич] (в суб[оту] 11 не был)

церкви. Производящему работы в означенной церкви профессору Адриану Викторовичу Прахову". На іншому боці конверта зберігся круглий поштовий штемпель, всередині якого міститься запис дати "26 авг[уста] 1881", обабіч якої позначені цифри "14", а вгорі – слово "Київ". Нижня частина штемпелю не збереглась. На зворотному боці конверта олівцем виконані написи: вгорі ліворуч "№ 11", вгорі праворуч "25/VIII 1881" (причому "25" виправлено з "26"), внизу "от проф[ессора] Н. Петрова". На самому листі на лицевому аркуші вгорі написано "№ 11". На останній сторінці (арк. 28зв.) олівцем виконаний напис: "25 августа 1881 г."

⁴³ Мовиться про велику книжкову серію видань повного курсу праць Отців Церкви, що видавалась Ж-П. Мінем, яка складалась із 217 томів серії "Patrologia Latina" (1844–1855) та 162 томів серії "Patrologia Graeca" (1857–1866).

⁴⁴ Петров, Микола Іванович (1840–1921) – український археолог, мистецтвознавець, історик церкви, ординарний професор Київської духовної академії (1876), очільник Церковно-археологічного музею при ній (1878–1919).

⁴⁵ Документ виконаний на одній стороні одинарного аркуша паперу, на лівому та нижньому краях якого помітні сліди відриву його частин. У правому верхньому куті М. Праховим олівцем виконано написи "Кирилловская церковь", "1881" та "№ 13"; у лівому куті – затерте "№ 24". Фотографії документа неодноразово публікувались: І. МАРГОЛІНА, 'До питання атрибуції творів авторів живопису XIX ст. у Кирилівській церкві Києва', *Софія Київська: Візантія. Русь. Україна*, вип. III: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Свєта Кузьмича Рєдіна (1863–1908), К. 2013, с. 407, мал. 5; І. МАРГОЛІНА, *Оповиті серпанком забуття. Живопис українських художників у Кирилівській церкві*, К. (Львів) 2015, с. 94; І. МАРГОЛІНА, В. Ульяновський, *Дзеркало Вічності*, с. 274.

⁴⁶ Перед цифрою знаходиться закреслена "В".

Чехович
Семенченко
Мастиненко
Кузнецов
Кудрин
Аксен 2
Вершинин
Резниченко нет, в суб[боту] работал⁴⁷.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 31.

№ 15.

**Складений А. Праховим перелік робітників,
що працювали у Кирилівській церкві, Київ, 27 вересня 1881 р.⁴⁸**

27 [сентября 1881 г.]

Яб[лонский]
Исаев
Новиц[кий].
Ганюк
Аксен
Кося[ченко]
Кудр[ин]
Нога
Нога
Чехов[ич]
Алеша
Галакт[ион]

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 30.

⁴⁷ Останнє прізвище написане під горизонтальною рисою.

⁴⁸ Документ написаний олівцем на одній стороні клаптика паперу в лінійку; на зворотному боці записаний перелік робітників, що працювали у Софійському соборі 28 вересня. У правому верхньому куті олівцем рукою М. Прахова виконано напис “Кирилловская”, а навпроти п’яти прізвищ написані їх повні форми: “Яблонский, Новицкий, Косяченко, Кудрин, Чехович, Галактион”. Перші три прізвища відмічені чорнилом галочками та підкреслені. Фотографії документа неодноразово публікувались: І. МАРГОЛІНА, *До питання атрибуції творів...*, с. 408, мал. 6; І. Є. МАРГОЛІНА, *Оповиті серпанком забуття*, с. 94; І. МАРГОЛІНА, В. Ульяновський, *Дзеркало Вічності*, с. 274.

№ 16.

Робочі нотатки А. Прахова щодо робіт у Кирилівській церкві та Софійському соборі, Київ, вересень 1881 р.⁴⁹

в т[ом]

Теплякова длиннобород[ого] = 1,4–1,2"

Дудкевича Попова Кипр[иана] – 1,2x1'

в т[ом]

N – 4 – 4'2"x1,8

– 19 – 3,12x1,8"

Орн[амент] 50 – 2,15x8

23 – 2,7x1,4

25 – 3'x1,5

Ник[ола] Мокр[ый] – 1'8"x1,3.

НЗСК, НАДР 415/II, арк. 32.

№ 17.

Авторська копія листа А. Прахова до П. І., Київ, 11 жовтня 1881 р.⁵⁰

Ваше превосходительство, Павел Иванович.

Прерывая на зимнее время работы в Кирилловской церкви, исполняемые мною с высочайшего соизволения, я принужден оставить

⁴⁹ Записи виконано олівцем на одній стороні одинарного аркуша паперу, який склався вертикально навпіл текстом назовні. Він отримав подвійну нумерацію (арк. 33 є його лівою частиною). У верхньому правому куті М. Прахови олівцем написано: "Кирилловская церковь", "1881" та "№ 14". На зворотному боці аркуша помітні відбитки пальців та сліди фарби. Дата документа визначена на підставі обставин робіт 1881 р., коли майстри працювали в Кирилівській церкві та Софійському соборі.

⁵⁰ Виконано на двох сторінках одинарного аркуша паперу в лінійку, біля лівого краю наявні сліди відтиску другої його половини. У верхньому полі лицевой сторінки олівцем

на месте леса, которыми заняты в настоящее время все три алтаря. Имею честь обратиться к Вашему превосходительству с почтительнейшею просьбой принять это имущество императорского Русского археологического общества стоимостью в 500⁵¹ р. под Ваше покровительство и вменить подлежащим лицам в обязанность заботиться об его сохранности до возобновления моих работ⁵².

Сверх того, Ваше превосходительство, не оставите рекомендовать⁵³ г[осподину] старосте и всему церковному причту, чтобы они блюли открытые фрески, оберегая их от всякого самого малейшего повреждения.

Уверенный в Вашей готовности оказать предприятию императорского Р[усского] а[рхеологического] общества Ваше просвещенное содействие, прошу принять выражение моего глубокого уважения.

Действительный член императорского Русского археологического общества⁵⁴ *Адриан Прахов*.

11 октября 1881 [г.]

Киев.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 35–35зв.

1882

№ 18.

Чернетка першого звідомлення Російському археологічному товариству від А. Прахова про хід робіт з розкриття та копіювання фресок Кирилівської церкви, Київ–Санкт-Петербург, 30 червня 1882 р.⁵⁵

М. Праховим виконано написи: “Кирилловская церковь”, “11/X – 1881” та “№ 16”. У нижньому лівому куті зворотної сторінки олівцем виконано напис: “№ 104”, який повернутий по відношенню до основного тексту на 90° проти годинникової стрілки. Дві інші чернетки цього листа були опубліковані А. Пучковим: А. Пучков, *Op. cit.*, с. 274. Особу адресата не встановлено.

⁵¹ Сума дописана олівцем над закресленим “450”. В опублікованих А. Пучковим чернетках сума не вказана, в одному випадку (№ 44) публікатор на підставі наявних у лівому полі розрахунків А. Прахова зазначив вартість рихтувань у розмірі “429,93 р.”.

⁵² В одній з опублікованих А. Пучковим чернеток листа (№ 43) речення містить ще слова “будущею весною”. Наступні два абзаци в опублікованих чернетках відсутні.

⁵³ Написано олівцем над закресленим: “строго внушить”.

⁵⁴ В опублікованих А. Пучковим чернетках це речення передане у скороченій формі: “Действ. чл. ИРАО” (№ 43) або недописане: “Дей.” (№ 44).

⁵⁵ Документ написано на трьох сторонах подвійного аркуша паперу блакитного кольору в лінійку. У лівому полі помітні три вертикальні наскрізні отвори для зшивання аркушів. У нижньому полі аркуша 66–66зв. наявні сліди розмивання фарби паперу внаслідок потрапляння на нього рідини. У верхньому полі ліцевої сторінки М. Праховим олівцем написано “10”. Дата написання першого звідомлення визначена на підставі інформації другого звідомлення, в якому вона зазначена (док. № 29).

I увед[омление]

В императорское Русское археологическое общество уведомление
о ходе работ по открытию и копированию фресок
Кирилловской церкви в Киеве, в 1882 году.

Работы в нынешнем году начаты были мною 9 июня. Предстояло решить довольно трудную задачу: добраться до стен барабана и до свода главного купола, которые не были еще очищены в прошлом году. Чтобы не тратиться на лишний лес, мы решили рештоваться не от полу церкви, но выше парусов, воспользовавшись выступами четырех главных арок. На эти выступы положены были надежные бревна и затем забран был пол из досок. С главным куполом надо было покончить прежде всего, так как через него проникает главное освещение в середину церкви⁵⁶. Под штукатуркой, между окнами барабана, найдены нами слабые следы двенадцати апостолов. Это, как явствует из рассказов очевидцев, было именно то место, с которого начато было несчастное перетирание стен и⁵⁷ фресок в 1860 году. В то время как шла работа в главном куполе, было приготовлено все необходимое, чтобы сосредоточить силы на копировании открытого в прошлом году. Да уже поскорее очистить алтари, чтобы воспользоваться тем же лесом для рештовки в средней части храма. Из 24 рабочих, собравшихся уже ко второму дню работы, 20 постепенно переведены были на живопись. Их силы сосредоточились главным образом в северном приделе Михаила архангела и в паперти. До сих пор написано уже семь (7) апостолов, копии, в⁵⁸ величину оригинала, с 7 святителей из числа украшающих стены этого алтаря. Десять холстов находятся сейчас в работе, из них 3 в паперти, 1 в приделе Кирилловском и 6 в приделе Михаила архангела. Как только мы освободим леса северного алтаря, так они будут перенесены в середину церкви⁵⁹. В средней части церкви пока очищена нами, в нынешнем году, только стена над южным входом⁶⁰. Здесь над прежде уже открытою фрескою “Рождество” найдено под штукатуркой два поясных изображения святителей и под ними широкий орнамент.

⁵⁶ Далі знаходиться закреслене “При очистке верх”.

⁵⁷ Слова “стен и” написані над рядком.

⁵⁸ Далі знаходиться закреслене “натур”.

⁵⁹ Далі знаходиться закреслене “Пока”, а наступна літера “в” виправлена з маленької на велику.

⁶⁰ Далі знаходиться закреслене “и ко”.

Итак, с 9 по 30 июня открыто нами 14 новых изображений, отчасти сильно поврежденных, далее окончено 7 копий и подготовлено 10.

Этим заняты⁶¹ лучшие силы сформированной мною артели. Силы более грубые заняты черной работой, а именно приготовлением красок и холстов, что по опыту уже прошлого года оказалось крайне экономичным сравнительно с приобретением готовых материалов.

Д[ействительный] ч[лен] и[мператорского] Р[усского] а[рхеологического] о[бщества А. Прахов].

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 65–66.

№ 19.

Чернетка розрахунків А. Праховим площі живопису для складання кошторису робіт з реставрації фрескового живопису Кирилівської церкви, Київ, між 1–26 липня 1882 р.⁶²

По А ⁶³	5 ар[шин] x 1¼ x 12	окна барабана	75
	4 x 1¼ x 6	окна трансепта	30
	4 x 2¼ x 2	двери трансепта	18
	3½ x 1¼ x 1	окна в сост[аве] т[риумфальной] а[рки]	4,104
	3 x 1¼ x 1	вход на хорах	3,192

⁶¹ Далі знаходиться закреслена літера “К”.

⁶² Виконано олівцем та чорнилом на лицевому боці подвійного тонкого аркуша паперу в клітинку: основний перелік виконаний олівцем, а підсумкові розрахунки та останній рядок – чорнилом. Папір тонкий, нагадує кальку, написи просвічуються на внутрішній стороні аркушів, що залишилися чистими. У правому полі лицевої сторінки виконані у стовпчик різноманітні розрахунки (див. мал. нижче). На зворотній сторінці так само виконана низка розрахунків у стовпчик. У правому нижньому куті: “55 48½ | 5 | 27 740 | 2,50 | 27 742,50”, результат під третім та четвертим рядками підведений вертикальними рисками. Ліворуч у два рядки з підведеним рискою останнім рядком: “2 000 | 5”. Трохи нижче: “55 48½ | 4 | 22 192 | 2 | 22 194”, результати під другим та четвертим рядками підведені горизонтальними рисками. Ліворуч у три рядки: “1 подготвка | 1½ письмо | 1½”. Біля лівого берега повернуті під кутом 90° проти годинникової стрілки два стовпчики розрахунків. Вгорі: “47 217,50 | 782,50 | 48 000,00”, результат підведений горизонтальною рискою. Під ним нижче: “37 742,50 | 6 075 – | 400 | | 1 000 | 2 000 | 47 217,50 | 48 000,00 | 782,50”, результати під п’ятим та шьомим рядками підведені горизонтальними рисками. Дата документа визначена на підставі інформації другого повідомлення про хід розкриття та копіювання фресок Кирилівської церкви (док. № 29), в якому згадана доповідна імператорському археологічному товариству, що містить кошторисні розрахунки всіх робіт з реставрації живопису храму; розрахунки у згаданому документі передують складанню кошторису.

⁶³ Літери А, В та С та відповідні ним переліки об’єднані фігурними дужками.

2¼ x 1½ x 1	окно под ним	3,96
2½ x 1¼ x 1	сев[ерное] ок[но] паперти	3,32
3 x 1½ x 1	вход на хор[ы] в п[аперти]	4,128
9 x 1½ x 2	верх[ний] прох[од] гл[авного] ал[таря]	27
3¼ x 1¾ x 2	нижн[ий] — —	11,66

А	5ар x 1¼ x 12	окна баркаб.	75.	240. —
	4½ x 1¼ x 6	окна-широкая	30.	750 —
	4 x 2¼ x 2	двери трапезна	18.	1088 —
	3½ x 1¼ x 1	окна в сев. М.т.	4. 10½.	620 —
	3 x 1¼ x 1	Арка над сев. в. в.	3. 192	643. 70
	2¼ x 1½ x 1	окна над иконой	3. 96	60 —
	2½ x 1¼ x 1	Сев. ок. трапезна	3. 32	125 —
	3 x 1½ x 1	вход на хор. в. в.	4. 128	3301. 50
	9 x 1½ x 2	верх. проход. в. в.	27 —	7528½ 2
	3¼ x 1¾ x 2	нижн. — —	11. 66.	5
Б	4½ x 1½ x 7	окна хора	17. 64	28.500
	4 x 2 x 1	зав. в. в.	8 —	4.600
	7½ x 3½ x 2	окна в сев. М.т. в. в.	105. —	26.435.
	7½ x 3½ x 2	завод прох. в. в. в. в.	—	4.600.
В	4½ x 1½ x 2	верх. окн. в. в. сев. М.т.	13. 128	399.
	3¼ x 1 x 2	нижн. окн. — —	4. 126	1300
	2¼ x 1½ x 1	окна в сев. М.т. в. в.	4. 32	1899
	5 x 1 — 2	окна в сев. М.т.	10. —	529½
	3½ x 1½ x 1	окна в М.т.	5. 64	2638.50
	3 x 1½ x 1	нижн. окн. трапезна	4. 128	529½
Г	5 x 1 x 3	окна зав. Алтаря	15. —	82
	2 x 1½ x 2	2 окна трапезна	6	7999.260
	3 x 1 x 16	48 пап.	399.462	457.138
	444.128		4.138	7549.122
	112.128		403.138	529½
	450.196		399. —	26485
	420.196		499.1560	2300
	71.128		2302.138	4600
	1497.776		8000	10000.00
	13.4		2300	2
2302.138		5700.5	37742.50	
28		403	6675	
2350.138		7597	400 —	
4600		2300	1000 —	
481.138		5297	7527.50	
4520.00				
4520.50				
26.22.72.				

Чернетка розрахунків А. Прахова площі живопису в Кирилівській церкві (док. № 19)

В	4½ x 1½ x 7	окна хор	47,64
	4 x 2 x 1	глав[ного] входа	8
	7½ x 3½ x 2	заклад т[ройной] а[ркады] с 2 стор[он]	105
	7½ x 3½ x 2	заклад прох[ода] в п[аперть] с 2 ст[орон] ⁶⁴	
С	4½ x 1½ x 2	верх[ние] ок[на] в бок[овых] ст[енах]	13,128
		М[ихайловского] ал[таря]	
	¾ x 1 x 2	нижн[ие] – –	4,126
	¾ x 1½ x 1	вход на балк[он] в К[ирилловском] а[лтаре]	4,32
	5 x 1 – 2	окна в в[осточной] ст[ене] М[ихайловского] а[лтара]	10
	3½ x 1½ x 1	окна в т[еплой] ц[еркви]	5,64
3 x 1½ x 1	юж[ное] окно паперти	4,128	
	5 x 1 x 3	окна глав[ного] алт[аря]	15
	2 x 1½ x 2	2 окна паперти з[ападных]	6
	3 x 1 x 16 – 48	□ ар[шин]	

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 53.

№ 20.

Чернетка розрахунків А. Праховим площі живопису для складання кошторису робіт з реставрації фрескового живопису Кирилівської церкви, Київ, між 1–26 липня 1882 р.⁶⁵

Кирилл[овский] алт[арь]		
Окна в 2 алт[арных] фонар[ях] – 66–		
Абсида = 10x14=140’–		

⁶⁴ Два останні пункти об’єднані фігурною дужкою, у наступній колонці сума “105” виведена для двох.

⁶⁵ Виконано чорнилом на одній стороні подвійного тонкого аркуша паперу в лінійку, причому зворотній чистий аркуш був відрізаний, від нього залишилась лише тонка вертикальна смужка біля згину шириною від 2,5 см вгорі до 1,5 см внизу. Папір тонкий, написи частково просвічуються на зворотній сторінці. У правому чистому полі лицевої сторінки виконані у стовпчик різноманітні розрахунки (див. мал.). У правому верхньому куті М. Праховим олівцем написана цифра “5”. На звороті смужки, що залишилась, в нижній частині олівцем догори ногами А. Праховим виконано напис: “АВСД | ДЕFG”. Дата документа визначена на підставі інформації другого звідомлення про хід розкриття та копіювання фресок Кирилівської церкви (док. № 29), в якому згадана доповідна імператорському археологічному товариству, що містить кошторисні розрахунки всіх робіт з реставрації живопису храму; розрахунки у згаданому документі передують складанню кошторису.

План Кирилiвської церкви, складений А. Праховим перед початком робiт 1881 р.
(А. Пучков, *Op. cit.*, с. 245)

<p>Полук[ружие] = $5'x5'8'' = 27,12'8$ Окно = $1,10''x10,10'' = 17,68$ $a-a = 6''-x11''\frac{1}{4}' = 6,120$ $a-a = 2'-x4'3'' = 8,96$ $a-a = 6''x17''\frac{1}{4}' = 6,120$ $a-a = 1'12'x3' = 5,64$ $A-ABCD = 4'4''x19'5'' = 85,179$ $\beta-\beta = 16'10''x9'' = 9-$ $\beta-\beta = 16'10''x9'' = 9-$ $\beta-\beta = 4'9''x3 = 12,144$ $\beta-\beta = 1,8''x1,8'' = 2,64$ $A'B'C'D' = 4'7''x19'5 = 85,179$ $DGEF^2 = 34\frac{1}{2}'x3'5'' = 79,260$ Фонарь = $(6'9''x3')x8 = 157,128$ $- = (1'8'x8'4'')x8=42-$</p> <p style="text-align: right;">690'134''</p> <p>Михайл[овский] а[лтарь] 690'134''</p> <p style="text-align: right;">Итого 1381'12''⁶⁶</p>		
<p>Верхн[ее] окно К[ирилловского] п[ридела] – 21,212 Id[em] Мих[айловского] пр[идела] – 21,212 Ниж[нее] окно К[ирилловского] п[ридела] – 17.– Ниж[нее] окно М[ихайловского] п[ридела] – 17.–</p> <p style="text-align: right;">Итого 436</p> <p style="text-align: right;">1458,180+66'</p>	1524	180
<p>Главн[ый] алт[арь] Площадь $14x40 = 560 -$ Прох[од] в М[ихайловский] а[лтарь] – 47,8⁶⁷ Прох[од] в М[ихайловский] а[лтарь] – 17,128 3 окна гл[авного] а[лтаря] – 66,192 Прох[од] в К[ирилловский] а[лтарь] – 47,8 Прох[од] в К[ирилловский] а[лтарь] – 17,128 Пл[ощадь] гл[авного] алт[аря] – 90– Пл[ощадь] промеж[утка] 108– Пл[ощадь] Тр[иумфальной] арк[и] – 28–</p>		

⁶⁶ Зверху знаходиться закреслена цифра “268”. Сама сума підведена горизонтальною рисою.

⁶⁷ Написано над закресленим “19”.

<p>Середка церкви $\beta'\beta' = 32,208$ ϕ осталося под с[е]в[еро]-з[а]п[адным] полу[кружием] – 119,– юж[ная] стена – 177,– 3 окна – 71,64 юж[ный] вход – 29,– $\gamma = 10,32$ $\delta = 79,244$ $\varepsilon = 52,240$ $\iota = 62,128$ $\varepsilon' = 52,240$ $\delta' = 79,244$ $\gamma' = 10,32$ $\phi' = 119$– сев[ерная] ст[ена] = 177– 3 окна = 71,64 сев[ерный] вх[од] – 29–</p>	<p>1178,1496 <u>5,216</u> 1183,216 Итого</p>	<p>1183 3730 <u>53</u> 3783</p>	<p>216 92 <u>54</u> 146</p>
<p>Еще верх Тр[иумфальной] арки</p>			
<p>Перенос</p>		3783	146 ⁶⁸
<p>Запад[ное] разветвлен[ие] $\eta\eta' = 113,80$ $\theta\theta' = 20,64$ Недост[ающее] в 3-х подоб[но] $\theta\theta' = 21,240$ арка = 176,126 з[ападная] стена = 180,96</p>	<p>510,606 2,94 512,94</p>	<p>512</p>	<p>94</p>
<p>$\xi = \xi' = 83,64$ $\kappa - \kappa' - \chi - \chi' = 162$– $\lambda^{24} - 81$–</p>			

⁶⁸ Нижче знаходиться закреслене “92”.

цц' = 119,88 vv' = 77,96 oo' = 110,— пл' = 145,128 pp' = 46,64 ξ = 32,96 σ = 346,128		
итого 3 783	1 173 5 469	144 128
Купол глав[ный] = 762,129 Хоры: Сред[няя] часть = 444,128 Юж[ная] ⁶⁹ = 450,196 Сев[ерная] ⁷⁰ = 420,196 Часов[ня] = 248,— Соотв[етственно] = 71,128		
Итого	2 510 7 980	132 4
Кругл[ая] ц[ена]	8 000	—

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 54.

№ 21.

Чернетка кошторису на ремонт старих або виготовлення нових іконостасів, Київ, між 1–26 липня 1882 р.⁷¹

Смета⁷² для храма св[ятого] Кирилла в Києве.

I. Смета на ремонт нижнього яруса прежніх трех іконостасов.

Перезолотить три іконостаса, поправити и дорезать сломанную и утерянную резьбу, переклеить столярную работу, очистить старый грунт до дерева и вызолотить вновь.

⁶⁹ Слово виправлене.

⁷⁰ Слово виправлене.

⁷¹ Документ виконано на двох сторонах подвійного аркуша паперу синього кольору в лінійку. У лівому полі помітні три отвори від нитки, якою був зшитий цей та інші аркуші. У правому верхньому куті М. Праховим виконаний олівцем запис цифри “6”. Дата документа визначена на підставі інформації другого звітлення про хід розкриття та копіювання фресок Кирилівської церкви (док. № 29), в якому згадана доповідна імператорському археологічному товариству, що містить кошторисні розрахунки всіх робіт з реставрації живопису храму; розрахунки у згаданому документі включені до інших кошторисів (док. № 22–23, 27).

⁷² Виправлене зі “сметы”.

	р.	к.
На четырех (4) столяров по 30 руб[лей] в месяц на каждого, на два месяца	240	–
На двух (2) резчиков, на один месяц, по 35 ⁷³ р[ублей] каждому в месяц	70	–
На трех мастеровых для очистки старого грунта и наложения нового на три (3) месяца, по 25 р[ублей] на человека в месяц	255	
На шесть (6) человек, на 6 месяцев, ⁷⁴ вычистить, вылишовать и заполиментовать, каждому по 30 р[ублей] в месяц	1 080	–
На трех человек, на 5 месяцев, наложить золото, сделать полир и мат, по 40 р[ублей] в месяц каждому	600	–
Покрывать фон иконостаса масляной краской	120	–
Постановка поправленного иконостаса на место	100	–
Для позолоты сусального золота 195 книг по 3 р. 30 к. за книгу	643	–
Клею 6 пудов по 10 р. за пуд	60	–
Мелу, масла и разных материалов	125	–
Итого		
II. Смета на ⁷⁵ три новых иконостаса		
1. Три дубовых иконостаса в рамках гладкой работы, по 30 р. за квадратный аршин, за 135 арш[ин]	4 050	–
2. Три дубовых иконостаса решетчатых с пилястрами или колоннами, по 45 р. за 1 □ аршин, за 135 аршин	6 075	–

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 55–55зв.

⁷³ Цифра виправлена з “37”.

⁷⁴ Далі знаходиться закреслене “для наложения”.

⁷⁵ Далі знаходиться закреслене “новый иконостас”.

№ 22.

Чернетка складеного А. Праховим кошторису на реставрацію Кирилівської церкви, Київ, між 1–26 липня 1882 р.⁷⁶

НВ. Большая или меньшая стоимость работ по обновлению Кирилловского храма будет зависеть главным образом от того, в какой мере будет применена при этом художественная живопись и в какой мере простая покраска.

Смета I.

рассчитанная на полное обновление внутренности Кирилловского храма, с расписанием св[ятыми] иконами всех стен, где не уцелело никаких фресок, с заменою старого иконостаса новым и т[ак] д[алее].

Ее итог 48 000 р., расходуется в течение трех (3) лет, необходимых для выполнения этой работы

I. Исправление живописи. Внутренняя поверхность стен Кирилловского храма слагается из следующих частей	□ арш[ин]	□ верш- [ков]	р.	к.
1) В главном алтаре, включая запад- [ные] стороны “царской арки”	1 021	208		
2) В Кирилловском и Михайлов[ском] приделах	1 524	180		
3) В поперечном корабле	1 237	14		
4) В южной части среднего про- доль[ного] кораб[ля]	512	94		
5) В “теплом” алтаре, паперти и части, соответствующей теплomu алтарю	1173	144		

⁷⁶ Виконано на двох сторонах подвійного аркуша паперу. Посередині лівого поля знаходяться три отвори від нитки, якими вони були зшиті, причому в нижньому отворі зберігся невеликий шматок цієї нитки чорного кольору. Орієнтовна дата документа визначена на підставі інформації другого звідомлення А. Прахова про хід розкриття та копіювання фресок Кирилівської церкви (док. № 29), в якому згадана доповідна імператорському археологічному товариству, що містить кошторисні розрахунки всіх робіт з реставрації живопису храму.

6) В барабане и главном куполе	762	124		
7) В хорах и ведущей на них лестнице	1 768	8		
Итого во всей церкви	8 000	4		
Из них следует исключить пролетов (т[о] е[сть], окон, дверей, внутренних арок и т[ому] п[одобного])	451	138		
<u>Остается для расписания</u>	7 548	22		
Считая за 1 □ аршин расписания и исправления в круге по 5 рублей (а именно: а) за перетирание штукатурки, промасливание стен и двойную грунтовку за 1 □ ар[шин] по 1 р.; б) за живопись и покраску в круге по 2 р. 50 к. за 1 □ аршин; в) за составление рисунков, за руководство при выполнении и редакционную работу лицу, производящему работы по 1 р. 50 к. за (□ арш[ин], – за 7548 □ ар[шин] 122 □ вер[шка]	3 742	50		
II. Три новых резных иконостаса, по смете иконостасного мастера	6 075	–		
III. Узорчатая балюстрада для четырех пролетов на хорах	400	–		
IV. За составление рисунков для них	1 000	–		
V. Ремонт полов, лестницы, оконных рам, и приведение в порядок вновь открытых архитектурных форм	2 000	–		
VI. Лесов приблизительно на	500	–		

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 58–58зв.

№ 23.

Чернетка записки А. Прахова від імені Комісії з відкриття та копіювання фресок Кирилівської церкви до Російського археологічного товариства щодо необхідності проведення їх наукової реставрації, Київ, між 1 та 26 липня 1882 р.⁷⁷

Комиссия по открытию и копированию фресок XII в.
Кирилловской церкви в Киеве

И[мператорскому] Р[усскому] а[рхеологическому] о[бществу].

В виду приближающегося конца работам по открытию и копированию фресок Кирилловской церкви, исполняемых с Высочайшего соизволения, мы, нижеподписавшиеся, считаем долгом обратить внимание имп[ераторского] Р[усского] а[рхеологического] о[бщества] на нижеследующее⁷⁸.

⁷⁷ Виконано на трьох подвійних аркушах паперу, з них два вкладені один до одного, а третій був долучений згодом. Папір Дитятківського товариства, у лівому верхньому куті наявні овальні штампи: у центрі зображення орла, вгорі та внизу напис "ДИТЯТКОВСКОГО ТОВАРИШЕСТВА", по кінцях овалу – "№ 6". Виконуючи чернетку, А. Прахов почав писати так, що штемпель опинився в нижньому правому куті та тильним боком до лицевих сторінок. Титульний лист містить лише чорнові розрахунки А. Прахова. Так, посередині у чотири рядки виконано напис: "8000 кв[адратних аршин] – 40 000. 3 нов[их] иконостаса – 6 075 р. Рисунок их – 500 р. Починка архитектур[ных] форм – 500 р.". Дві останні цифри закреслені, між ними дописано "1 000". Нижче під горизонтальною рисою вказана загальна сума: "47 075", причому друга-третья цифри виправлені. Нижче знаходиться графічний малюнок з п'яти вертикальних рисок, між якими написані літери А. В. Р. К. Трохи нижче ліворуч виконані три вертикальні риси, які вгорі замкнені горизонтальною. Ще нижче знаходяться математичні розрахунки. Зверху у стовпчик: "2 666 $\frac{2}{3}$ | 1 333 $\frac{1}{3}$ | 4 000", дробі закреслені, результат підведений горизонтальною рисою, навпроти якої ліворуч написано "2/3". Нижче ліворуч ділення у стовпчик: "8 000 / 3 = 2 766", результат виправлено з "2 666", нижче під "8 000" під горизонтальними рисками записано двічі "20", під ними ще дві горизонтальні риси. Праворуч у стовпчик: "40 000 | 6 075 | -500 | 1 600 | 47 575 | 1 000 | 48 575", результати під четвертим та шостим рядком підведені горизонтальною рисою. Праворуч у стовпчик розрахунок: "1 000 | 515 | 425", результат підведено горизонтальною рисою, над цифрою "1 000" прокреслена цифра "4". Дещо вище виконана цифра "4 800", під нею ділення у стовпчик: "39 / 3 = 16", під цифрою 49 написана цифра "19", яка позначена з боків горизонтальними рисками. Праворуч у стовпчик: "40 000 | 6 075 | 500 | 1 000 | 425 | 48 000", результат підведений горизонтальною рисою. Праворуч напис "3 лет". У верхньому полі ліворуч олівцем виконаний М. Праховим напис, стертий: "А. В. Прахов", праворуч: "Кирилловская церковь". У правому куті олівцеві написи: "1882 г." та "№ 17". Дата написання документа визначена на підставі інформації другого звітання про хід робіт від А. Прахова до Російського археологічного товариства, в якому він згаданий (док. № 29).

⁷⁸ Напроти 6–8 рядків цього абзацу ліворуч помітні дуже ретельно закреслені розрахунки А. Прахова.

Открытие древних фресок, сохранившихся на стенах Кирил[ловской] церкви⁷⁹ не целиком, но отдельными кусками, в свою очередь кое где значительно поврежденными, неизбежно и невольно придало внутренности этого храма⁸⁰ вид⁸¹ разрушения, несовместимый с благолепием⁸², необходимым для церкви, в которой совершается богослужение⁸³. Сто лет тому назад, когда, по всей вероятности, впервые⁸⁴ были⁸⁵ забелены пестрые стены церкви, считалось возможным отделаться от этого печального вида руины таким простым способом. Ныне⁸⁶, естественно⁸⁷, надо прибегнуть к иным мерам, при которых соблюдены были бы интересы и археологии, и православного храма. Императорское Русское археологическое общество не пожелает, конечно, навлечь на себя укор в том, что оно,⁸⁸ обнажив стены храма для своих научных целей, не позаботилось о том, да⁸⁹бы храм снова приведен был в порядок⁹⁰. Так как возобновление внутренности Кирилловской церкви неизбежно⁹¹, то для императорского Русского археологического общества не может быть безразличным, будет ли это обновление исполнено с строгим соблюдением интересов науки⁹².

Это приведение в порядок стен могло бы состоять в следующем⁹³.

⁷⁹ Слова “Кирил[ловской] церкви” написані над рядком.

⁸⁰ Слова “этого храма” написані над закреслением “Кирилловской церкви”.

⁸¹ Далі знаходиться закреслене слово “полного”.

⁸² Далі знаходиться закреслене “православного храма”. Закінчення речення дописане у лівому полі. Під цим доповненням написана цифра “7980.4”.

⁸³ Від слів “необходимым” дописано на лівому полі.

⁸⁴ Далі знаходиться закреслене “про”.

⁸⁵ Слово написане над рядком.

⁸⁶ Перед словом знаходиться закреслене “что”.

⁸⁷ Слово написане раніше, воно обведене овалом, з якого лінія вказує на потрібне місце його розташування.

⁸⁸ Далі знаходиться закреслене “невольнo обезобразив”, причому перше слово написане над рядком.

⁸⁹ Написане вгорі над закреслением “что”.

⁹⁰ Далі знаходиться закреслене “с соблюдением интереса науки”. Наступне речення написане у правому полі аркуша, його місце вказане трьома відрізками, які з’єднані кінцями в одній точці. Над ним написане слово “далее”.

⁹¹ Написане над закреслением “необходимо”.

⁹² Далі знаходиться закреслене “или увеличит собою сплеск”.

⁹³ Наступна частина чернетки – вісім абзаців, написана на окремому, третьому подвійному аркуші, доданому до двох попередніх. Текст написаний на лицевій та зворотній частинах, останні дві сторінки чисті. Ліворуч вгорі знаходяться чорнові розрахунки А. Прахова, написані проти годинникової стрілки по відношенню до основного тексту,

Малюнки А. Прахова на берегах (док. № 23)

Открытые⁹⁴ фрески в отношении своей сохранности распадаются на три категории:

- 1) Хорошо сохранившиеся, только с царапинами.
- 2) Полусохранившиеся,⁹⁵ настолько, что могут быть разобраны изображения.
- 3) Такие, от которых остались только красочные пятна, в которых ничего нельзя разобрать.

Первые следует, конечно, сохранить⁹⁶, как они есть, заделав⁹⁷ только царапины и выбоины,⁹⁸ дабы предохранить фрески от⁹⁹ дальнейшего разрушения.

Вторые следовало бы обновить, следуя строго сохранившимся указаниям. Для науки это не составит никакой потери, так как на наших копиях с фресок (большей частью в величину оригинала)¹⁰⁰ передан со всей тщательностью¹⁰¹ не только весь рисунок, насколько он сохранился, но также у все порчи.

Третьи¹⁰² надо считать окончательно погибшими и по снятии с этих мест копий, перетереть стену и допустить в этих местах живопись или просто покраску¹⁰³.

які розміщені у три групи: “400 | 216” ліворуч, остання підкреслена горизонтальною рисою; праворуч “215,94 | 216”, трохи нижче ліворуч “300” та праворуч від останньої “216 | 150 | 66”, результат підведений горизонтальною рисою, перед “66” стоїть закреслена одиниця, дописана знову трохи нижче. Ще нижче олівцем виконані два малюнки (див. мал. вище).

⁹⁴ Слово дописане у лівому полі.

⁹⁵ Далі знаходиться закреслене “но”.

⁹⁶ Написано над закресленим “оставить”.

⁹⁷ А. Прахов почав писати слово “закрасив”, проте закреслив майже все слово та дописав поруч у лівому полі “делав”.

⁹⁸ Закінчення речення написано на лівому полі аркуша, місце його розташування позначене хвилястою лінією.

⁹⁹ Слова “фрески от” написані над рядком.

¹⁰⁰ Далі знаходиться закреслене “но”.

¹⁰¹ Слова “со всей тщательностью” написані у правому полі сторінки.

¹⁰² Далі над рядком знаходиться закреслене “наконец”.

¹⁰³ Слова “или просто покраску” дописані пізніше дрібнішим почерком.

Но¹⁰⁴ о¹⁰⁵ткрытие фресок изменило вид не одних только стен: как известно и [мператорскому] Р[усскому] а[рхеологическому] о[бществу], прошлым летом,¹⁰⁶ с разрешения епархиального начальства снят был иконостас, прикрывавший передние стороны столпов “царской арки”, и¹⁰⁷ на этих стенах оказались хорошей сохранности фрески:¹⁰⁸ “Принесение во храм” и свв. апостолы Петр и Павел, в самом низу, наконец, узорчатая панель. Очевидно,¹⁰⁹ было бы крайне нежелательно восстанавливать иконостас в прежнем виде, таковым¹¹⁰ в этом случае опять пришлось бы закрыть¹¹¹ древние¹¹² изображения, не говоря уже о том, что высокий¹¹³ иконостас (весьма посредственной работы) не уместен в храме XII века, не имевшем ничего кроме низкой преграды, отделявшей алтарь от основной церкви. Соблюдая археологическую точность и обычай православия, желательно было бы на место прежнего высокого иконостаса низкий, по своей форме подходящий к древней преграде,¹¹⁴ образец¹¹⁵ которого может быть найден и в киевских древних изображениях, например в запрестольной мозаике Михайловского Златоверхого монастыря (XII в.). В крайнем случае, если необходимость заставит¹¹⁶ ограничиться старым иконостасом, то желательно было бы удержать из него только нижний ярус¹¹⁷.

Наконец открытие фресок повлекло за собою открытие и некоторых архитектурных форм, скрытых закладками и штукатурками, важнейшие из коих¹¹⁸ суть:

- 1) внутреннее окно, или род балкона, в Кирилловском приделе;
- 2) ниша в Михайловском приделе;

¹⁰⁴ Написане над закресленим “при”.

¹⁰⁵ Літера “о” була виправлена на велику.

¹⁰⁶ Далі знаходиться закреслене “был снят”.

¹⁰⁷ Написане над рядком.

¹⁰⁸ Далі знаходиться закреслене “принесения”.

¹⁰⁹ Далі знаходиться закреслене “что”.

¹¹⁰ Далі знаходиться закреслене “как”.

¹¹¹ Далі знаходиться закреслене “открытые интересные”.

¹¹² Слово дописане у лівому полі.

¹¹³ Слово дописане над рядком.

¹¹⁴ Далі знаходиться закреслене “вид”.

¹¹⁵ Дописано у лівому полі.

¹¹⁶ Далі знаходиться закреслене “удержа”.

¹¹⁷ Речення дописане у лівому полі, його місце визначено довгою хвилястою лінією.

¹¹⁸ Далі у реченні знаходиться закреслене “них”, яке А. Прахов закреслив та дописав поруч у лівому полі “коих”.

- 3) два новых аркосолия в¹¹⁹ южной стене паперти;
- 4) одно окно в западной стене на хорах;
- 5) вход в особое помещение (крестильня?) в южном разветвлении хор, полузаложенное кирпичами.

Естественно, что, раз эти древние архитектурные формы найдены, необходимо их¹²⁰ сохранить на виду.

Итак, ограничивая обновление внутренности Кирилловской церкви только тем, что непосредственно связано с открытием фресок, желательнее было бы:

- 1) Поддержать¹²¹ хорошо сохранившиеся фрески, освежить по-луслинявшие и расписать места, на каких изображений не уцелело.
- 2) Сделать новый иконостас, соответствующий своей формой времени постройки храма (XII в.).
- 3) Привести в порядок¹²² открытые древние архитектурные формы.

Сообщая об этом и[мператорскому] Р[усскому] а[рхеологическому] о[бществу], мы смеем надеяться, что оно не откажет¹²³ просить г[осподина] министра внутренних дел об исходатайствовании¹²⁴ потребных для этого сумм¹²⁵.

Сметы¹²⁶

I. Исправление живописи.

¹¹⁹ Далі знаходиться закреслене “внутрен”.

¹²⁰ Далі знаходиться закреслене “удер”.

¹²¹ Далі знаходиться закреслене “фр”.

¹²² Далі знаходиться закреслене “ф”.

¹²³ Далі знаходиться закреслене “ходатайствовать перед”.

¹²⁴ Написане над закресленим “асигновании”.

¹²⁵ Далі знаходиться закреслене “по ниже прилагаемой смете”. На рівні семи останніх речень А. Праховим виконані чорнові розрахунки. Над ними написана цифра “9”. Нижче зліва: “1 □ [аршин] – 85 к[опеек] | 2 – | 2,85 к[опеек] | 8 0000 | 22 800”, результати під другим та четвертим рядками підведені горизонтальними рисками, в останній цифрі ще два нулі закреслені. Праворуч виконана цифра “6”, децю праворуч закреслене “22 800”, нижче “8 000 | 3 | 24 000”, результат підведений горизонтальною рисою. Ліворуч нижче першого розрахунку записано “3 р[убля]”, під ним “24 000 | 6 000 | 30 000”, результат підведений горизонтальною рисою. Праворуч цифра “10 000”, далі “28 000”. Ще нижче – “15 000”, праворуч – “3 р[убля]”.

¹²⁶ Остання літера виправлена. У правому верхньому полі міститься запис цифр у стовпчик: “ 5 р. 00 | 85 | 4; 15 | 1,50 | 2,65”. Отримані результати у другому та четвертому підведені горизонтальними рисками.

Внутренняя поверхность стен Кирилловского храма складается из следующих частей:

	Кв[ад- ратных] аршин	вер[ш- ков]		
1) в главном алтаре, А (план) ¹²⁷ , включа- ющая ¹²⁸ западные стороны царских врат	1 021	208		
2) ¹²⁹ в Кирилловском алтаре, В	690 ¹³⁰	134	1 524	180
3) в Михайловском алтаре, С	690	134		
4) в поперечном корабле, D	1 237	14		
5) в юж[ной] ¹³¹ части среднего про- доль[ного] кораб[ля], F	592	94		
6) в частях E, G, K	1 172	144		
7) бараб[ан]е и главном куполе	762	124		
8) в ¹³² хорах	1 748 ¹³³	8	1 768.8	
Итого по всей церкви ¹³⁴	7 980 ¹³⁵	4		

¹²⁷ Слова “А (план) дописані над рядком”.

¹²⁸ Далі знаходиться закреслене “повер”.

¹²⁹ Пункти 2 та 3 об’єднані фігурною дужкою.

¹³⁰ У цих та наступних рядках та колонках цифри закреслені.

¹³¹ Слово дописане над рядком.

¹³² Попереду написане закреслене “в”.

¹³³ Ця та наступна цифра у рядку закреслені.

¹³⁴ Нижче виконані розрахунки у три стовпчика. Перший виконаний у п’ять рядків “5,00 | 1 – | 4,00 | 1,50 | 2,50”, отримані результати у другому та четвертому підведені горизонтальними рисками. Другий містить три рядки: “6500 | 50 | 32500”, результат підведений горизонтальною рисою. Праворуч знаходиться третій стовпчик: “8 000 | 7 980 | 20”, результат так само підведений горизонтальною рисою.

¹³⁵ Перед цифрою у двох колонках містяться такі закреслені цифри: “7 833 860 | 3 92 | 7 836 92 | 7 977”. Нижче поставлена цифра “5”, а праворуч міститься ще один розрахунок у стовпчик “1 748,8 | 20 | 1 768,8”, результат підведений горизонтальною рисою.

¹³⁶ Считаю 1 □ аршин – 1 р. ¹³⁷ за перети- рание штукатурки, за промасливание стен ¹³⁸ двойною грунтовкой, 1 р. 50 к. ¹³⁹ за редакционную работу и 2 р. 50 к. ¹⁴⁰ лицу, проводящему ра- боты ¹⁴¹ – по 5 р. за □ аршин ¹⁴² .			6 000 ¹⁴³	
II. Три новых иконостаса maximum по прилагаемой смете. За составление рисунка иконостаса			6 075 500	
Итого			49 075 ¹⁴⁴	00
III. Если оставить нижний ярус преж- него иконостаса то ¹⁴⁵			41 643 ¹⁴⁶	

*НЗСК, НАДР 415/11, арк. 39–43зв.*¹⁴⁷

¹³⁶ Вгорі знаходиться закреслене “Из них прибли[зительно] круглым счетом 7 000 требует серьезной поправки”. Праворуч біля колонки знаходиться закреслена цифра “39 500”, причому третя виправлена з “9” на “5”.

¹³⁷ Дописане над рядком, перед ним закреслене “1 р. с”.

¹³⁸ Далі знаходиться закреслене “грунтовкой”.

¹³⁹ Вартість дописана над рядком.

¹⁴⁰ Вартість дописана над рядком.

¹⁴¹ Слова “лицу, проводящему работы” дописано праворуч, що частково заходить на колонки таблиці.

¹⁴² Нижче знаходиться закреслене речення: “Лицу, руководящему работами по 3 000 в год, считая, что работы будут разложены на 2 года”. Після слова “лицу” над рядком знаходиться закреслене “всеми, над”, нижче також закреслене “над”.

¹⁴³ Трохи вище знаходиться закреслена цифра “32 000”, причому вона виправлена з “35 000”.

¹⁴⁴ Цифра виправлена. Перші дві спершу мали бути “52”.

¹⁴⁵ У нижньому полі зазначені розрахунки у дві колонки. Перша містить цифри “399 – 1 500 | 1 899 – покраск[a] | 5649 – живо[и]сь”, два останні рядки підведені горизонтальною рисою. Праворуч знаходяться закреслені цифри “8 000, 4” та, на певній відстані “8 0000 | 2”. Нижче у стовпчик: “7 999,256 | 451,138 | 7 548,118 | 1 899 | 5649,118”, результати під другим та четвертим рядками підведені горизонтальними рисками. Праворуч закреслена цифра “12 000”.

¹⁴⁶ Цифра виправлена з “41 543”, перед нею розрахунки у стовпчик: “32 000 – | 6 000 | 3 643”, вказана у колонці цифра підкреслена горизонтальною лінією.

¹⁴⁷ Аркуш 41 чистий.

№ 24.

**Виконана А. Праховим виписка про історію
Кирилівського монастиря, для підготовки доповідної записки,
Київ, між 1–26 липня 1882 р.¹⁴⁸**

Кирилловский м[онасты]рь

Построен между 1138 и 1146 вел[иким] кн[язем] Всеволодом II Ольговичем и его супругой Марией Мстиславной. Строители и их сын Святослав III с супругой б[ыли] погребены в этом храме. Храм стоит на холме над местом “Дорогожичи”, над тем местом, где главная дорога, идущая от Вышгорода, входит в Киев; здесь Всеволод II взял Киев и вероятно в память победы соорудил храм св[ятого] Кирилла.

Свидетельства о К[ирилловском] м[онастыре] начинаются с XII в., в XIII, XIV и XV перерыв, в XVI снова появляются. В том веке храм поступает в владения князя Острожского Конст[антина] Конст[антиновича] на правах патронства. Кн[язь] перевел из г[орода]¹⁴⁹ Острога своего любимого игумена Василия Красовского и с помощью его возобновл[ялся] храм, вероятно к этому времени относятся фрески XVII в., кое где найденные А.В. Пр[аховым]. В 17¹⁵⁰86 г. м[онасты]рь был упразднен имп[ератрицей] Екатер[иной] II, тогда вероятно фрески б[ыли] закрыты штукатуркой. В 1860 г. случайно при перетирании стен наталкиваются на древние фрески. В течение 1881 и 1882 г. фрески были открыты А.В. П[раховым].

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 127–127зв.

¹⁴⁸ Документ написаний на одинарному аркуші паперу в лінійку, первісно аркуш був подвійним, проте його друга частина була відірвана. По краях наявні сліди пізнішої підклейки розірваних аркушів паперу. Цей документ разом із записом переліку робіт по мармуру при відновленні Кирилівської церкви (арк. 126–126зв.) та малюнком іконостаса (арк. 128–128зв.) було склеєно за допомогою подвійних смужок білого паперу. У верхньому правому куті М. Праховим олівцем виконані написи: “1882” та “№ 41/4”. Дата документа визначена на підставі інформації доповідної записки до О. Дрентельна, в якій А. Прахов прагнув викласти історію монастиря та відкриття фресок, (док. № 25), що згадується у другому звітному повідомленні про роботи у Кирилівській церкві Російському археологічному товариству (док. № 29).

¹⁴⁹ Написано над рядком.

¹⁵⁰ Цифра “7” виправлена з “8”.

№ 25.

**Чернетка доповідної записки А. Прахова О. Дрентельну, Київ,
між 1–26 липня 1882 р.¹⁵¹**

¹⁵²Памятная записка о работах, производящихся с¹⁵³ высочайшего
соизволения в Кирилловской церкви д[ействительного] ч[лена]
и[мператорского] Р[усского] а[рхеологического] о[бщества]
А[дриана] В[икторовича] П[рахова]
е[го] в[ысоко]п[ревосходительству] N.N. Д[н]ю¹⁵⁴

Церковь во имя Св[ятой] Троицы Кирилловского монастыря, упраздненного в прошлом столетии, ныне домовая церковь Кирилловских богоугодных заведений, по свидетельству четырех летописных известий была сооружена¹⁵⁵ великим князем киевским Всеволодом II Ольговичем (1138–1146), вероятно, в память победы, одержанной им в этих местах над киевлянами. Разграбленная и полуразрушенная во время татарского погрома¹⁵⁶, она впервые снова была приведена в порядок¹⁵⁷ в XVI столетии стараниями князей Острожских, главным образом К[онстантином] К[онстантиновичем] и его любимца игумена В[асилия] Кр[асовского]¹⁵⁸, переведенного князем из г[орода] Острога в Киев, в Кирилловскую обитель. Начиная с В[асилия] К[расовского], идет целый ряд энергичных настоятелей,

¹⁵¹ Виконаний на двох подвійних та одному одинарному аркушах паперу в лінійку блакитного кольору. Раніше аркуші були зшиті, про що свідчать три розташовані вертикально наскрізні отвори біля середини лівого краю. Остання сторінка документа чиста. У верхньому правому куті М. Праховим олівцем виконано напис: “А.В. Прахов. 2” Дата документа визначена на підставі інформації листа другого звідомлення про роботи у Кирилівській церкві Російському археологічному товариству (док. № 29), в якому ця доповідна згадана.

¹⁵² Ліворуч вгорі виконаний закреслений запис “Е[го] в[ысоко]п[ревосходительству]”.

¹⁵³ “С” виправлена з “в”, далі знаходиться закреслене слово “Кирилло”.

¹⁵⁴ Далі знаходиться закреслене “гну”. Найвірогідніше, зважаючи на структуру зазначення адресата в іншій доповідній записці, “пам’ятна записка” була адресована Київському та Волинському генерал-губернатору О. Дрентельну (док. № 26). Дрентельн, Олександр Романович (1820–1888) – російський державний діяч, Київський, Волинський та Подільський генерал-губернатор у 1881–1888 рр.

¹⁵⁵ Далі знаходиться закреслене “ки”.

¹⁵⁶ Слова “во время татарского погрома” написані над рядком.

¹⁵⁷ Далі знаходиться закреслене “после татарского погрома”.

¹⁵⁸ Біля скороченого “В. Кр.” вгорі олівцем виконаний маленький скісний хрестик, а в нижньому полі олівцем М. Праховим дописано: “(х)Василия Красовского”.

либо¹⁵⁹ трудившихся над материальным благосостоянием монастыря, либо высоко поднявших его нравственный авторитет в эпоху борьбы в этих краях¹⁶⁰ за православие; достаточно назвать братьев Лобунских, Мелетия Дзика и Димитрия¹⁶¹, святителя Ростовского. При имп[ератрице] Екатерине Кирилловский м[она]с[ты]рь был упразднен и церковь с местом и постройками¹⁶² была отдана богоугодным заведениям.

С 1860 года¹⁶³ Кирилловская церковь начинает привлекать внимание археологов, после того как в этом году, при начатом было перетирании стен, открыта была под побелкой и штукатуркой древняя стенная живопись¹⁶⁴ *al fresco*. Перетирание стен было остановлено и фрески спасены, но для их открытия не было сделано ничего¹⁶⁵. Незначительная¹⁶⁶ часть¹⁶⁷ Кирилл[овских]¹⁶⁸ фресок¹⁶⁹ впервые открыта была для III А[рхеологического] с[ъезда] в К[иеве]. Съезд в свою очередь не сделал никаких определенных постановлений относительно дальнейшей судьбы¹⁷⁰ Кирилловских древностей.

Д[ействительный] ч[лен] и[мператорского] Р[усского] а[рхеологического] о[бщества] А[дриан] В[икторович] П[грахов], сделав разведки осенью 1880 года, имел честь докладывать 7 ноября¹⁷¹ того же года, в общественном собрании Общества о своей научной поездке и в числе других его предложений было принято Об[ществом] предложение¹⁷² просить г[осподина] м[инистра] в[нутренних] д[ел] ходатайствовать перед г[осударем] и[мператором] о его в[ысочайшем] соизволении на открытие и копирование Кир[илловских] фресок. Г[ос-

¹⁵⁹ Написане над закресленим “выработавш”.

¹⁶⁰ Слова “в этих краях” написані над рядком.

¹⁶¹ Далі знаходиться закреслене “Саввич в п”.

¹⁶² Слова “с местом и постройками” написані над рядком.

¹⁶³ Далі знаходиться закреслене “церковь снова”.

¹⁶⁴ Далі знаходиться закреслене “af”.

¹⁶⁵ Далі знаходиться закреслене речення: “до III Археологического съезда в К[иеве], когда для этого съезда очищена была”, перед першим словом пізніше дописано “Впервые”, а над ним – “для”.

¹⁶⁶ Далі знаходиться закреслене “впрочем”.

¹⁶⁷ Далі знаходиться закреслене “древних”.

¹⁶⁸ Слово дописане у лівому полі, воно відділене хвилястою лінією від іншої вставки, яка закінчує це речення.

¹⁶⁹ Закінчення речення записане у лівому полі.

¹⁷⁰ Слова “дальнейшей судьбы” дописані над рядком.

¹⁷¹ Далі знаходиться закреслене “в”.

¹⁷² Слово дописане у лівому полі.

подину] и[мператору] благоугодно было пожаловать и[мператорскому] Р[усскому] а[рхеологическому] о[бществу] 10 000 р. для производства¹⁷³ означенных работ и посылки с этой целью в Киев А. В. Прахова. Летом прошлого (1881) года были очищены $\frac{2}{3}$ церкви и около $\frac{1}{2}$ скопировано.¹⁷⁴ Результат превзошел ожидания: в Кирилловском приделе найдено было 12 хорошо сохранившихся картин, представляющих сцены из жития св[ятого] Кирилла Александрийского, в Михайловском приделе 38 фигур различных святых, отчасти хорошо сохранившихся, на передних сторонах столпов “царской арки”, по снятии иконостаса (с разрешения епархиального начальства)¹⁷⁵ открыты были фрески во всю высоту этих столпов: “Принесение во храм” (на сев[ерной] стене Богоматерь с Младенцем и за ними Иосиф с голубьями, на юж[ной] стене Симеон Богоприимец и пророчица Анна), дальше¹⁷⁶ св[ятые] ап[остолы] Петр и Павел, и самом низу декоративная панель. В па[п]ерти¹⁷⁷ храма¹⁷⁸ найдены отрывки¹⁷⁹ Страшного Суда, изображение Лона Авраамова, семь¹⁸⁰ ангелов¹⁸¹ на сводах аркосолий, в которых некогда помещались великокняжеские гробницы. На хорах найдены были также кое какие обрывки фресок XII в. Сверх того, в главном алтаре, в полуколоннах малых алтарей и на северной стене паперти, найдены остатки позднейшей стеной живописи, вероятно времен обновления храма, т[о] е[сть] XVI–XVII в. Важнейшее между ними – это колоссальное изображение молящейся Богоматери в полуколонне главного алтаря¹⁸². В нынешнем году открыты слабые следы фресок (12 апостолов) в барабане главного купола и изображения 2-х святых¹⁸³ вверху южной стены поперечного корабля. От-

¹⁷³ Далі знаходиться закреслене “с его в”.

¹⁷⁴ Далі знаходиться закреслене “ожи”.

¹⁷⁵ Далі знаходиться закреслене слово.

¹⁷⁶ Це слово та речення в дужках перед ним написане у правому полі.

¹⁷⁷ У тексті написане “парети”.

¹⁷⁸ Навпроти у стовпчик на рівні 1–4 рядків виконані математичні розрахунки: “37 742,50 | 6 075 – | 400 – | 1 000 – | 2 000 – | 500 – | 47 717,50”, результат підведений горизонтальною рисою.

¹⁷⁹ Слово дописане над рядком, під ним закреслене “фрагменти”.

¹⁸⁰ Написане над закресленим “тут”.

¹⁸¹ Далі знаходиться закреслене “в”.

¹⁸² Речення було написане на лівому полі, його місце у тексті визначено хвилястою лінією.

¹⁸³ Далі знаходиться закреслене “в”.

крытия фресок продолжают¹⁸⁴. Одновременно с открытием фрески копировались с возможною археологическою точностью. Прошлою зимою и[мператорское] Р[усское] а[рхеологическое] о[бщество] сделало на основании донесен[ий] д[ействительного] ч[лена] А[дриана] В[икторовича] П[рахова] всеподданнейший доклад о работах в Кирилловской церкви, на которых е[го] и[мператорскому] в[еличеству] благоугодно было начертать слова: “весьма интересное открытие” 5 декабря¹⁸⁵ прошлого года¹⁸⁶ и благоволить¹⁸⁷ принять О[бще]с[т]во под свое высочайшее покровительство.

С самого начала работ и[мператорское] Р[усское] а[рхеологическое] о[бщество]¹⁸⁸ предложило¹⁸⁹ двум киевским археологам – кафедральному протоиерею [Софийского] собора П[етру] Г[авриловичу] Л[ебединцеву]¹⁹⁰ и проф[ессору] Дух[овной] акад[емии] П[етру] А[лександровичу] Л[ашкареву] составить, совместно с д[ействительным] ч[леном] А[дрианом] В[икторовичем] П[раховым], командированным с в[ысочайшего] с[оизволения] для производства работ, комиссию для совместного¹⁹¹ наблюдения над этими работами.

В виду приближающегося окончания работ в Кирилл[овской] церкви по открытию и копированию древних фресок, означенная комиссия считала своим долгом обратить¹⁹² внимание и[мператорского] Р[усского] а[рхеологического] о[бщества] на то, что по снятии побелки и штукатурки,¹⁹³ внутренности Кирилл[овской] церкви придан печальный¹⁹⁴ вид¹⁹⁵ разрушения, от которого сто лет тому назад старались избавиться, закрасив все стены сплошь белою краской¹⁹⁶.

¹⁸⁴ Речення було дописане у лівому полі, його місце у тексті визначено хвилястою лінією.

¹⁸⁵ Після стоїть закреслене “18”.

¹⁸⁶ Дата написана у правому полі.

¹⁸⁷ Далі знаходиться закреслене “принять”.

¹⁸⁸ Далі знаходиться закреслене “с”.

¹⁸⁹ Далі знаходиться закреслене “киев”.

¹⁹⁰ Скорочені ініціали написані над рядком.

¹⁹¹ Слово дописане над рядком.

¹⁹² Слово дописане у лівому полі.

¹⁹³ Далі знаходиться закреслене “сте”.

¹⁹⁴ Слово дописане над рядком.

¹⁹⁵ Далі знаходиться закреслене “полного”.

¹⁹⁶ Ця частина речення написана у лівому полі, замість закресленого: “таким простым способом”.

Признавая такой вид несовместным с благолепием православного храма, в котором происходит богослужение, “Комиссия” выразила мнение о необходимости привести внутренность Кириллов[ской] ц[еркви] в порядок, соблюдая при этом как интересы¹⁹⁷ православного храма, так и требования науки. По ее мнению, некоторые из открытых фресок, хорошо сохранившиеся, должны быть оставлены в их теперешнем виде с легкой поправкой выбоин и царапин, затем менее сохранившиеся могли бы быть частью освежены, частью дополнены, наконец места, на которых ничего не уцелело, могли бы быть вновь расписаны или покрашены. Сверх того, считая неудобным восстановление прежнего высокого иконостаса, закрывающего фрески столпов “царской арки” и несовместного с церковью XII века, комиссия полагала бы желательным устроить новый иконостас, низкий, в стиле XII в., или если бы пришлось¹⁹⁸ удержать¹⁹⁹ прежний иконостас, то, на ее мнение, следовало бы ограничиться одним нижним ярусом. Наконец, Комиссия признала желательным оставить на виду некоторые древние архитектурные формы, открытые при очистке побелки и штукатурки. В заключение Комиссия просила и[мператорское] Р[усское] а[рхеологическое] о[бщество] ходатайствовать перед г[осударем] и[мператором] через М[инистерство] в[нутренних] д[ел] о продолжении в К[ирилловской] ц[еркви]²⁰⁰ работ²⁰¹ в этом смысле.

Сообщая о всем вышеизложенном²⁰², смею надеяться, что В[аше] в[ысокопревосходительство]²⁰³ со своей стороны не откажете оказать Ваше просвещенное содействие делу, одинаково касающемуся²⁰⁴ как интересов русского²⁰⁵ православия, так и русской археологии.

Д[ействительный] [член] и[мператорского] Р[усского] а[рхеологического] о[бщества] *А. Прахов.*

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 44–48.

¹⁹⁷ Слово закреслене. Над ним знаходиться також закреслене “требов”.

¹⁹⁸ Далі знаходиться закреслене: “применить”.

¹⁹⁹ Слово дописане у правому полі.

²⁰⁰ Слова “в К[ирилловской] ц[еркви]” написані над рядком.

²⁰¹ Далі знаходиться закреслене “в К[ирилловской] ц[еркви]”.

²⁰² Далі знаходяться шість попарно розташованих вертикальних рисок, закреслених подвійною горизонтальною рисою.

²⁰³ Далі знаходяться шість попарно розташованих вертикальних рисок, закреслених подвійною горизонтальною рисою.

²⁰⁴ Слово виправлене з “касающеся”.

²⁰⁵ Слово дописане над рядком.

№ 26.

**Чернетка доповідної записки А. Прахова О. Дрентельну,
Київ, між 1–26 липня 1882 р.²⁰⁶**

Докладная записка об исправлениях, которые необходимо произвести в церкви²⁰⁷ Кирилловских богоугодных заведений его высокопревосходительству А. Р. Дрентельну, г[осподи]ну Киевскому и Волынскому генерал-губернатору

Исполняя желание Вашего высокопревосходительства, имею честь довести до Вашего сведения нижеследующее.

Кирилловская церковь, ставшая по открытии в ней древних²⁰⁸ фресок²⁰⁹ важнейшим между всеми памятниками XII века в Киеве,²¹⁰ прежде всего вызывает заботу о сохранении этих фресок и о приведении в порядок поверхности²¹¹ внутренних стен.

І. В отношении сохранности Кирилловские фрески могут быть разделены на три группы: а) хорошо сохранившиеся (это картины на южной стене Кирилловского алтаря, средний ярус на северной стене Михайловского алтаря, середина изображения Евхаристии в главном алтаре, изображение Лона Авраамова “в паперти”, 3 ангела в аркосолиях в западной стене паперти и некоторые другие отдельные фигуры, рассеянные там и сям); б) полуслинявшие фрески, но в которых можно распознать сюжеты; в) части древней штукатурки, на которой ничего не уцелело, кроме неясных красочных пятен.

Первые из поименованных фресок следует сохранить в их настоящем виде, заделав только царапины и выбоины, дабы предохранить их от дальнейшего разрушения. Вторые следует освежить²¹² и дополнить в них недостающие части, строго руководствуясь сохранившимися указаниями. Третьи следует считать окончательно погибшими и допустить в этих местах новую живопись или покраску. При этом научные интересы ничуть не пострадают, так как со всех изображений, даже и неясных, делаются мною²¹³ точные копии, большей частью в величину оригинала. На всех полях²¹⁴, расписанных орна-

²⁰⁷ Слово дописане над рядком.

²⁰⁸ Слово дописане над рядком.

²⁰⁹ Далі знаходиться закреслене “XII века”.

²¹⁰ Далі знаходиться закреслене “прежде всего”.

²¹¹ Слово дописане над рядком.

²¹² Далі знаходиться закреслене “в”.

²¹³ Слово дописане у лівому полі.

²¹⁴ Дописано над закресленим “частях”.

ментами, как то: оконные ниши, дверные ниши, узкие стороны столбов, лунообразные отрезки между сводами и²¹⁵ находящимися между ними арками, – недостающие части узоров могут быть легко восстановлены по сохранившимся образцам.

Подправка слинявших фресок и дописка недостающих частей должна быть сделана масляными красками, при этом части стен, на которых не уцелело никаких изображений, должны быть²¹⁶ надлежащим образом промаслены и дважды²¹⁷ загрунтованы.

II. Открытие фресок на передних сторонах царской арки, прежде закрытых высоким иконостасом, сделало неудобным восстановление прежнего иконостаса²¹⁸. Желательно было бы²¹⁹ на его место иконостас низкий и, так как существующий иконостас уже значительно устарел²²⁰, вместо удержания нижнего яруса иконостаса²²¹, то было бы лучше²²² вместо удержания нижнего яруса старого иконостаса,²²³ заменить его новым, низким, по своему рисунку соответствующим тем древним низким преградам, которые отделяли в XII веке алтари от остального храма.

III. При открытии фресок найдены были некоторые древние архитектурные формы, скрытые закладками и штукатурками, – их желательно было бы оставить на виду. Вот они:

1) Внутреннее окно, или балкон, с фреской на боковой стене, в Кирилловском алтаре (см[отрите] пл[ан] в).

2²²⁴) Окно²²⁵ в середине западной стороны на хорах (см[отрите] разрез á).

3) Ниша со сводом в Михайлов[ском] прид[еле] (см[отрите] пл[ан] г)²²⁶.

4²²⁷) Полузаложенный вход в южное разветвление хор (крестильня?).

²¹⁵ Далі знаходиться закреслене “арк”.

²¹⁶ Далі знаходиться закреслене “соответствую”.

²¹⁷ Слово дописане над рядком.

²¹⁸ Далі знаходиться закреслене “который”.

²¹⁹ Слова “было бы” написані над рядком.

²²⁰ Слово дописане над закресленим “обветшал”.

²²¹ Слова “вместо удержания нижнего яруса иконостаса” написані над рядком.

²²² Дописане під рядком. Над ним знаходиться закреслене “желательно”.

²²³ Слова “вместо удержания нижнего яруса старого иконостаса” були написані над рядком.

²²⁴ Цифра виправлена з “3”.

²²⁵ Попереду заходиться закреслене слово “сводчатое”.

²²⁶ Речення написане над попереднім.

²²⁷ Виправлено з “3”.

5²²⁸) 2 аркосолии в южной стене паперти (см[отрите] план д, д').
6²²⁹) 12 окон барабана главного купола снизу заложены (см[отрите] разрез б)²³⁰. Желательно было бы, не вынимая закладок, вполне сделать под окнами ниши, как это сделано в барабане Софийского купола²³¹.

V²³². Во всех окнах²³³ зимние²³⁴ рамы²³⁵ восстановлены таким образом, что пересекают древние узоры на внутренних стенах окон; следовало бы²³⁶ зимние рамы устроить так, как [в] церкви Михайловского м[она]с[ты]ря, т[о] е[сть] по возможности дальше от внутренней, так, чтобы весь узор был на²³⁷ виду.

VI. Деревянная балюстрада на хорах, уже значительно попорченная, также могла бы быть заменена другою, по рисунку более соответствующей времени построения храма.

VII²³⁸. В некоторых частях²³⁹ храма²⁴⁰ кирпичные полы значительно попорчены, так в²⁴¹ северной части паперти, в всех трех²⁴² алтарях, главным, Кирилловском и Михайловском.

VIII. Наконец лестница, ведущая на хоры, требует полного ремонта²⁴³.

²⁴⁴Что до сумм, потребных для приведения Кирилловского храма в порядок, то большая или меньшая стоимость работ²⁴⁵ будет зависеть главным образом от того, в какой мере будет применена при обновлении храма²⁴⁶ художественная живопись и в какой мере простая

²²⁸ Исправлено з “4”.

²²⁹ Исправлено з “5”.

²³⁰ Речення у дужках дописане над рядком.

²³¹ Цей пункт написаний у правому полі.

²³² Так у тексті – п. IV немає. Над рядком знаходиться закреслене “наконец”.

²³³ Далі знаходиться закреслене слово “существуют”.

²³⁴ Слово дописане над рядком над закресленим “двойные”.

²³⁵ Далі знаходиться закреслене нерозбірливе слово.

²³⁶ Закінчення слова “следовало” та частка “бы” написані над рядком.

²³⁷ Слово дописане над рядком.

²³⁸ Далі знаходиться закреслене “Я вовсе не касаюсь полов, несколько попорченных в алтарях, так как это вопрос обыкновенного ремонта”, над ним закреслене “наконец”.

²³⁹ Слова “В некоторых ча” написана над рядком, решта речення – у лівому полі.

²⁴⁰ Далі знаходиться закреслене “где”.

²⁴¹ Далі знаходиться закреслене “юж”.

²⁴² Далі знаходиться закреслене “то”.

²⁴³ Речення написане у лівому полі.

²⁴⁴ Попереду знаходиться закреслене “На предположенные выше направления прилагаю при сем смету. Д[ействительный] ч[лен] и[мператорского] Р[усского] а[рхеологического] о[бщества] А[дриан] В[икторович] П[рахов]”.

²⁴⁵ Слово написане над рядком.

²⁴⁶ Слово дописане над рядком.

покраска. При сем прилагаются²⁴⁷ 2 сметы. Одна рассчитана на обновление с расписанием иконами всего храма,²⁴⁸ ее итог – 48 000 р. расходуется в течение трех лет, необходимых для выполнения этой работы. Другая смета²⁴⁹ предполагает только приведение в порядок фресок там, где от них что-либо уцелело, а в остальном – просто покраску с²⁵⁰ узорчатыми панелями и каймами.²⁵¹ Ее итог 30 [000 р.], расходуется в течение 2 лет.

Кирилловский храм по своему археологическому значению играет для XII века киевской старины²⁵² такую же роль, как²⁵³ Киево-Софийский собор для XI²⁵⁴; не мешаает²⁵⁵, кстати, вспомнить, что на обновление Софийского собора употреблено было более²⁵⁶ 100 000 р.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 49–51зв.

№ 27.

Чернетка складеного А. Праховим кошторису на реставрацію Кирилівської церкви, Київ, між 1–26 липня 1882 р.²⁵⁷

Смета для²⁵⁸ приведения в порядок внутренности
Кирилловской церкви

I. Исправление живописи

²⁴⁷ Слова “при сем прилагаются” написані над рядком, під ними знаходяться закреслені слова: “для” та “прилагая при этом”.

²⁴⁸ Починаючи від цих слів до кінця речення воно написане у правому полі аркуша.

²⁴⁹ Слово дописане у правому полі аркуша над попереднім доданим реченням.

²⁵⁰ Далі знаходиться закреслене “легкими”.

²⁵¹ Далі знаходиться закреслене “первая смета в 48 000 с расходом суммы в 3 года, в которые”. Це речення частково виходить у праве чисте поле аркуша.

²⁵² Слова “киевской старины” дописані над рядком.

²⁵³ Далі знаходиться закреслене “Соф”.

²⁵⁴ Далі М. Праховим дописане олівцем “в.”

²⁵⁵ Слова закреслені, проте вони залишені, бо без них подальше речення втрачає сенс.

²⁵⁶ Написане над закресленим “до”.

²⁵⁷ Виконано на двох сторонах подвійного аркуша. У верхньому полі олівцем М. Праховим виконані написи: “ \mathcal{T} ” та “А. В. Прахов”. На зворотному боці у нижньому полі А. Праховим виконані розрахунки у два стовпчики. Праворуч: “3 000 | 22 194 | 3 300 | 1 000 | 29 494”, сума підведена горизонтальною рисою. Трохи нижче ліворуч: “5548½ | 4 | 22 192 | 2 | 22 194”. Посередині збереглися три вертикальні отвори від ниток, яким були зшиті аркуші. Дата документа визначена на підставі інформації чернетки доповідної записки А. Прахова до О. Дрентельна, до якої було долучено цей кошторис (док. № 26).

²⁵⁸ Слово написане над закресленим “на”.

Внутренняя поверхность стен Кирилловского храма слагается из следующих частей	□ арш[ин]	□ верш-[ков]	руб.	коп.
1) В главном алтаре (А), включая западные стороны “царской арки”	1 021	208		
2) В Кирилловском и Михайловском приделах вместе (В, С)	1 524	180		
3) В поперечном корабле (Д)	1 237	14		
4) В южной части среднего корабля (F)	512	94		
5) В теплом алтаре, паперти и части, соответствующей теплому алтарю (Е, G, К)	1 173	144		
6) В барабане и главном куполе	762	124		
7) В хорах и ведущей на них лестнице	1 768	8		
Итого по всей церкви квадр[атных] аршин	8 000	4		
Из них следует исключить пролетов (т[о] е[сть], окон, дверей и т[ому] п[одобного]) ²⁵⁹	451	138		
Остается для расписания	7 548	122		
Считая за 1 □ аршин	р.	к.		
а) За перетирание штукатурки, промасливание стены и двойную грунтовку по	1 р.	–		
б) За живопись и покраску в круге	2	50		
в) За руководство и редакционную работу лицу, проводящему работы, по	1	50		

²⁵⁹ Цей рядок вписано між рядками пізніше.

Всего за каждый □ аршин	5 р.	–		
А за 7 548,122 ²⁶⁰ квадрат[атных] аршин			37 742 ²⁶¹	50
II. Три новых дубовых узорчатых ²⁶² иконостаса, по ²⁶³ смете иконостасного мастера			6 075	
III. Узорчатая балюстрада для четырех пролетов ²⁶⁴			400	
За составление рисунков для них			1 000 ²⁶⁵	
III. Ремонт полов, лестницы, оконных рам и приведение в порядок вновь открытых архитектурных форм ²⁶⁶			2 000	
IV. Лесов добавить к существующим			500 ²⁶⁷	
Итого ²⁶⁸			48 000 ²⁶⁹	

(см[отри] на обороте)

Работы по этой смете могут быть исполнены в течение трех лет, следовательно ежегодно, в течение трех лет, потребовалось бы по шестнадцать (16 000) тысяч.

II смета

Вся поверхность – 4 548,122.

Для простой покраски – 2 000.

Для живописи – 5 548,122.

1 р. подготовка, 1 р. 50 [к.] испол[нение] на стенах, 1 р. 50 [к.] лицу руковод[ящему работами].

²⁶⁰ Цифра виправлена з “8 000”.

²⁶¹ Цифра виправлена з “40 000”.

²⁶² Слова “дубовых узорчатых” написані над рядком.

²⁶³ Далі знаходиться закреслене “прилагаемой”.

²⁶⁴ Цей рядок дописаний між рядками.

²⁶⁵ Цифра виправлена.

²⁶⁶ Цей рядок дописано між рядками, первісно тут було записано: “починка архитектурных форм”.

²⁶⁷ Цифра виправлена.

²⁶⁸ Зверху дописано “до”.

²⁶⁹ Цифра виправлена.

За расписание 5 548,122 по 4²⁷⁰ р. за 1 ар[шин] – 22,194 [р.]²⁷¹.
2 000 □ ар[шин]²⁷² покраски по 1 р. 50 [к.] – 3 000 р.
Исправление нижнего яруса старого иконостаса – 3 300 р.
Приведение у порядок новооткр[ытых]²⁷³ архитектур[ных]
форм и оконниц – 1 000.
29 494 [р.]
Лесов и подмосток – 506²⁷⁴
30 000 [р.]²⁷⁵.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 57–57зв.

№ 28.

**Чернетка листа А. Прахова до Д. Толстого, Київ–Санкт-Петербург,
між 1–26 липня 1882 р.**²⁷⁶

Ваше сиятельство, граф Дмитрий Андреевич²⁷⁷.

Позвольте²⁷⁸ напомнить Вам, с глубокою признательностью²⁷⁹,
о том, как два года тому назад Вы оказали мне нравственную и мате-
риальную поддержку, одоббив мое намерение отдаться изучению²⁸⁰
памятников древнерусского²⁸¹ искусства и назначив мне с этою
целью, для моей первой научной поездки по России²⁸², денежное по-

²⁷⁰ Виправлено з цифри “5”.

²⁷¹ Над цифрою находится закреслене “27 742,50”. Нижче закреслений рядок: “2 000 кв[адратных] ар[шин] покраски – 3 000”.

²⁷² Далі знаходиться закреслене “распис”.

²⁷³ Початок речення написаний над рядком, під першим словом знаходиться закреслене: “Починка”.

²⁷⁴ Далі знаходяться записи “конная почта”, “Почтовая станция по Александров[ской] ул[ице] в 4 часа”.

²⁷⁵ Цифра закреслена А. Праховим. Нижче закреслена цифра “500”.

²⁷⁶ Документ виконано на п’яти сторінках подвійних аркушів паперу блакитного кольору в лінійку. У лівому полі помітні три вертикальні наскрізні отвори для зшивання аркушів. Дата визначена орієнтовно на підставі згаданих у другому звідомленні Російському археологічному товариству (док. № 29), в якому згадуються аналогічні за змістом записки, та текст самого документа.

²⁷⁷ Толстой, Дмитро Андрійович (1823–1889) – російський державний діяч, міністр внутрішніх справ (1882–1889), президент імператорської Академії наук (1882–1889).

²⁷⁸ Дописане над рядком, під ним закреслене: “позвольте” та “беру на себя смелость”.

²⁷⁹ Написано над закресленим “благодарностью”.

²⁸⁰ Далі знаходиться закреслене “русских художественных”.

²⁸¹ Частина слова “древне” написана над рядком.

²⁸² Слова “для моей первой научной поездки по России” написані над рядком.

собою из сумм Министерства народного просвещения. Для меня это решение было крайне важно, оно в корне определило мою дальнейшую²⁸³ научную деятельность, и вот теперь, отдав уже тут лета этим трудам, я с чувством живейшей благодарности²⁸⁴ решаюсь сообщить Вашему сиятельству вкратце, что я успел сделать.

Приехав летом 1881 года в Киев, я в такой степени был поражен его²⁸⁵ древностями, что оставил первоначальный план быстрого объезда важнейших мест, где сосредоточены памятники русской старины, и предался²⁸⁶ изучению киевского художества XI и XII века, заметив с первого же знакомства с памятниками, что далеко не исследованы, или исследованы недостаточно. Так мне удалось внести важную поправку в издание знаменитой мозаики Киево-Софийского собора, предпринятого императорским Р[усским] а[рхеологическим] о[бществом], открыть в Софийском соборе новые фрески в забытой и заброшенной²⁸⁷ древней крестильне и подметить одну, в последствии может быть, небезынтересную подробность, а именно, что южная башня, в которой находится лестница на хоры с загадочными²⁸⁸ изображениями чудищ, охот, скоморохов, рыстания и т[ому] п[одобного]²⁸⁹, есть пристройка, приставленная к стене²⁹⁰ первоначального здания, покрытой фресками. Все лето 1881 года я употребил на изучение Киево-Софийского собора, копируя мозаики и лучше сохранившиеся фрески. В то же время я приглядывался к единственной мозаике XII века, сделанной уже русскими руками, украшающей за престольную нишу Михайловского Златоверхого монастыря. У меня оставалось уже не более двух недель времени, когда я мог приняться за другой памятник XII века, за церковь бывшего Кирилловского монастыря, ныне домовую церковь Кирилловских богоугодных заведений. С 1860 года, когда предприняли было перетирание стен этой церкви, было известно, что под слоями штукатурки и побелки существуют фрески. Часть их была открыта для третьего Археологического

²⁸³ Слово дописане над рядком.

²⁸⁴ Слово дописане під рядком. Над ним знаходиться закреслене “признательностью”, над яким – закреслене “и успев кое что сделать”.

²⁸⁵ Далі знаходиться закреслене “худ”.

²⁸⁶ Написане над закресленим “отдался”.

²⁸⁷ Далі знаходиться закреслене “кре”.

²⁸⁸ Дописане над закресленим “знаменитыми”.

²⁸⁹ Далі знаходиться закреслене “не”.

²⁹⁰ Далі знаходиться закреслене “здания”.

съезда в Киеве, но как то на этот памятник не²⁹¹ было обращено²⁹² достаточного внимания. Я принялся делать разведки и к счастью попал на два хорошо сохранившихся места и скопировал два лика ангелов. 7 ноября я имел честь докладывать о результатах моей научной поездки в²⁹³ общественном собрании и[мператорского] Р[усского] а[рхеологического] о[бщества] в П[етербурге] и в числе других моих предложений было принято предложение ходатайствовать перед госуд[арем] и[мператором] о его в[ысоком] соизволении на открытие и копирование фресок К[ирилловского] м[онасты]ря и на отпуск для этой цели из г[осударственной] к[азны] 10 000 р[ублей]. Г[осударю] и[мператору] благоугодно было всемилостивейше внять этому ходатайству О[бществ]а и вот все²⁹⁴ лето прошлого 1882²⁹⁵ года я провел в напряженной работе, исполняя высочайше возложенное на меня поручение. То, что удалось открыть в прошлом²⁹⁶ году, превзошло мои ожидания. Подробное²⁹⁷ сообщение²⁹⁸ о моих работах помещено в “Ж[урнале] М[инистерства] н[ародного] п[росвещения]” за 1882²⁹⁹ в известии из “Отчета и[мператорского] Р[усского] а[рхеологического] о[бщества]”³⁰⁰, поэтому я не буду утомлять Вашего³⁰¹ сиятельства длинным³⁰² рассказом о результатах прошлогодних работ³⁰³. Но не могу³⁰⁴ пройти молчанием того дорогого для меня события, что на

²⁹¹ Далі знаходиться закреслене “обращено”.

²⁹² Слово дописане над рядком.

²⁹³ Далі знаходиться закреслене “засе”.

²⁹⁴ Слово дописане над рядком.

²⁹⁵ Рік “1882” написаний А. Праховим помилково. Загалом в цьому документі автор плутає 1881 р. та 1882 р., не завжди виправляючи їх. За змістом та згаданими у тексті подіями та дотичними їх датуванням (“прошлого года”, “текущего года”) можна виправити допущені автором листа помилки.

²⁹⁶ Далі знаходиться закреслене “1882”.

²⁹⁷ Виправлено з “подробный”.

²⁹⁸ Написано над закресленим “отчет”.

²⁹⁹ Записане над рядком.

³⁰⁰ А. Прахов пише про статтю: ‘Императорское Русское археологическое общество в 1881 году’, *Журнал Министерства народного просвещения*, часть ССХХІ (1882, май), отд. 4, с. 72–79.

³⁰¹ Закінчення слова “го” виконане над рядком, воно та решта слова (“Ваше”) виокремлені від наступного довгою вертикальною рисою, дещо нахиленою праворуч.

³⁰² Слово написане над закресленим “подробным изложением”.

³⁰³ Слова “результатов прошлогодних работ” написані над закресленими словами “об этих трудах”.

³⁰⁴ Далі знаходиться закреслене “пропустить”.

всеподданнейшем докладе³⁰⁵ об этих работах³⁰⁶ его и [мператорскому] в[еличест]ву благоугодно было начертать лестные для меня слова “весьма интересное открытие” и 5 декабря минувшего года³⁰⁷ соизволить на принятие Р[усского] а[рхеологического] о[бщества] под свое высочайшее покровительство.

В то же лето я успел исполнить для и [мператорского] Р[усского] а[рхеологического] о[бщества] копии с средней части запрестольной мозаики (“Эвхаристия”) К[иево]-С[офийского] собора³⁰⁸ и для предварительного изучения скопировал в небольшой размер михайловские мозаики³⁰⁹.

По предложению О[бществ]а работы по о[ткрытию] и к[опированию] кирил[ловских] ф[ресок] разложены на 2 года, т[аким] о[бразом] мне предстояло и в нынешнем году вернуться к киевским древностям, т[о] е[сть] к памятникам наиболее чистого в России византийского пошиба. С³¹⁰ первого обращения к памятникам древнерусского³¹¹ художества для меня³¹² выяснилась необходимость ближе познакомиться[ся] с настоящими византийскими памятниками. Счастливый случай устроил так, что я мог отправиться в путешествие по востоку прошлою же зимою. 19 ноября³¹³ 1881 года покинул я Петербург и вернулся в него нынче³¹⁴ 10 мая³¹⁵, объехав в эти 6 месяцев Константинополь³¹⁶, Египет, Палестину, Сирию,³¹⁷ некоторые из островов архипелага и Грецию, всюду изучая на месте³¹⁸ памятники других искусств,³¹⁹ но³²⁰ в то же время постоянно следя за рассеянными в этих

³⁰⁵ Далі знаходиться закреслене “г[осударю] и [мперато]ру”, а над словом “докладе” – закреслене “г[осподина] м[инистра] в [нутренних] д[ел]”.

³⁰⁶ Далі знаходиться закреслене “лета 1881 года”, причому рік виправлено з “1882”.

³⁰⁷ Далі знаходиться закреслене “повелеть”.

³⁰⁸ Ця частина речення дрібним почерком вписана у міжрядковий простір.

³⁰⁹ Друга частина речення дрібними літерами написана вертикально у правому полі аркуша.

³¹⁰ Далі знаходиться закреслене “сам”.

³¹¹ Частина слова “древне” написана над рядком.

³¹² Далі знаходиться закреслене “стало ясно”.

³¹³ Далі знаходиться закреслене “по канди”.

³¹⁴ Слово дописане над рядком.

³¹⁵ Далі знаходиться закреслене “текущего года”.

³¹⁶ Слово дописане над рядком.

³¹⁷ Далі знаходиться закреслене “кое”.

³¹⁸ Далі знаходиться закреслене “как”.

³¹⁹ Далі знаходиться закреслене “так и”.

³²⁰ Далі знаходиться закреслене “главным образ”.

бывших владениях В[изантийской] и[мперии] христианскими³²¹ памятниками Востока. Мне казалось³²² необходимым вникнуть в византийское искусство прежде всего для³²³ дальнейших работ в Киеве, так как принявшись³²⁴ за³²⁵ Кирилловскую церковь, я не мог не предвидеть, что наши настоящие работы —³²⁶ работы пригготовительные: открыв и скопировав древние фрески, нельзя будет оставить храма³²⁷ в том положении разрушения, которое³²⁸ придется³²⁹ ему неизбежно, как только снимутся известковые покровы и вместо однообразно белых стен явятся стены с полуразрушенными изображениями, пестреющими по стенам как темные цветистые заплата.

³³⁰Нынешним летом я³³¹ стараюсь³³² окончить возложенное на меня поручение: фрески будут все открыты и скопированы, а вместе с тем³³³ станет³³⁴ очередь вопросов о дальнейшей судьбе этого драгоценного памятника киевской старины. Естественно³³⁵, его невозможно оставить в настоящем его³³⁶ виде, его³³⁷ необходимо привести в порядок и, уже приведенный в порядок,³³⁸ возвратит Богослужению, предложив клиру и светским хозяевам храма воздержаться³³⁹ от всяких³⁴⁰ переделок.

Ваше сиятельство поймет овладевающее мною³⁴¹ чувство опасения за дальнейшую судьбу³⁴² памятника, на который мне суждено

³²¹ Слово дописане над рядком.

³²² Слова “мне казалось” написані над закресленим “я считаю”.

³²³ Слова “прежде всего для” написані над закресленим “нужно для моих”.

³²⁴ Написане над закресленим “с самого начала работ”.

³²⁵ Дописане над закресленим “в”.

³²⁶ Написане над закресленим “суть”.

³²⁷ Дописане над рядком над нерозбірливим закресленим словом.

³²⁸ Слово виправлене з “который”.

³²⁹ Написане над закресленим “появится”.

³³⁰ Попереду знаходиться закреслене “в”.

³³¹ Далі знаходиться закреслене “буду”.

³³² Виправлено з “стараться”, закінчення “-юсь” дописане над рядком.

³³³ Далі знаходиться закреслене “выходит”, над ним знаходиться закреслене закінчення цього ж виправленого слова “-идеть”.

³³⁴ Слово написане над рядком.

³³⁵ Слово дописане над рядком.

³³⁶ Слово дописане над рядком.

³³⁷ Далі знаходиться закреслене “наи”.

³³⁸ Далі знаходиться закреслене “передать”.

³³⁹ Слово написане над рядком, над закресленим “не трогать старины”.

³⁴⁰ Слово дописане над закресленим “дальнейших”.

³⁴¹ Слова “овладевшее сною” написані над рядком, частково над закресленим “то”.

³⁴² Слова “дальнейшую судьбу” написані над закресленим “участь”.

было положить немало сил, энергии и любви: мне представлялось бы³⁴³ большим несчастьем, если бы мне не удалось³⁴⁴ довести дело до конца. В течении всех моих работ меня не оставляло воспоминание о Вашем³⁴⁵ светлом и великом душевном покровительстве³⁴⁶, оказанном³⁴⁷ мне в самом начале; к счастью, памятник, над которым я тружусь,³⁴⁸ ныне находится в Вашем ведении и я беру на себя смелость надеяться, что ходатайство об обновлении Кирилловской церкви³⁴⁹ будет принято Вами с прежним благоволением и Ваше сиятельство не откажет дать ему успешный³⁵⁰ ход.

Прошу В[аше] с[иятельство] принять уверение в моей искренней³⁵¹ признательности и чувстве глубокого уважения.

Адриан Прахов.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 61–63.

№ 29.

Чернетка другого звідомлення Російському археологічному товариству від А. Прахова про хід робіт з розкриття та копіювання фресок Кирилівської церкви, Київ–Санкт-Петербург, 26 липня 1882 р.³⁵²

Київ, 26³⁵³ июля 1882 [Г].

В императорское Русское археологическое общество уведомление о ходе работ по открытию и копированию фресок Кирилловской церкви в Киеве, в 1882 году.

³⁴³ Слова “представлялось бы” виправлене з “представляется”, закінчення “-лось бы” написано над рядком.

³⁴⁴ Написане над закресленим “суждено было”.

³⁴⁵ Слово дописане над рядком.

³⁴⁶ Далі знаходиться закреслене “которое Вы”.

³⁴⁷ Слово виправлене з “оказали”, закінчення “-нном” написано над рядком.

³⁴⁸ Далі знаходиться закреслене “перешел теперь в Ваше”.

³⁴⁹ Далі знаходиться закреслене “которое имеет быть доложено Вашему сиятельству через посредство секретаря имп[ераторского] Р[усского] а[рхеологического] о[бщества], встретит в Вас”.

³⁵⁰ Написане над закресленим “надлежащий”.

³⁵¹ Написане над закресленим “глубокой”.

³⁵² Документ написано на двох сторонах подвійного аркуша паперу блакитного кольору в лінійку. У лівому полі помітні три вертикальні наскрізні отвори для зшивання аркушів. У правому верхньому куті ліцевої сторінки М. Праховим проставлена цифра “2)”, а у верхньому полі посередині олівцем – “11”.

³⁵³ Цифра “26” виправлена з “24”.

После отправки первого уведомления, от 30 июня, наши работы по прежнему сосредоточены были главным образом на копировании фресок. Работали по преимуществу в Михайловском приделе, в паперти и отчасти в Кирилловском приделе. В этот промежуток времени мы успели окончить 24 копии, что с прежде исполненными составляет 31, в работе находится 11 холстов. Все исполненные копии в величину подлинников. Новых открытий пока не сделано никаких. С завтрашнего числа приступаем к дальнейшей очистке фресок, в средней части храма.

В этот же промежуток времени “Комиссия по открытию и копированию кирилловских фресок” составила и³⁵⁴ имела честь препроводить в и[мператорское] Р[усское] а[рхеологическое] о[бщество] заметку о необходимости дальнейших работ с целью привести внутренность Кирилловского храма в порядок под строгим научным надзором³⁵⁵. Памятные записки о ходе работ в Кирилловской церкви и о необходимости обновления ее внутренности вручены мною высокопреосвященному Платону³⁵⁶, митрополиту Киевскому и Галицкому, и начальнику края его высокопревосходительству А. Р. Дрентельну.

Д[ействительный] ч[лен] и[мператорского] Р[усского] а[рхеологического] о[бщества] А[дриан] П[рахов].

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 67–67зв.

№ 30.

Чернетка третього звідомлення Російському археологічному товариству від А. Прахова про хід робіт з розкриття та копіювання фресок Кирилівської церкви, Київ–Санкт-Петербург, 31 серпня 1882 р.³⁵⁷

³⁵⁴ Слова “составила и” написані над рядком.

³⁵⁵ Далі знаходиться закреслене “Одн”.

³⁵⁶ Платон (Городецкий) (1803–1891) – митрополит Київський та Галицький у 1882–1891 рр.

³⁵⁷ Документ написано на двох сторонах подвійного аркуша блакитного кольору в лінійку. У зв'язку із тим, що до подвійного аркуша було вкладено інший документ (чернетка четвертого звідомлення), приклеєний до нього на аркуші 72 двома смужками білого паперу документ було пронумеровано суцільно, як такий, що складається з двох подвійних аркушів, а не одного. У лівому полі помітні три вертикальні наскрізні отвори для зшивання аркушів. У правому верхньому куті аркуша 69 проставлена цифра “3”, а у верхньому полі посередині олівцем – “12”. У верхньому полі аркуша 69 виконано напис у два рядки “Большая или меньшая стоимость работ | по обновлению внутренности Кирилловского храма”, закреслена двома нахиленими праворуч рисками на відстані одна від одної.

Київ 31 авг[уста] 1882 [г.]

В и[мператорское] Р[усское] а[рхеологическое] о[бщество] уведомление (3-ее) о ходе работ по открытию и копированию фресок Кирилловской церкви в Киеве в 1882 году.

Как известно “Обществу” из предыдущего уведомления, от 26 июля, мы приступили 29 июля к очистке средней части храма, т[о] е[сть] помещений D, F и E (см[отрите] план протокола). Работы в этом направлении не могли идти особенно быстро, так как большинство рабочих было занято по прежнему копированием. Тем не менее с 26 июля по 31 августа открыто:

1) Вверху южной стены трансепта D изображения двух столпников, весьма интересных по архитектурным деталям. Несколько выше левого из них часть медальона с поясным изображением святого, державшего хартию.

2) Вверху северной стены трансепта D (а–б) открыто также изображение 2-х столпников.

3) Вверху пилястра α – γ – изображение св[ятого] воина и над ним поясное изображение святого, заключенное в четырехугольную раму.

4) На пилястре λ – μ подобное, но менее сохранившееся.

5) На стене помещения F, Г–Q, вверху открыта часть медальона с изображением святого.

6) На боках пилястров ε – ν , α – α^{358} – β , ζ – ν^{359} – μ , χ – κ – θ , открыты узоры.

7) В амбразурах трех окон в северной стене трансепта D открыты отлично уцелевшие узоры, в каждом из окон особого рисунка.

Дальнейшее открытие продолжается без остановки.

В тот же промежуток времени скопировано еще 36 изображений, что с предыдущими составляет 64 оконченных холстов, частью узоров, частью личных изображений.

Д[ействительный] ч[лен] и[мператорского] Р[усского] а[рхеологического] о[бщества] А[дриан] В[икторович] П[рахов].

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 69–69зв.

³⁵⁸ Дописано зверху.

³⁵⁹ Дописано зверху.

№ 31.

Лист І. Помяловського до А. Прахова, Санкт-Петербург – Київ,
24 вересня 1882 р.³⁶⁰

Дорогой Адриан Викторович.

Отвечаю на твое письмо только теперь потому, что лишь сегодня удалось мне повидаться с А. Ф. Бычковым³⁶¹. Он вполне разделяет мысль о необходимости поднять вопрос о реставрации Кирилловского храма и ждет твоего прибытия сюда для более подробных переговоров. Если дело двинется здесь, то было бы хорошо поддержать это движением и с места, т[о] е[сть] из Киева, через генерал-губернатора. Впрочем обо всем потолкуем при личном свидании, которое, надеюсь, не далеко.

У нас, покамест, все по старому, ждем больших новостей с предстоящим изменением университетского устава³⁶². Оно, увы, как слышно, внесено в государственный совет и будет рассмотрено в первую его сессию. Перемены, говорят, предвидятся большие и касающиеся главным образом профессорской комиссии. Я смотрю на это равнодушно и ничего особенно не думаю, после того, что видел и испытал при прославляемом уставе в п[ечати], не ожидаю. Незеленов³⁶³ имеет в виду представить докторскую диссертацию; о том же думает и Никитин³⁶⁴. Вот и все наши новости.

Итак, до скорого свидания. Поклонись от меня всем помнящим обо мне Киевлянам.

Твой *И. Помяловский*.

24 сент[ября] 1882 [г.]

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 73–73зв.

³⁶⁰ Текст листа дрібним почерком виконаний на подвійному аркуші паперу, при цьому аркуш 74–74зв. чистий. На папері помітний водяний знак – напис у три рядки: “ORIGINAL | TURKEY MILL | KENT”. Аркуші мають три горизонтальні сліди згинів листа, причому його спершу було складено навпіл текстом всередину, а потім ще раз на третину складено. У верхньому полі аркуша 73 олівцем виконано написи: “И. Помяловский”, “24/IX 1882” та “№ 18”, а також затерте “Кирилловская церковь”. До листа за допомогою двох невеликих смужок білого паперу між аркушами 74зв.–75 прикріплений лист Лебединцева від 15.10.1882 р.

³⁶¹ Бичков, Афанасій Федорович (1818–1899) – російський історик, археограф, палеограф, академік Петербурзької академії наук (1869), керуючий Російським відділенням імператорського Російського археологічного товариства у 1874–1885 рр.

³⁶² Новий університетський устав було прийнято у 1884 р.

³⁶³ Незеленов, Олександр Ілліч (1845–1896) – російський історик літератури, професор Санкт-Петербурзького університету.

³⁶⁴ Никитін, Петро Васильович (1849–1916) – філолог-класик, професор та ректор Санкт-Петербурзького університету (1890–1897).

№ 32.

Чернетка четвертого звідомлення Російському археологічному товариству від А. Прахова про хід робіт з розкриття та копіювання фресок Кирилівської церкви, Київ–Санкт-Петербург, 5 жовтня 1882 р.³⁶⁵

В и[мператорское] Р[усское] а[рхеологическое] о[бщество]
уведомление (4-ое) о ходе работ по открытию и копированию
Кирилловских фресок в Киеве, в 1882 году.

В промежуток времени с 31 августа по 2 октября, когда закончены были наши работы, было приведено к концу открытие всех фресок, а именно были очищены от побелки 3 арки главного квадрата, южная, западная и северная. На них найдены следы, подобных же украшений, какие еще в прошлом году были обнаружены на триумфальной арке, а именно вязь из квадратных и круглых росписей с изображением в них святых, наиболее уцелели эти украшения на западной арке, где из 10³⁶⁶ первоначальных видны более или менее 8, напротив, на северной и южной арках их можно различить только по 2. Наконец очищены были паруса и на них обнаружены слабые следы сидячих фигур, по всему вероятно евангелистов.

В отношении копирования было сделано следующее. Сверх прежних 67 холстов написали еще 27,³⁶⁷ итого всего написано 94 холста, из них значительная часть осталась в подлиннике, так как внезапно наступивший холод, со снегом и желтотою, принудили прекратить работы.

Сверх копий, написанных на холсте масляными красками, сделано еще 14 калек с различных изображений, сохранившихся настолько слабо, что полное копирование с передачею красок представлялось безуспешным.

Не калькированными³⁶⁸ и не писанными остались лишь 4 слабых следа евангелистов в парусах и южная стенка в теплом алтаре (помещ[ение] g, м–щ), на которой изображения крайне испорчены.

³⁶⁵ Документ написано на двох сторонах подвійного аркуша паперу блакитного кольору в лінійку; другий аркуш: його верхня частина приблизно на третину висоти відсутня. Аркуш було вкладено до іншого документа (чернетка третього звідомлення) та приклеєно до останнього на аркуші 72 двома смужками білого паперу. У верхньому полі аркуша ліцевої сторінки М. Праховим олівцем виконано напис “13”.

³⁶⁶ Далі знаходиться закреслене “осно”.

³⁶⁷ Далі знаходиться закреслене “что”.

³⁶⁸ Закінчення слова написано над рядком.

Все копии уже упакованы и они направляются мною сегодня в Петербург. По прекращении работ подана была мною записка г[осподину] Киев[скому] генер[ал]-губерн[атору] о сохранении лесов, оставляемых в храме.

Д[ействительный] ч[лен] и[мператорского] Р[усского] а[рхеологического] о[бщества] А[дриан] В[икторович] П[рахов].

5 окт[ября] 1882 [г.]

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 70–70зв.

№ 33.

Лист П. Лебединцева А. Прахову, Київ – Київ, 15 жовтня 1882 р.³⁶⁹

Милостивый государь Адриан Викторович.

Посылая при сем брошюрку о церкви б[ывшего] Кирилловского монастыря³⁷⁰, покорнейше прошу Вас, не найдете ли возможным зайти ко мне сегодня вечером для выслушания моей записки об иконах Премудрости – новгородской и киевской³⁷¹. Чтение ее потребует не более 20 минут времени.

С истинным уважением душевно преданный Вам П. Лебединцев.
15 окт[ября] 1882 г.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 75.

1883

№ 34.

Складений А. Праховим перелік робіт з відновлення стінопису Кирилівської церкви, Київ, літо–осінь 1883 р.³⁷²

- 1) Рисунки иконостасов.
- 2) Допустити к работам, где сохранились образцы орнаментов, а именно:

³⁶⁹ Лист виконаний на одинарному аркуші паперу, одна сторона якого чиста (арк. 75зв.). Лист було зігнуто горизонтально текстом всередину. У верхньому полі аркуша 75 олівцем М. Праховим виконано написи: “15/X 1882” та “№ 19”, а також затерте “Кирилловская церковь”. Поверхня забруднена плямами.

³⁷⁰ Мовиться про окремі відбиток праці, опублікованої у “Київських єпархіальних відомостях”: А. Азлецький, “Троицкая церковь бывшего Киево-Кирилловскаго монастыря”, *Киевские епархиальные ведомости* 6 (1873) 172–183; 7 (1873) 200–209.

³⁷¹ Мовиться про працю Лебединцева, яка вийде у грудневому томі “Київської старовини” 1884 р.: П. Лебединцев, “София – Премудрость Божия в иконографии севера и юга России”, *Киевская старина*, год 3, т. 10 (сентябрь–декабрь) (1884) 555–567.

³⁷² Виконано на одинарному аркуші паперу в клітинку, друга половина первісно подвійного аркуша відірвана. Документ склеєно М. Праховим із аркушем з малюнком

а) 9 окон на хорах;
б) 4 окна внизу;
На стенах:
в) В"–В"". В'ВБ. Д"Д'Д. ГГ"Г'. п'п". pp'. v'v"v. арка Г'а'. арка Г"v. арка v"p'. AA'. m'm". фц"". в'в. в"в"". ө"ө". ц'ц". ч'ч. я"ө. яя'ю"". на хорах подле этого угла ю"ю'ю. На хор[ах] подле угла вч"". Ива против линии Бы'(2).

3) В сред[ине] церкви свободны от древ[них] фресок:

1) верх на 3 окн[ами] ю[жными] оо'о" (заклад[ка]);

2) Ива, низ направо и налево от юж[ного] входа;

3) верх с[еверного] окн[на] шш'ш" (заклад[ка]);

4) столп В"В';

5) столп Ю.Э.;"

6) $\frac{3}{4}$ столпа Б""Д" внизу;

7) $\frac{1}{2}$ столпа Ю""Ю" -||-;

8) свод Д'ы""ь'я (новый);

9) верх на 2 запад[ных] арок хор (заклад[ка]);

10) стены Б""ь' ниже хор;

11) междустенье ы'ь";

12) ст[ена] ъө";

13) закладка пГ;

14) закладка ө'ц';

15) 3 мениска.

По образцу Неред[ицкого] Спаса след[овало] быть в сред[ней] ч[асти] церкви³⁷³:

³⁷⁴1) Рожд[ество] Б[огороди]цы.

плану Кирилівської церкви та схеми окремих її частин збереженого живопису нартекса (арк. 124зв.). У верхньому правому куті аркуша 125 олівцем ним же виконано напис "№ 41/2", у верхньому полі також помітні стерті "Кирилловская церковь", "к № 41/2". Орієнтовна дата визначена на підставі згадок розробки плану відновлення стінопису храму та написання сюжетів за зразком Спаса на Нередиці (поблизу Новгород), адже у 1883 р. А. Прахов здійснив подорож по пам'ятках для пошуку аналогій для реконструкції.

³⁷³ Далі йде закреслений перелік: "1) Рождество Христово | 2) Богоявление | 3) Средстенье | 4)". Біля закресленого другого пункту олівцем виконано напис: "Благов[ещенье]".

³⁷⁴ Подальший основний список з 12 пунктів зміщений у праве поле, пункти 2–4, 8–9 закреслені олівцем. Біля пунктів 4–6, 9–10, 12 попереду чорнилом проставлений знак "х". Такий же знак олівцем проставлений після пунктів 1–7, 11. У лівому полі навпроти

- 2) Введ[ение] во храм Пресв[ятой] Б[огороди]цы.
- 3) Благовещ[енье].
- 4) Рожд[ество] Х[ристо]во.
- 5) Сретенье.
- 6) Богоявление.
- 7) Вход в Иерус[алим].
- 8) Преображение.
- 9) Воскресение.
- 10) Вознесение.
- 11) Сошествие Св[ятого] Д[уха].
- 12) Успение Б[огороди]цы.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 125–125зв.

№ 35.

Виконані А. Праховим розгортка стінопису паперті Кирилівської церкви, а також план-схема храму,

Київ, літо–осінь 1883 р.³⁷⁵

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 124–124зв.

пунктів 5–9 олівцем виконано написи: “2 | Рожд[ество] Б[огороди]цы | Благовещ[енье] | Вход в Иерус[алим] | Сош[ествие] Св[ятого] Д[уха]”, вони зліва об’єднані фігурною дужкою. Трохи нижче на рівні пункту 11 та вниз виконано ще один виокремлений прямою рисою перелік: “Конст[антин] и Елена | Ольга и Влад[имир] | арх[ангел] Гавр[иил] | арх[ангел] Мих[аил] | Борис и Глеб | 4 мученика”. Список об’єднано фігурною дужкою справа. Від її середини під пункт 12 виходить довга лінія. Під останнім 12 пунктом олівцем виконано ще один перелік: “12 Констант[ина] | Елену | Ольгу | Владимира | арх[ангела] Гавр[иила] | арх[ангела] Михаила”. Під цим переліком між двома довгими горизонтальними рисками написано: “Борис и Глеб | 4 мученика”.

³⁷⁵ Виконано на одинарному аркуші паперу. Пізніше під планом-схемою церкви А. Праховим було дописано між двома довгими лініями “Киевское искусство XI и XII в.”, а під ним у чотири рядки “Каталог выставки копий с памятников Киевского искусства, исполненных | Адрианом Праховым в течение | 1880, 1881 и 1882 г.”. – назва його каталогу, що вийшов друком у 1882 р.: *Каталог выставки копий с памятников искусства в Киеве X, XI и XII в., исполненных А. В. Праховым в течение 1880, 1881 и 1882 гг.*, Санкт-Петербург 1882, VI, 46 с., 1 л. пл., (Киевское искусство X, XI, и XII века). У нижньому полі аркуша 124 М. Праховим олівцем написано “Кирилловская церковь”, вгорі у правому куті “№ 41/1”. Орієнтовна дата виконання визначена на підставі схеми-розгортки паперті з вказівкою збережених деталей фресок; у наступному документі (№ 36) ця ж схема вже вказана із зазначенням написаних живописних композицій.

Виконана А. Праховим розгортка стiнопису папертi
Кирилiвської церкви (док. № 35, арк. 124зв.)

Виконана А. Праховим план-схема
Кирилівської церкви (док. № 35, арк. 124)

1884

№ 36.

Складені А. Праховим плани-схеми розгортки із зазначенням виконаних поновлень живописних композицій, Київ, літо-осінь 1884 р.³⁷⁶

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 34

³⁷⁶ Виконано олівцем та чорнилом на двох сторонах великого аркуша паперу. Документ було зігнуто вчетверо, спершу горизонтально навпіл, потім вертикально. В окремих місцях написи затерті або закреслені. Фотографії частини документа ("лівий вітвар") неодноразово публікувались: І. МАРГОЛІНА, *До питання атрибуції творів...*, с. 409, мал. 7; І. МАРГОЛІНА, *Оповиті серпанком забуття*, с. 96; І. МАРГОЛІНА, В. Ульяновський, *Дзеркало Вічності*, с. 274. Орієнтовна дата визначена на підставі згадок у документі сюжетів, виконаних "минулого року".

ЗАДНЯ СТОРОНА

Теплая церковь

Складені А. Праховим плани-схеми розгортки із зазначенням виконаних поновлень живописних композицій Кирилівської церкви (док. № 36)

ЛЕВАЯ СТОРОНА		ПРАВАЯ СТОРОНА	
№ 101		№ 55	ф[игура] Ялонск[ого]
		№ 75	о[кно] — узор?
		№ 63	Резни[щ]енко
		узор	№ 32
		о[кно]	ф[игура] Науменко
		№ 38	ф[игура] Нечева
		№ 39	ф[игура] Ялонского
		№ 72	Ялонский — узор?
		№ 30	ф[игура] Проновского
		узоры № 56 Новицкого	узоры № 56 Новицкого
		узоры № 82 Ганюка	узоры № 82 Ганюка
		узоры и часть ф[игуры] Ганюка	узоры и часть ф[игуры] Ганюка
		узоры	узоры
		написать	написать
№ 102	скаль[ь]и[р]ов[о] [о]вно	№ 37	ф[игура] Васильченко
		№ 33	ф[игура] Трояновского
		№ 107	колонна
		№ 31	Нечев
		проход	
		цемент	
		Написаны в прошлом году	
		о[кно]	№ 72
		Ялонский — узор?	Ялонский
		узоры № 56 Новицкого	узоры № 56 Новицкого
		узоры	узоры
		скаль[ь]и[р]ов[о] [о]вно	скаль[ь]и[р]ов[о] [о]вно
		№ 36	ф[игура] Ганюка

Складена А. Праховим план-схема розгорток із зазначенням виконаних поновлень живописних композицій Кирилівської церкви (документ № 36. "Правый алтарь")

№ 37.

Виконаний А. Праховим ескізний проєкт іконостасу
Кирилівської церкви, Київ, літо–осінь 1884 р.³⁷⁷

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 128.

№ 38.

Виконаний А. Праховим перелік мармурових деталей, потрібних для
відновлення інтер'єру Кирилівської церкви, Київ, літо–осінь 1884 р.³⁷⁸

Кирилловские работы.

1) 3 мр[аморных] иконостаса с кирпичными фундаментами, с железными креплениями, с 3 бронзовыми и 2-мя железными две-

³⁷⁷ Документ написаний олівцем на одній стороні одинарного аркуша, друга половина первісно подвійного аркуша була відірвана. Папір сильно зім'ятий. Цей документ було склеєно з переліком робіт по виготовленню мармурових деталей (арк. 126–126зв.) та чернеткою пам'ятної записки про історію Кирилівського монастиря (арк. 127–127зв.) за допомогою подвійних смужок білого паперу. У верхньому правому куті виконано напис: “№ 41/5”, а також стертий “№ 9”. У нижньому полі міститься напис олівцем: “А. В. Прахов. Первоначальний набросок для иконостаса в Кирилловской церкви в Киеве. 1882 г. ? Н[иколай] П[рахов]”. Орієнтовна дата визначена на підставі того факту, що роботи з підготовки ескізів мармурових деталей тривали у 1884 р., завершившись укладанням угоди між Комісією з відновлення Кирилівської церкви та А. Тузіні на виготовлення іконостаса та інших мармурових деталей у грудні 1884 р.

³⁷⁸ Документ написаний на одному боці одинарного аркуша паперу в лінійку, друга половина первісно подвійного аркуша відірвана. За допомогою подвійних смужок

рями, с 3 крестами бронзовыми вызолоченными, с мраморной солеей; мраморные перила для 4-х пролетов на хорах с укреплениями.

- 2) Мраморный пол в трех алтарях.
- 3) Мраморное сопрестоліе с епископским местом.
- 4) Два мраморных клироса.
- 5) Мраморную плиту с 233 золотыми буквами (черный мрамор).

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 126.

№ 39.

Складений Н. Островським кошторис на виконання робіт з виготовлення іконостасів та бронзових дверей, Київ, літо–осінь 1884 р.³⁷⁹

См[ета] III.

Три іконостаса из белого и цветного мрамора из Кирилловской церкви с бронзовыми золоченными дверями и крестами по объявленному мне рисунку согласен исполнить за ту же сумму 7 000 руб[лей] (семь тысяч рублей).

Киевский купец *Наум Островский*.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 86зв.

1886

№ 40.

Копія заяви А. Тузіні до П. Лебединцева, Київ, 31 липня 1886 р.³⁸⁰

білого паперу цей документ було склеєно із чернеткою пам'ятної записки про історію Кирилівського монастиря (арк. 127–127зв.) та малюнком іконостаса (арк. 127–128зв.). У верхньому правому куті М.Праховим же виконані написи: “1884 г.” та “№ 41/3”, а також стертий “№ 25”. Орієнтовна дата визначена на підставі того факту, що роботи з підготовки ескізів мармурових деталей тривали у 1884 р., завершившись укладанням угоди між Комісією з відновлення Кирилівської церкви та А. Тузіні на виготовлення іконостаса та інших мармурових деталей у грудні 1884 р.

³⁷⁹ Документ виконано на зворотному боці реклами магазину та фабрики київського купця Наума Островського (див. мал.). Приклеєний М. Праховим за допомогою двох смужок білого паперу до низки документів зі “справи Тузіні” 1886 р. Над текстом олівцем ним же виконано напис “1886. Июль?” та “№ 23”. Відносна дата документа визначена на підставі даних про те, що підготовка до ескізів проекту іконостасів, що вимагала кошторисних розрахунків, завершилась укладанням контракту на їх виготовлення з А. Тузіні у грудні 1884 р.

³⁸⁰ Документ написано на двох сторонах великого подвійного аркуша паперу. Поверхня титульного та зворотного аркушів забруднена плямами. Аркуші були зігнуті горизонтально текстом у середину. У верхньому полі лицевого аркуша М. Праховим

ПОЧЕТНЫЙ ОТЗЫВЪ

ИМѢЮ ЧЕСТЬ ДОВЕСТИ ДО СВѢДѢНІЯ ПОЧТЕННѢЙШЕЙ ПУБЛИКИ,
ЧТО ИМѢЯ ВЪ Г. КИЕВѢ:
МАГАЗИНЪ
НА КРЕЩАТИКѢ ВЪ ДОМѢ ВИСКА
И
ФАБРИКУ
по Большой Васильковской ул., въ в. Островерхаго, существующую съ 1854 г.
ДЛЯ ОБРАБОТКИ

КАМНЯ, МРАМОРА, ГРАНИТА
И ЛАБРАДОРА,

Вновь мною открытаго въ имени свѣтлѣйшаго князя Ѳоронцова.

для производства памятниковъ, столовъ, наминовъ, вазъ, статуй, умывальныхъ
столовъ, ваннъ, подоконниковъ и друг. предметовъ для украшенія домовъ; а
также чугунныя и желѣзныя рѣшетки.
ТАКЖЕ для постройки домовъ:

ГРАНИТНЫЕ ЦОКОЛИ, ПАРАДНЫЕ ПОДЪѢЗДЫ, ВСЯЧІЯ ЛѢСТНИЦЫ
И ЛЕЖАЧІЯ СТУПЕНИ.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ ПО УМѢРЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ.

Имѣю также большой выборъ ГОТОВЫХЪ ИЗДѢЛІЙ изъ хорошаго КАМНЯ
разныхъ цвѣтовъ, по заграничнымъ новѣйшимъ рисункамъ и моделямъ.

*Въ г. Киевѣ можно видѣть мою работу на урнѣномъ и ж. дорожномъ
мостѣхъ, по Днѣпру, въ Царскомъ дворѣхъ, въ Ближнихъ Пещерахъ ча-
стою генералъ-губернатора Бзаки; въ Волобуецкомъ монастырѣ: памятники
Гудымъ-Левковича, генеральши Тресовой, графини Ниродъ и генерала Кома-
ровскаго; на Аскольдовой могилѣ: памятники дочери Катакази, полковника
Каличовскаго; въ г. Черниговѣ: памятники Милорадовича, Кознаховой; въ
г. Пнъжинѣ: памятники Голя.*

Кіевскій купецъ Наумъ Островскій.

Печ. деп. Киевъ 22 Февраля 1882 г. Кіев. Печат. Митценей. Киевъ. Тип. А. И. Павлова на Крещатицѣхъ въ д. Пастуха № 8.

86.

Рекламна листівка, на звороті якої виконано док. № 39

Копія

Г[осподину] председателю комитета по возобновлению фресок
Киево-Кирилловской церкви
киевского купца Антона Тузини

Заявление.

Взявши на себя поставку иконостасов, клиросов и перил на хоры в Киево-Кирилловскую церковь, мною сделана смета согласно данным эскизом г[осподина] профессора Прахова, причем градины, епископское место и два клироса были считаны, как видно из нее, около 600 рублей, и за четыре перилы на хоры 300 рублей серебром.

Ныне получив рисунок от г[осподина] Прахова, я усматриваю, что выполнение означенной работы должно быть из цветного мрамора, которого в данное время достать нельзя, а не из белого, как было мне устно заявлено г[осподином] профессором Праховым.

В виду невозможности выполнить означенные работы из цветного мрамора, сим честь имею покорнейше просить Комитет о разрешении сделать всю вышеозначенную работу, согласно сметы и устного соглашения с г[осподином] Праховым, т[о] е[сть] четыре перилы на хоры из плит белого мрамора с небольшою резьбой и позолотой, и два клироса из таких³⁸¹ же³⁸² плит и с такою же резьбой с позолотой, а епископское место так же, как было сказано, из белого мрамора.

При сем прилагаются следующие рисунки: епископское место и сопрестоліе, один рисунок для двух перил на хоры и другой рисунок для двух перил также на хоры, и один рисунок для двух клиросов.

Антон Тузини.

Киев, 31 июля 1886 г.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 77–77зв.

№ 41.

Лист А. Прахова до П. Лебединцева, Київ, 14 серпня 1886 р.³⁸³

олівцем виконано написи: двічі повторене “31/VII 1886” та “№ 21.–1.”. Ліворуч приклеєно сім смужок білого паперу, якими документ М. Праховим було склеєно з іншими, що стосуються “справи Тузіні” (аркуші 77–86зв.).

³⁸¹ Первісно було написано “такою”.

³⁸² Далі знаходиться закреслене “резьбою”.

³⁸³ Документ виконано на подвійному аркуші паперу в лінійку. У верхньому полі аркуша 79 олівцем М. Праховим виконано написи: “№ 15”, “31 августа 1886 г.” та “№ 2”.

Господину председателю Комиссии по обновлению кирилловских фресок в Киеве, его высокопреподобию о[тцу] П. Г. Лебединцеву, отцу кафедральному протоиерею Киево-Софийского собора.

Я получил от Вашего высокопреподобия заявление от 31 июля 1886 года³⁸⁴ г[осподина] киевского купца Антона Тузини, принявшего на себя, по условию с Комиссией, от 13 декабря 1884 г. между прочим изготовление двух мраморных клиросов, мраморного епископского места и четырех мраморных перил для четырех пролетов на хорах, что он, Тузини, не может исполнить этих работ по полученным им “ныне” от меня рисункам на том основании, что “цветного мрамора в данное время достать нельзя и что будто бы по моему устному заявлению все вышеозначенные работы предполагались из белого мрамора”. Далее г[осподин] Тузини просит Комитет разрешить ему сделать 4 перила на хоры и два клироса из белого мрамора с небольшою резьбой и позолотой, и епископское место из белого мрамора. В подкрепление своего ходатайства г[осподин] Тузини прилагает в копии свою смету на эти работы.

В ответ имею честь сообщить нижеследующее:

1. Выражение г[осподина] Тузини “ныне получил рисунки от г[осподина] Прахова” надо понимать относительно, так как заявление г[осподина] Тузини получено 31 июля 1886 года, а рисунки клиросов, балюстрады и епископского места сданы были мною г[осподину] Тузини через посредство его компаньона г[осподина] Росси, зимою 1885 года, г[о] е[сть] более года тому назад и с тех пор г[осподином] Тузини не было представлено никакого протеста.

2. Если цветного мрамора нельзя достать в “данное время”, то его можно достать в другое время. Никакие устные заявления, помимо заключенного условия с комиссией, конечно, необязательны³⁸⁵.

3. Смета г[осподина] Тузини мне не известна, а известно лишь заключенное с ним Комиссией Условие от 13 декабря 1884 года, в котором не определено, из какого именно мрамора должны быть сделаны клиросы, сопредстоліе и епископское место, и перила на хорах.

В виду вышеизложенного полагаю, что окончательное решение этого вопроса зависит от того, желает ли Комиссия³⁸⁶ торопиться

³⁸⁴ Дата написана у рядку нижче, вона обведена овалом, від якого вгору йде лінія, що показує місце розташування вставки у рядку вище.

³⁸⁵ Речення написано у правому полі вертикально, його місце вказує фігурна дужка.

³⁸⁶ Слово виправлене з “комитет”, закінчення “-миссия” написано над рядком. По тексту листа А. Прахов міццано живляє слова “Комітет” та “Комісія”, в обох випадках маючи на увазі саме Комісію.

окончанием кирилловских работ, или находит возможным выждать, пока можно будет получить цветной мрамор и договориться³⁸⁷, может ли вообще³⁸⁸ Комитет настаивать на цвете мрамора, если таковой не означен в условии.

Если Комитет нашел бы невозможным настаивать на цвете мрамора и желал бы не откладывая окончить кирилловские работы, то я с своей стороны согласен на то, чтобы 2 клироса, 4 перила и епископское место исполнены были из белого мрамора, но непременно по рисункам, выданным мною г[осподину] Тузини зимою 1885 года, при этом я безусловно не согласен на изменение этих рисунков и на представление каких бы то ни было рисунков самим г[осподином] Тузини взамен выданных ему мною.

При этом считаю своим долгом предверить Комиссию, чтобы находящиеся у нее в настоящее время рисунки клиросов, балюстрады для хор и епископского места были бы выданы г[осподину] Тузини не иначе как под расписку и притом, в дополнение к Условию от 13 декабря 1884 г., была бы взята с него подписка с надлежащей гарантией кончить все мраморные работы к определенному сроку в виду того, что г[осподин] Тузини поныне просрочил уже более года против срока окончания работ, показанного в Условию 13 дек[абря] 1884 г., предупредив его, в случае дальнейшего³⁸⁹ уклонения им, г[осподином] Тузини, от обязательства, Комитет передаст окончание работы другому мраморщику, удержав стоимость недоделанной работы из общей суммы, причитающейся г[осподину] Тузини по условию. Наконец, при этом случае Комиссия³⁹⁰ не откажется³⁹¹ поставить г[осподину] Тузини на вид, чтобы при постановке мраморных работ рабочие его обходились с стенописью с большою осторожностью, чем как было это до сих пор,³⁹² что все расходы по исправлению пороченной мраморщиком стенописи Комиссия отнесет на его счет.

Член комиссии по обновлению фресок Кирилловской ц[ер]кви в Киеве, профессор *Адриан Прахов*.

Августа 14 дня, 1886 [г.].

Киев.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 79–80зв.

³⁸⁷ Слово дописане над закреслением “вообще”.

³⁸⁸ Слово дописане над рядком.

³⁸⁹ Слово дописане над рядком.

³⁹⁰ Наступна частина речення до кінця написана у нижньому полі аркуша.

³⁹¹ Слова “не откажется” написані над рядком.

³⁹² Далі знаходиться закреслене “го”.

№ 42.

Лист А. Прахова до М. Іконнікова, Київ, 21 серпня 1886 р.³⁹³

21 августа 1886 г.

Многоуважаемый Михаил Степанович³⁹⁴.

В дополнение ко всему отправляемому г[осподину] Тузини прошу Вас приложить “Опись чертежей”, каковая должна быть возвращена Одесской полицией в нашу Комиссию с распиской³⁹⁵ г[осподина] Тузини в получении.

С соверш[енным] почтен[ием] А[дриан] П[рахов].

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 85.

№ 43.

Лист членів Комісії з відновлення фресок Кирилівської церкви до Одеської міської поліції, Київ–Одеса, 21 серпня 1886 р.³⁹⁶

В Одесскую городскую полицию.

Комиссия по возобновлению фресок в Киево-Кирилловской церкви, препровождая при сем повестку с четырьмя чертежами на имя киевского купца Антона Павлова Тузини, жительствоющего в г[ороде] Одессе по Екатерининской улице в доме № 13, имеет честь

³⁹³ Документ виконано на одній стороні подвійного білого аркуша паперу в лінійку, причому текст повернуто на 90° по відношенню до наявної розмітки. Аркуші 85зв.–86зв. чисті. Документ М. Праховим було приклеєно до пакету листів, пов’язаних зі “справою Тузині”. Вгорі у лівому куті олівцем написано: “№ 18”, у правому – “№ 21–6”.

³⁹⁴ Іконніков, Михайло Степанович (1818–1897) – український архітектор, київський губернський архітектор у 1854–1895 рр.

³⁹⁵ Написано над закресленим “подписью”.

³⁹⁶ Документ виконано на подвійному аркуші, текст листа займає лише лицевий бік. У лівому полі зазначено вихідні дані кореспондента: “Комиссия по возобновлению фресок в Киево-Кирилловской церкви. 21 августа 1886 года. № 38. г. Киев”. У верхньому полі аркуша поставлений прямокутний штамп: “Канц[елярия] одесск[ого] полицмейстера. Получено 24 авг[уста] 1886 г.” та вхідний номер чорнилом: “А18677”. У нижньому лівому куті чорнилом напис: “ст[раница] 1”. На зворотному боці аркуша 81зв. вгорі проставлено розмитий чорнильний штамп у два рядки: “указание г[осподину] пристава | уч[астка]”, над першим словом від руки написано “В[есьма] нужное”, а під ним – “Бульварного”, а праворуч від верхнього рядка – “№ 22086, 25 августа 1886 г.”; над останнім помітні нижні частини повторення дати “25 августа 1886 г.” Під датою у три рядки від руки зазначено: “надлежащего и непосредственного исполнения. | Августа 25 дня 1886 года”. Ліворуч від штампа повернутим проти

покорнейше просить означенную повестку с чертежами вручить г[осподину] Тузини под расписку и таковую препроводить в Киевское губернское церковно-строительное присутствие для передачи Комиссии.

Председатель комиссии *П. Лебединцев*.

Члены³⁹⁷: проф[ессор] *А. Прахов*.

Губернский архитектор [*М.*] *Иконников*.

Архитектор *В. Николаев*³⁹⁸.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 81.

№ 44.

Розписка А. Тузині в отриманні повістки Комісії з відновлення Кирилівських фресок та пакету з кресленнями, Одеса, 27 серпня 1886 р.³⁹⁹

1886 года августа 27 дня даю сею подп[иску] г[осподину] приставу Бульварного полицейск[ого] участка в том, что сего числа получил высланое комиссией Киево-Кирилловской церкви повестку за

годинникової стрілки повторений номер звернення Комісії: “№ 18677”. Вкладений до листа аркуш – розписка А. Тузині займає аркуші 82–83зв., аркуш 84 – повідомлення помічника пристава. На звороті останнього подвійного аркуша листа Комісії зазначено: “В Комиссию по возобновлению фресок в Киево-Кирилловской церкви, № 22086, Бул[ьварный] уч[асток], Киев”; текст повернуто на 180° по відношенню до основного тексту листа. Також тут міститься круглий поштовий штамп, у центрі якого зазначено дату “3 сент[ября] [1]886”, а по колу вгорі – “Одесса”, нижче обабіч “25” та “25”, під ними – “погр[аничная] почт[овая] конт[ора]”. По краях міститься наклеєний листок із круглим поліцейським штампом, який було розірвано навпіл при відкритті листа. У середині міститься напис “Для пакетов”, по колу “Управл[ение] Бульварн[ого] полиц[ейского] уч[астка] г[орода] Одессы”. Вочевидь, по отриманні розписки від А. Тузини, її було вложено до надісланого від Комісії листа текстом всередину, про що свідчать три горизонтальні згини, та надіслано назад до Комісії. Пізніше і розписка, і лист були з’єднані між собою М. Праховим смужками проклеєного паперу та ниткою вгорі. У лівому верхньому куті титульного аркуша простим олівцем ним же виконано напис “№ 17”, у правому верхньому – “28/VIII 1886” та “№ 21–3”, а внизу на лівому березі написано – “Бу”, вочевидь, “Бульварный”, а посередині цього ж берега кольоровим олівцем синім – “Туз”, вочевидь, “Туз[ини]”.

³⁹⁷ Три члени комісії об’єднані фігурною дужкою.

³⁹⁸ Николаев, Володимир Миколайович (1847–1911) – український архітектор, київський міський (1873–1887) та спархiальний (1875–1898) архітектор.

³⁹⁹ Виконано на одній стороні подвійного аркуша паперу. Розписку було вложено до листа Комісії з поновлення фресок Кирилівської церкви, після чого обидва подвійні аркуші були складені двічі горизонтально навпіл та відіслані назад. Згодом обидва листи були склеєні М. Праховим за допомогою смужки білого паперу внизу та прошивки білою ниткою вгорі. На лицевій стороні розписки вгорі у лівому куті олівцем ним же написано “№ 19”, у правому – “21–4”.

№ 37 и при ней четыре плана, при этом заявляю, что работы, означенные в повестке, не могут быть окончены к 15 октябрю сего года, в чем подписываюсь.

Одесский купец *Антон Тузини*.

Вручал надзиратель Пустовойтов /підпис/.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 82.

№ 45.

Супровідний лист управління Бульварної поліцейської дільниці з розпискою А. Тузіні, Одеса–Київ, 31 серпня 1886 р.⁴⁰⁰

Расписку купца Антона Тузини в получении повестки с приложением управление Бульварного полицейского участка г[орода] Одессы имеет честь препроводить в Комиссию по возобновлению фресок в Киево-Кирилловской церкви августа 31 дня 1886 года.

П[омощник] пристава *Чебликов*.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 84.

№ 46.

Заява священника Євтихія Бедрицького до Київського Приказу громадського піклування, Попільня – Київ, 29 вересня 1886 р.⁴⁰¹

В Киевский Приказ общественного присутствия.
Киевской губернии, Сквирского уезда, села Попельной
приходского священника Евтихия Бедрицкого

Заявление.

Узнав, что в киевском Кирилловском богоугодном заведении существуют к продаже старый эконостас и все киоты, сложенные в

⁴⁰⁰ Виконано на чистій сторінці листа Комісії з відновлення фресок Кирилівської церкви (арк. 84). Ліворуч від тексту вертикально зазначено вихідний номер кореспонденції “№ 22086”. Як видно з поштового штампа, лист було вислано лише 3 вересня. Вгорі у лівому куті олівцем М. Праховим написано “№ 20”, у правому – “21–5”.

⁴⁰¹ Документ написано на одній стороні подвійного аркуша паперу, а іншу сторону займає супровідний лист від Приказу до Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів. На арк. 89 поставлений прямокутний штамп синім чорнилом, що вгорі та внизу має напис “Киев[ский] Приказ общ[ественного] призр[ения] и делопроизводства”, а між ними дата – “2 окт[ября] 18[86]”. У лівому верхньому куті чорнилом написано “№ 1704”, трохи нижче у три рядки закреслене “дело” та під ним “запросить | контору”. Лист було зігнуто вертикально та горизонтально навхрест, від чого збереглися лінії згинів. На останньому арк. 90зв. міститься відбиток синього штампа з іншого документа, а також частковий відбиток трьох пальців та долоні лівої руки.

сараях, я осматривал и получил от церковного старосты заявление, что действительно, киоты, по распоряжению начальства, не могут быть поставлены в церкви, дабы не закрывали фрески, а из экономстаса, хотя и ветхого, можно устроить меньший; потому прошу Киевский Приказ общественного присутствия сделать о продаже сказанных священных предметов распоряжение и меня уведомить.

1886 года, 29 сентября, № 43ⁱⁱ.

Приходской священник *Евтихий Бедрицкий*.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 89.

№ 47.

Рахунок Київської міської станції товариства південно-західних залізниць на отримання М. Праховим металевих виробів, Київ, 10 жовтня 1882 р.

(див. мал.).

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 87.

№ 48.

Супровідний лист до заяви священника Євтихія Бедрицького від Київського Приказу громадського піклування до Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів, Київ, 17 жовтня 1886 р.⁴⁰²

Настоящее заявление Приказа общественного призрения пре-
провождая в Контору Кирилловских богоугодных заведений, пред-
писываю сообщить по оному сведения.

Октября 16 дня 1886 [г.].

№ 2611⁴⁰³

Непременный член */Мицевский/*

Старш[ий] делопроизвод[итель] */Сляский/*

Младш[ий] делопроизвод[итель] */Посудзевский/*

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 89зв.

⁴⁰² Документ написано за зворотному аркуші заяви Евтихія Бедрицького (арк. 89зв.). У верхньому полі чорнилом М. Праховим виконано напис: “№ 5084” та “17 октября 1886 года”. У лівому верхньому куті резолюція віце-губернатора у три рядки “Снес-
тись | с г[осподином] Праховым. | *А. Баумгартен*”.

⁴⁰³ Написано у лівому полі вертикально.

10/12 дня 1886 года. №22.

КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ
 Общества Юго-западных Железных Дорогъ,

СЧЕТЪ № 2409
 Прахову

	Рубли.	К.
Изъ <i>Гудри</i>		
« <i>2</i> м. <i>металл. изд.</i>		
отс. <i>10</i> руб. <i>25</i> фун. по квит.		
желез. дор. № <i>457</i>		
Уплатено желез. дор.	3	57
За доставку	"	60
Итого . .	4	17

въяно: *Кассиръ Затманъ*

По сему счету обязана заплатить р. к.

По сему счету деньги *Затманъ*
 получили Агент. Гор. Ст.

87

Лицевий бік надісланого А. Прахову рахунку від Київської міської станції товариства південно-західних залізниць на отримання металевих виробів (док. № 47)

№ 49.

**Лист Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів
до А. Прахова, Київ, 18 жовтня 1886 р.⁴⁰⁴**

Доценту С[анкт]-Петербурзького університета і
дійствительному члену імператорського Русского археологического
общества г[осподину] Прахову.

Контора Кирилловских заведений, препровождаю при сем переданное в оную киевским Приказом общественного призрения 16 октября 1886 года за № 2611 прошение священника Сквирского уезда, села Попельной, Евтихия Бедрицкого, имеет честь покорнейше просить Вас, милостивый государь, сообщить на сем же свое заключение с возвращением прошения, не признаете ли Вы нужным оставить при Кирилловской церкви какие-либо старинные иконы или киоты, и вообще, находите ли возможным допустить в продажу старый иконостас, вынутый из церкви, определив при том стоимость того иконостаса, за которую можно было бы сдать его в другую церковь.

Старший врач *А. Рава*.

И[сполняющий] д[ел] смотра, полковник *Гакичко*.

Письмоводитель *Ив[ан] Тарасевич*.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 88.

⁴⁰⁴ Документ виконаний на бланку Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів, у лівому верхньому куті надрукований штамп, на якому від руки у відповідних місцях вписані дата та номер: “М[инистерство] В[нутренних] Д[ел]. Контора Киево-Кирилловских богоугодных заведений. По хозяйствен[ному] отдел[ению] 18 октября 1886 года, № 3522. г. Киев”. У нижньому лівому куті надруковано: “д[ело] №”. Офіційний бланк у вигляді подвійного білого аркуша надруковано на папері Дитятківського товариства, про що свідчить овальний штампель у лівому верхньому куті, що містить зображення двоголового орла у центрі, написи вгорі та внизу “ДИТЯКОВСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА”, а в кінцях овалу ліворуч та праворуч – “№ 6”. Аркуші 88зв., 91–91зв. чисті. Розрив у нумерації зумовлено тим, що до листа було прикладено звернення приходського священника Євтихія Бедрицького (док. № 46), яке пізніше було вкладене до листа та підшите у верхній частині ниткою, що досі збереглася. Обидва документи були двічі складені текстом всередину навхрест вертикально, а потім горизонтально, від чого залишилися лінії згину. У верхній та нижній частинах арк. 91зв. збереглися ліві складові смужок білого паперу, яким до нього була приклеєна копія листа А. Прахову від Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів від 27 серпня 1887 р. (документ № 51) – на арк. 92 в лівій частині зверху та знизу бачимо інші половинки цих білих смужок. У правому верхньому куті арк. 88 М. Праховим олівцем написано: “18/X.1886” та “№ 23”.

№ 50.

Лист А. Прахова до Комісії з відновлення фресок Кирилівської церкви, Київ, до 23 жовтня 1886 р.⁴⁰⁵

В Комиссию на обновление кирилловских фресок в Киеве.

Опыт истекших двух лет показывает, что для сохранения реставрированных Комиссией кирилловских фресок необходимо принять меры против сырости, серьезно угрожающей низам всех трех алтарных полукружий и даже низам стен в средних частях церкви.

Для этого необходимо: 1) устроить две решетчатые железные двери с замком в южные и северные наружные врата церкви, дабы храм мог проветриваться в течении всех теплых месяцев и 2) устроить 3–4 печи в той части храма, которая до сих пор не отапливалась. Одну из этих печей поставить в северном приделе, где есть уже дымовая труба, другую – в южном приделе, где легко выпустить наружу дымовую трубу в углублении на в[осточной] стене, третью печь следовало бы поставить под хорами, в с[еверо]-з[ападной] части, у перегородки, выпустив дымовую трубу на с[еверную] сторону через полость проложенной в сев[ерной] стене лестницы на хоры или где иначе.

Сообщая об этом Комиссии, покорнейше прошу принять надлежащие меры,⁴⁰⁶ причем часть расходов, например по постановке печей, может быть, могла бы быть принята на себя Приказом общественного призрения.

Чл[ен] ком[иссии] пр[офессор] А[дриан] П[рахов].

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 76–76зв.

1887

№ 51.

Виконана А. Праховим копія листа від Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів до нього, Київ, 27 серпня 1887 р.⁴⁰⁷

⁴⁰⁵ Документ виконано на подвійному білому аркуші паперу в лінійку, при цьому другий аркуш, що не пронумерований, чистий. У верхньому полі листа М. Праховим олівцем виконано написи: “конец 1882 г.” та “№ 20”. Відносна дата листа встановлена на підставі того, що 23 жовтня 1886 р. кошти на облаштування печей були виділені: І. МАРГОЛНА, В. Ульяновський, *Київська обитель святого Кирила*, К. (Либідь) 2005, с. 32.

⁴⁰⁶ Далі знаходяться два нерозбірливих закреслених слова.

⁴⁰⁷ Написано на одній стороні подвійного аркуша паперу в лінійку, арк. 92зв.–93 займає чернетка супровідного листа А. Прахова, арк. 93зв. чистий. У лівому верхньому

Копия

Доценту С[анкт]-П[етер]б[ургского] у[ниверситета] и
действит[ельному] чл[ену] имп[ераторского]
Р[усского] а[рхеологического] о[бщества]
г[осподину] Прахову.

В п[р]одолжение к отношению от 10 окт[ября] 1886 г. за № 3522
Контора К[ирилловских] заведений имеет честь покорнейше просить
сообщить на сем же свое заключение: не признаете ли возможным
продать старый иконостас К[ирилловской] ц[ерк]ви, к[ото]рый в на-
стоящее время по вынужденности из церкви сложен в отдельном сарае и под-
вергается порче.

Смотритель /копия подписи/⁴⁰⁸

Письмоводитель Торшев⁴⁰⁹.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 92–92зв.

№ 52.

Чернетка супровідного листа А. Прахова на лист від Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів від 27 серпня 1887 р. до Комісії з оновлення Кирилівської церкви, Київ, 19 вересня 1887 р.⁴¹⁰

В Комиссию по обновлению
Кир[илловской] цер[кви] в Киеве.

Прилагая отношение Конторы К[иево]-К[ирилловских] б[ого-
угодных] завед[ений] от 27 авг[уста] 1887 г. за № 2798, в к[ото]ром
она спрашивает мое мнение о том, нельзя ли продать старый Кир[ил-
л-

куті арк. 92 знаходиться скопійований від руки штамп установи: “М[инистерство]
В[нутренних] Д[ел]. Контора Киево-Кирил[ловских] богоугод[ных] заведений. По
хозяйствен[ному] отдел[ению] 27 авг[уста] 1887 года, № 2798. г. Киев”. У лівому
нижньому куті від руки скопійовано: “д[ело] № 52/69”. У правому куті аркуша олів-
цем М. Праховим написано: “17/IX.1887” та “№ 24”. Також на арк. 92 в лівій частині
зверху та знизу збереглися половинки двох білих смужок паперу, який документ ним
же було приклеєно до арк. 91зв.

⁴⁰⁸ У листі копія підпису не зовсім правильна, вона нагадує літери “ЗНУ”. Доглядачем
Контори в цей час був відставний полковник Аким Михайлович Гакічко.

⁴⁰⁹ Підпис дійсно нагадує прочитане А. Праховим прізвище “Торшев” (див. док. № 49).
Насправді це підпис діловода (“письмоводителя”) Івана Степановича Тарасевича.

⁴¹⁰ Чернетка складена А. Праховим в продовження копії листа Контори Кирилівських
Богоугодних закладів до нього від 27 серпня 1887 р.

ловский] иконостас, считаю своим долгом передать этот вопрос на обсуждение Комиссии, с своей стороны выражая мнение, что нижний ярус Кирилов[вского] иконост[аса], хорошей работы, несущий на себе печать своего времени, заслуживает сохранения его в Ц[ерковно]-а[рхеологическом] музее Братской Д[уховной] академии. Что же до верхних, надстроенных частей, то⁴¹¹ против перезакупки их в другую церковь я бы не предвидел препятствий.

Ч[лен] к[омиссии] пр[офессор] А[дриан] П[рахов]
19⁴¹² сент[ября] 1887 [г.] Киев.

НАДР 415/11, арк. 92зв.–93.

1888

№ 53.

Лист від Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів до
П. Лебединцева, Київ, 10 січня 1888 р.⁴¹³

Срочное

Его высокопреподобию, протоиерею кафедрального
Киево-Софийского собора о[тцу] Лебединцеву.

Контора Кирилловских заведений имеет честь сообщить Вашему высокопреподобию, что по случаю назначения председателем Совета Кирилловской больницы ревизии сумм на 11^е сего января, предположенный комиссией осмотр иконостаса Кирилловской церкви не может состояться, в виду того, что г[осподин] непрременный член Киевского приказа также будет участвовать в заседании совета, по-

⁴¹¹ Далі знаходиться закреслене: “от продажи”.

⁴¹² Дата виправлена з “18”.

⁴¹³ Документ написано на одинарному аркуші бланка Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів, інша частина подвійного аркуша була відірвана. У лівому куті аркуша 94 зв. знаходиться друкований штамп, заповнений чорнилом: “М[инистерство] В[нутренних] Д[ел]. Контора Киево-Кирилловский богоугодных заведений. По хозяйствен[ному] отдел[ению]”. Января 10 1888 года. № 65. г. Киев”. У лівому нижньому куті надруковано “дело №”. Бланк надруковано на папері Дитяківського товариства, у верхньому правому полі поміщений вертикально овальний штамп, що містить зображення двоголового орла у центрі, написи вгорі та внизу “ДИТЯКОВСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА”, а в кінцях овалу ліворуч та праворуч – “№ 6”. Аркуш було зігнуто тричі горизонтально текстом всередину. У верхньому полі олівцем пізніше виконані написи: “Софийский собор” (закреслено), “Кирилловская церковь”, “1888 10/1”, та “№ 25”. До цього документа за допомогою білих смужок паперу було приклеєно лист П. Лебединцева до А. Прахова та лист Ф. Терещенка до П. Лебединцева.

сему поручил конторе просить Ваше высокопреподобие о назначении для осмотра иконостаса на 13^е сего января в 12 часов дня.

Помощник смотрителя *Царенко*.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 94–94зв.

№ 54.

Лист П. Лебедицева до А. Прахова, Київ, 12 січня 1888 р.⁴¹⁴

Многоуважаемый Адриан Викторович!

Весь интерес заключается в привлечении Ф[едора] Арт[емьевича] Терещенки⁴¹⁵ к осмотру иконостаса в Вашем отзыве при этом. А поэтому и от себя, и от Ц[ерковно]-арх[еологического] общества покорнейше прошу Вас быть с нами. Но если Ф[едор] Арт[емьевич] не может быть завтра, то прошу отложить на какое угодно другое время и меня уведомить о сем до 11^{ти} часов утра.

Вам преданный *П. Лебединцев*.

12 янв[аря 1888 г.]

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 95–95зв.

№ 55.

Лист Ф. Терещенка до П. Лебедицева, Київ, 13 січня 1888 р.⁴¹⁶

Ваше высокопреподобие Петр Гаврилович!

Прошу извинить меня, не могу ехать в Кирилловское посмотреть иконостас – встал совсем с больной головой.

⁴¹⁴ Документ написано на невеличкому аркуші паперу, друга половина якого була відірвана. Лист було складено горизонтального навіпіл лицевою стороною всередину. Датовано на підставі листів до П. Лебединцева від Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів та від Ф. Терещенка. Документ приклеєно М. Праховим до двох названих вище документів за допомогою двох невеликих білих смужок паперу. У верхньому полі аркуша 95 олівцем ним же було виконано напис “Софийский собор”, який було стерто, а зверху написано: “1/I 1888”, “№ 26”. На звороті, на аркуші 95зв. олівцем у нижньому правому куті дописано: “1888 г.”

⁴¹⁵ Терещенко, Федір Артемович (1832–1894) – український підприємець, меценат, почесний громадянин міста Києва.

⁴¹⁶ Документ написаний на одинарному аркуші паперу, друга його половина була відірвана. Текст розміщений на одному боці, на аркуші 96. У лівому верхньому куті проставлена монограма Ф. Терещенка (див. мал.), що складається з корони та стилізованих накладених одна на одну нахилених у різні боки літер ФТ – Федор Терещенко (див. мал.). Аркуш містить верти-

С искренним уверением и совершенною преданностью Вашего высокопреподобия покорнейший слуга *Ф. Терещенко*.

13 января [1888 г.].

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 96.

№ 56.

**Виконана А. Праховим копія листа від
Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів
до А. Прахова, Київ, 8 липня 1888 р.⁴¹⁷**

Заведующему работами по ремонту Кириловской церкви
г[осподину] проф[ессору] Прахову.

На основании предложения Киевского приказа о[бщественного] призрения от 2 текущего июля за № 7093 Контора Кирилловских заведений просит Вас, м[илостивый] г[осударь], приказать подрядчику Мурашко снятую при укладке пола в Кирил[ловской] церкви землю и мусор, сваленный на кучи недалеко от мужской больницы, немедленно убрать своими рабочими за ограду больницы, так как кучи эти лежат уже больше м[е]с[я]ца и М[урашко] не заботиться в уборе таковых.

Старший врач д[окто]р мед[ицины] А. Рава.

Смотритель заведения С.⁴¹⁸

Письмоводитель Т[арасевич].

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 98зв.

кальні смужки від водяного знаку, проте клеймо папірні втрачено. Загальний вигляд за-лишків водяного знаку нагадує ті, які використовувала папірня князя П. Паскевича (див. прим. 429). У верхньому полі рукою П. Лебедицева написано: “получено 13 янв[аря] 1888 г. в 10 часов утра”. У лівому полі вертикально П. Лебединцевим написано: “Итак – лучше отложить сию поездку до другого дня. П. Леб[единцев]”. Документ за допомогою двох смужок білого паперу М. Праховим було приклеєно до листа П. Лебединцеву від Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів та листа від П. Лебединцева до А. Прахова. У верхньому полі на арк. 96 ним же олівцем виконано напис: “№ 27”.

⁴¹⁷ Текст документа написано на одній стороні одинарного аркуша паперу в лінійку, разом із двома іншими копіями документів – супровідного листа від А. Прахова до Комісії з відновлення фресок Кирилівської церкви (арк. 98) та його листа-відповіді до Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів (арк. 98). У лівому полі арк. 98зв. А. Праховим було скопійовано заповнений штамп Контори: “М[инистерство] в[нутренних] д[ел]. Контора К[иево]-Кир[илловских] б[ого]угод[ных] завед[ений] по хоз[яйственному] отд[елению], 8 июля 1888 г. № 3551. г. Киев, № д[ела] 33–74”.

⁴¹⁸ У цей час доглядачем закладів був Іван Йосипович Залевський.

№ 57.

Авторська копія супровідного листа А. Прахова до Комісії з відновлення фресок Кирилівської церкви з пересилкою листа до нього від Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів від 8 липня 1888 р., Київ, 10 липня 1888 р.⁴¹⁹

В Комиссию по в[осстановлению] кирилловских фресок.

Прилагаю при сем отношение Конторы Киево-Кир[илловских] богоугод[ных] завед[ений] от 8 июля 1888 за № 3551, покор[нейше] прошу предложить г[осподину] М[урашко] исполнить желание конторы об удалении мусора, вынутого при укладке пола в Кир[илловской] ц[еркви], в случае, если к тому обязывает его заключенное с ним условие.

Чл[ен] к[омиссии] проф[ессор] А. П[рахов].

10 июля 1888 [г.].

Киев.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 98.

№ 58.

Авторська копія листа А. Прахова до Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів, Київ, 10 липня 1888 р.⁴²⁰

В Контору К[иево]-К[ирилловских] б[огоугодных] заведений

В ответ на отношение Ваше от 8 июля т[екущего] г[ода] за № 3551 имею ч[есть] известить В[ас], что г[осподин] М[урашко] производит в К[ирилловской] ц[еркви] работы на основании условия, заключенного с ним К[омиссией] по обнов[лению] к[ирилловских] фр[есок], а потому я препроводил отношение В[аше] в означ[енную] К[омиссию] с присовокуплением от себя просьбы предложить г[осподину] М[урашко] исполнить В[аше] требование, если к тому обязывает его заключ[енное] с ним условие.

⁴¹⁹ Текст написано на одній стороні одинарного аркуша паперу в лінійку, разом із вдома іншими копіями документів – листа від А. Прахова до Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів (арк. 98) та листа від останніх до нього (арк. 98зв.). Первісно аркуш був подвійним, проте одна його половина була відірвана. У верхньому правому куті арк. 98зв. олівцем виконано написи: “10/VIII 1888” та “№ 29”.

⁴²⁰ Текст написано на одній стороні одинарного аркуша паперу в лінійку, разом із двома іншими копіями документів – супровідного листа від А. Прахова до Комісії з відновленням фресок Кирилівської церкви (арк. 98) та листа до нього від Контори Києво-Кирилівських богоугодних закладів (арк. 98зв.).

Чл[ен] к[омиссии] по об[новлению] к[ирилловских] ф[ресок]
проф[ессор] А. П[рахов].

10 июня 1888 [г.]. Киев, Гимназ[ическая], 3.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 98.

№ 59.

Лист від М. Меркулова до А. Прахова, Київ, 10 серпня 1888 р.⁴²¹

Многоуважаемый Адриан Викторович.

По отношению к возвращаемой записке Вашей о содействии я ничего иного кроме в ней изложенного оставить или изменить не могу. Все именно так, как и желательно. Жаль лишь, что у нас теперь такое переходное время – смена начальств⁴²².

Относительно же архива Кирилловской больницы не скажу Вам ни да, ни нет, так как не усваиваю если в точности – что именно нужно. По поводу же юбилея для сей больницы думаю, что праздновать юбилей подобает учреждению процветающему, а не находящемуся в таком безотрадном положении к[а]к Кирилловские заведения, и предпола[га]ю, что начальник края едва ли, в виду этого мотива, отнесется к мысли о проведении юбилея симпатично. Впрочем, все будет зависеть от того, что положено будет в основу празднеств.

Искренне уважающий Вас Меркулов.

10/VIII. [1888 р.].

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 99–99зв.

⁴²¹ Текст написано на обох сторонах одинарного аркуша паперу в лінійку, первісно їх було два, проте друга половина була відірвана. Документ датовано на підставі згадок про перехідний час у роботі генерал-губернаторства (див. нижче). У правому верхньому куті олівцем виконано написи: витерті “Кирилловская церковь” та “№ 21”, та добре збережені “10/VIII 1888 г.” та “№ 30”.

⁴²² Після раптової смерті Київського, подільського та волинського генерал-губернатора О. Дрентельна 15 липня 1888 р. його посада певний час залишалась вакантною; лише у 1889 р. цей пост отримав Ігнат'єв, Олексій Павлович (1842–1906) – російський державний діяч, який обіймав посаду Київського, Волинського та Подільського генерал-губернатора у 1889–1897 рр.

⁴²³ Документ написаний на одинарному аркуші паперу, текст займає обидві його сторони. Первісно аркуш був подвійним, його друга половина була відірвана. Лист було складено приблизно на третині висоти горизонтально, текстом всередину. Документ склеєно М. Праховим за допомогою двох смужок білого паперу із чернеткою листа-відповіді А. Прахова (арк. 101–102зв.) та листа-відповіді П. Лебединцева (арк. 103–104зв.). У правому полі аркуша 100 ним же олівцем виконано написи: “П. Г. Лебединцев”, “8/IX 1888 г.” та “№ 31”. У лівому верхньому куті – закреслене “25”.

№ 60.

Лист П. Лебединцева до А. Прахова, Київ, 18 вересня 1888 р.⁴²³

Многоуважаемый Адриан Викторович.

Имею честь уведомить Вас, что преосвященный митрополит Платон разрешил упразднить придел в паперти Кирилловской церкви. Но прежде упразднения этого придела по моему мнению нужно бы освятить который-нибудь из 2^х престолов, подлежащих сохранению — главный или в диаконнике, иначе Кириллов[ское] богоугодное заведение останется без службы. Об этом надлежит рассудить с настоятелем церкви и старостой.

Вам преданный П. Лебединцев.

18 сент[ября] 1888 г.

Воскресенье.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 100–100зв.

№ 61.

Чернетка листа-відповіді А. Прахова до П. Лебединцева,
Київ, 27 вересня 1888 р.⁴²⁴

27 сент[ября] 1888 года

Многоуважаемый отец Петр Гаврилович.

В Кирилловской церкви Богослужение не прекращалось, так как теплая церковь постоянно служила нуждам религиозным. Освящение же главного престола и начала там Богослужения может быть, при обыкновенном ходе вещей, открыто лишь по сдаче и приемке надлежащими властями работ по приведению в древний вид внутренности храма, производящихся с высочайшего соизволения. Эта сдача и открытие Богослужения должны быть обставлены известною торжественностью. Во всяком случае для нас не безразлично дожидаться нового генерал-губернатора и устроить освящение храма с почетным участием и высокопреосвященнейшего владыки Платона и нового начальника края⁴²⁵.

⁴²⁴ Документ написаний на трьох сторонах подвійного аркуша паперу в лінійку. Документ склеєно М. Праховим за допомогою двох смужок білого паперу з листами П. Лебединцева (арк. 100–100зв.; 103–104зв.). У правому верхньому куті арк. 101 ним олівцем виконано написи: “Кирилловская церковь” (затертий) та “№ 32”.

⁴²⁵ Речення було написане А. Праховим у нижньому полі арк. 101зв. та на сусідньому 102. Воно виділене знаками “х”, а його місце у тексті позначено знаками та словом: “х (сюда) х”.

Кроме того, фактически работы еще не кончены, так как на верху двери не повешены, в диак[оннике] и жертв[еннике] двери внутри косяков не сделаны⁴²⁶, полы не вполне окончены, бронзы не отчищены, есть пара поправок в мраморах и в живописи.

Все это заставляет меня просить Вас немного повременить настоящим протоколом.

Жму Вашу дружескую руку и надеюсь, что Вы не откажете войти в мои интересы, весь Ваш А. Прахов.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 101–102.

№ 62.

Лист П. Лебединцева до А. Прахова, Київ, 29 вересня 1888 р.⁴²⁷

Многоуважаемый Адриан Викторович!

Соглашаясь с тем, что освящение главного престола Кирилловской церкви нужно сделать с некоторою торжественностью, я не вижу препятствий к тому, чтобы предварительно был освящен алтарь в диаконнике без особенной торжественности и прежде сломки Андреевского придела. Доклад Комитета с разрешением упразднить этот придел, подлежаще доставленный к Вам, передан мною в Консисторию, которая уведомит о сем разрешении Комитета Приказ обществ[енного] призрения и местный причт через благочинного.

Сообщая Вам сие на Ваше усмотрение, покорнейше повторяю мою просьбу относительно приготовления диаконника к освящению имеющегося в нем престола, а для сего, как было говорено, нужно только две иконы – Спасителя и Богоматери, столик в алтаре для жертвенника и царские врата, которые распилит сих дел мастер Мартинсон, жительствующий на Большой Васильковской улице, не доходя Троицкой церкви, за магазином Валькера – с этим совершенно согласен и Михаил Иконников.

Примите уверения в совершенном почтении. Вам преданный П. Лебединцев.

29 сент[ября] 1888 г.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 103–104.

⁴²⁶ Ця частина речення дописана над рядком і частково заходить на сусідній аркуш.

⁴²⁷ Документ написаний на трьох сторонах подвійного аркуша паперу. Лист було складено посередині горизонтально, текстом всередину. Документ склеєно М. Праховим за допомогою двох смужок білого паперу з іншим листом П. Лебединцева (арк. 100–100зв.) та чернеткою листа-відповіді на нього А. Прахова (арк. 101–102зв.). У правому верхньому полі олівцем ним же виконано написи: “29/IX 1888” та “№ 33”, а також стерті “Кирилловская церковь” та “№ 30”.

№ 63.

**Складений Т. Мартінсоном кошторис на виготовлення
бронзових врат, Київ, 9 жовтня 1888 р.⁴²⁸**

Смета.

О переделку двух бронзовых врат Кирилловской церкви.

1. Разрезать врата, приделать планки ручки и задвижки для затвора, а также обшить места разрезов обоих сторон латуною, вычистить и бронзировать, приделать планки и шарниры укрепить на мраморе, чтобы за дверями на манер царских врат, за всего означенное, работу по 55 руб[лей] за врата, а всего за 2^х врат 110 руб[лей].

2. 2 бронзовых прута для поддержки завесок с кольцами и 4^{мя} кронштейнами, а также бронзированием и укреплением на мраморе по 12 руб[лей] за прут, а всего за 2 прута 24 руб[ля].

И за всего выше означенного работу с моим мастером сто тридцать четыре руб[ля] серебр[ом]. 134 руб[ля].

Мастер *Т. Мартинсон*.

Октября 9^{го} дня 1888 года

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 105–105зв.

№ 64.

Лист Ф. Терещенка до А. Прахова, Київ, 6 листопада 1888 р.⁴²⁹

Милостивый государь Адриан Викторович!

В час заседание Красного Креста – выборы председательницы и мне как члену нужно присутствовать, потому лишаю себя удоволь-

⁴²⁸ Документ виконано на двох сторонах подвійного аркуша паперу в лінійку. У лівому верхньому куті синім чорнилом поставлено штамп: “С[анкт]-Петербургская мастерская бронзовых изделий Т. М. Мартинсона в Киеве. Большая Васильковская улица, № 55, и угол Большой Жандармской”; нижче знаходиться невелика віньєтка у вигляді горизонтальної риски, посередині якої розміщені потовщення у вигляді шести стилізованих вісімок. Лист було складено горизонтально тричі, текстом всередину. У правому верхньому куті аркуша лицевой сторінки М. Праховим олівцем виконано написи: “9/X 1888” та “№ 34”. На поверхні цього аркуша наявні кілька відбитків пальців.

⁴²⁹ Документ виконано на двох сторонах одинарного аркуша; первісно він був подвійним, проте друга його частина була відірвана. Папір містить частину філіграні папірні князя П. Паскевича: в овалі вензель з літер S I П, довкола овалу по чотирьох боках двоголові орли навхрест, між ними довкола овалу дати: [1861]–1865–1870–[1882], внизу напис півколом Four Eagl[s Mill], під яким дата 184[2]; через весь аркуш

ствия сегодня поехать с Вами в Кирилловское посмотреть иконостас.
Прошу меня извинить.

С искренним почтением и совершенною преданностью.

Ваш покорный слуга *Ф. Терещенко*.

1888, ноября 6.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 97–97зв.

1889

№ 65.

Лист М. Іконнікова до А. Прахова, Київ, 23 травня 1889 р.⁴³⁰

Многоуважаемый Адриан Викторович!

По протоколу Комиссии по возобновлению фресок в Кирилловской церкви 12 декабря 1888 года состоявшемуся, определено было выдать Тузину остальные деньги 500 руб[лей], а Мурашке 415 руб[лей], удержав с него 78 руб[лей] за несделанные еще 6 кв[адратных] саж[ень] паркета в теплом приделе. – На основании сего Губернское церковное строительное присутствие по журналу 13 декабря 1888 г. выдала Тузину и Росси остальные 500 руб[лей] и Мурашке 415 руб[лей]; за сим Мурашко может получить 78 руб[лей] только тогда, когда сделает пол в теплом приделе. – Относительно же Новицкого у меня сведений нет, для забранья же таковых, я вместе с сим пишу Владимиру Николаевичу⁴³¹ и прошу его забрать справки у себя и сообщить мне. – После всего этого я полагаю Тузину и Мурашко вероятно не откажутся, что следует исправить в своих работах без особой платы. – В совершенном почтении остаюсь Вам покорнейший слуга *М. Иконников*.

23 мая 1889 г.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 105–105зв.

також йдуть вертикальні лінії через кожні 2,5 см. У лівому верхньому куті ліцевої сторінки міститься монограма Ф. Терещенка, що складається з переплетених скісних літер ФТ та корони над ними (див. мал. на прим. 416). У верхньому полі олівцем М. Праховим виконано написи: “Кирилловская церковь Ф. А. Терещенко” (напівстертий), “№ 28” та “6/XI – 88”.

⁴³⁰ Документ виконаний на двох сторонах подвійного аркуша паперу в лінійку. Лист було складено горизонтально двічі, текстом всередину. У правому верхньому куті ліцевої сторінки М. Праховим олівцем виконано написи: “23/V 1889” та “№ 35”.

⁴³¹ Ніколаєву.

№ 66.

Лист єпископа Чигиринського Ієроніма до А. Прахова,
Київ, 29 травня 1889 р.⁴³²

Сердечно уважаемый Адриан Викторович!

То, что сказано было мною по случаю торжества, не записано, а так вылилось из души под впечатлением совершившегося. Если нужно воспроизвести, то приблизительно я сказал следующее:

см[отри] на обор[оте]

Ваш усердный почитатель и слуга еп[ископ] *Иєроним*⁴³³.

Вечер 29 мая 1889 [г].

+

С радостно-благоговейным чувством совершив освящение этого обновленного храма и принеся бескровную жертву в нем первый раз по освящении, хочу в кратких словах выразить радостное сердечное приветствие, по случаю торжества, настоящему молитвенному собранию.

Сердечно приветствую молитвенное собрание с совершившимся освящением древнейшего русского православного храма, воссиявшего в том виде, в каком он был более⁴³⁴ семи веков тому назад. Сердечно приветствую тех, которые заботились и трудами своими принимали живое участие в приведении начатых работ к желанному концу.

Благословен Господь Бог, благоволивший так! Благословен Господь Бог, даровавший возлюбленному монарху нашему ширину и просторство сердца Соломона (слово молитвы) и вложивый в сердце его мысль и расположение пожаловать от щедроты своей и из казны государственной средства на восстановление этого храма, в нем же от лет

⁴³² Документ написаний на подвійному та одинарному аркушах паперу сірого кольору з легким зеленуватим відтінком; причому останній аркуш також був подвійним, проте другу половину було відірвано. Папір цупкий, містить водяний знак на обидва аркуші: "A. PIREE & SONS" вгорі та дата "1880" під ними. Обидва аркуші вгорі у правій частині містять нумерацію – "1" на арк. 109 та "2" на арк. 111. Арк. 109зв. чистий. Лист було складено горизонтально навпіл текстом всередину. Пізніше обидва аркуші були склеєні М. Праховим за допомогою двох смужок паперу, який з часом потеряв на згині та розірвався. У правому верхньому березі арк. 109 М. Праховим олівцем виконано написи: "Кирилловская церковь", "29/V 1889 г." та "№ 36"; під останнім стерте "№ 33".

⁴³³ Ієронім (Екземплярьський) (1836–1905) – єпископ Чигиринський, вікарій Київської єпархії у 1885–1890 рр.

⁴³⁴ Слово дописане над рядком.

древних, в теченні многих веков, призывалось имя святое и предки наши возносили молитвы и хвалу Богу, в Троице Святой поклоняемому и прославляемому. За такое его всемилостивое пожалование да дарует ему Господь все по сердцу его и да услышит его Господь в день, в оный аще призовет Его – и исполнит все благие желания сердца его.

При виде этого благолепно украшенного храма невольно приходят на память слова одного утреннего молитвословия: в храме славы стояще на небеси стояши мним. И уповаем, что сонм святых праведных при жизни молившихся в этом храме, соликувствует, сорадуется нам в настоящий день.

Да будет же храм сей, по монаршей милости обновленный и восстановленный, памятником живого общения и единения в духе христианской любви – всех ныне молящихся и имеющих молиться с теми, которые в течение многих веков преемственно молились здесь.

Затем, по порядку Богослужения преподано было благословение...

Е[пископ] И[ероним]

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 109, 110–111зв.

№ 67.

**Чернетка листа А. Прахова до К. Победоносцева,
Київ–Санкт-Петербург, 3 липня 1889 р.**⁴³⁵

3 июня 1889 г. Киев. Десятинная 9.

Ваше высокопревосходительство многоуважаемый
Константин Петрович⁴³⁶.

Спешу принести Вам сердечную благодарность за Ваш скорый и добрый ответ. Дело такое,⁴³⁷ конечно, не может⁴³⁸ поспеть вдруг: я

⁴³⁵ Документ написано на п'яти сторінках двох подвійних аркушів паперу у лінійку. Обидва аркуші склеєні М. Праховим за допомогою трьох білих смужок паперу. У верхньому полі арк. 112 олівцем ним же виконано написи: "о Кирилловской церкви (освящение)", "К. П. Победоносцеву", "3/VI 1889 г." та "№ 37".

⁴³⁶ Победоносцев, Костянтин Петрович (1827–1907) – російський державний діяч, обер-прокурор Святійшого Синоду Російської імперії у 1880–1905 рр., почесний член імператорської Академії наук (1880 р.).

⁴³⁷ Далі знаходиться закреслене "что".

⁴³⁸ Слова "не может" переставлені в інше місце, вони обведені овалом, а хвиляста лінія вказує правильне їх місцерозташування.

счастлив, что оно в Ваших руках и моя уверенность в успехе не колеблется.

На днях, 29 мая, совершено освящение Кирилловской церкви; таким образом закончился труд, длившийся семь лет, первый обширный церковно-археологический труд, предпринятый в настоящее царствование, так как милостивое высочайшее повеление реставрировать Кирилловскую церковь, было первым повелением, изданным в этой области благополучно царствующим монархом. В ю[го]-з[ападном] углу паперти, в стене одного из аркосолиев, мы вставили памятную мраморную доску, на которой золотыми буквами начертано: “+ сей храм сѣго Кюрилла, созданный влѣкимъ кѣзмъ Всеволодомъ Ольговичемъ и княгинею его Марією Мстиславовной въ лѣто 1140–1179, приведенъ внутри въ древній видъ повелениемъ Благочестивейшего Государя Императора и Самодержца Всероссійского Александра III, въ лѣто 1882–1889”. Ваше высокопревосходительство сами изволили Кирилловскую церковь⁴³⁹ осматривать и следовательно говорить о реставрации⁴⁴⁰ в подробностях⁴⁴¹ излишне, но только вскользь полагаю, состояли⁴⁴². В научно-художественном отношении вся эта обширная и продолжительная работа дала следующие результаты: 1) для Киева это новая страница его искусства самой блестящей эпохи, так как до открытия кирилловских фресок и (в прошлом году) михайловских, XII век Киевского искусства был почти не⁴⁴³ известен⁴⁴⁴; 2) для истории образованности⁴⁴⁵ в нашем отечестве кирилловские работы дали важнейший результат, уже вполне принятый наукой, а именно по ним мы впервые убедились, что в половине XII в. Киевская Русь уже обладала самостоятельной, местной художественной школой, освобождение которой от византийского ига⁴⁴⁶ внешним образом сказалось весьма резко в исчезновении⁴⁴⁷ греческих надписей со стен русских церквей и взамен их (кроме немногих монограмм как ⊕, ІС ХС, МР ФОВ и т[ому] п[одобное]) надписями русскими. Факт, красноречиво свиде-

⁴³⁹ Слова “Кирилловскую церковь” написані над рядком, над закреслением “но”.

⁴⁴⁰ Далі знаходиться закреслене “было бы”.

⁴⁴¹ Слова “в подробностях” записані над рядком.

⁴⁴² Слова “но только вскользь, поведаю, состояли” записані над рядком.

⁴⁴³ Слова “почти не” записані над рядком.

⁴⁴⁴ Далі знаходиться закреслене “весьма мало”.

⁴⁴⁵ Написане над рядком над закреслением “культуры”

⁴⁴⁶ Написане над закреслением “рабства”.

⁴⁴⁷ Далі знаходиться закреслене “полном”.

тельствующий о том, что Киевская Русь шла в уровень с передовыми западными государствами, где, как, например, в Сицилии Рогеров, возобладание местных элементов, латинских, произошло в то же самое время⁴⁴⁸ и в⁴⁴⁹ половине того же XII в. греческие надписи исчезают со стен Мартораны, Палатинской капеллы, Монеральского собора, заменяясь латинскими. 3) В области иконографии и агиографии кирилловские фрески дали драгоценный памятник русской фресковой живописи, именно 12 картин из жития св[ятого] Кирилла Александрийского, коими покрыта вся полукруглая в[осточная] стена диаконника; памятник любопытный по множеству бытовых русских черт, по своеобразности рассказа, несколько отличающийся от сохранившегося в житиях, своеобразности, свидетельствующей о существовании на Руси особого извода этого жития; наконец памятник, единственный в своем роде, так как в церковной живописи стеной иконной⁴⁵⁰ и книжной другого жития св[ятого] Кирилла Александрийского по видимому нет. 4) Наконец, при реставрации Кирилловских фресок удалось найти способ открытия и укрепления фресок более совершенный, чем как употреблялись прежде, именно оказалась полная возможность избегать масла, которое грязно фреске, совершенно изменяет их вид, как всякая капля масла, попавшая на известь, при этом оставляет на ней пятно.⁴⁵¹ Теперь мы можем⁴⁵² с помощью нашего кирилловского способа укреплять открытые фрески,⁴⁵³ ничуть не изменяя их цвета и не грязня их.

При освящении Кирилловского храма повторилась в малом виде история, ознаменовавшая празднование 900-летия Крещения Руси: светская власть сделала все возможное, чтобы нивелировать праздник освящения до нуля. Мы, комиссия, работавшая семь лет над реставрацией храма (о[тец] П. Г. Лебедецев, губ[ернский] арх[итектор] М. С. Иконников, проф[ессор] П. А. Лашкарев,⁴⁵⁴ еп[архиальный] арх[итектор] В. Н. Николаев и Ваш покорнейший слуга) узнали об освящении храма из газет и стали в тупик, быть нам на освящении

⁴⁴⁸ Далі знаходиться закреслене “в”.

⁴⁴⁹ Далі знаходиться закреслене “тоже”.

⁴⁵⁰ Слово дописане над рядком.

⁴⁵¹ Далі знаходиться закреслене “мы имеем”.

⁴⁵² Слова “мы можем” дописані над закресленим “возможность”.

⁴⁵³ Далі знаходиться закреслене “совер”.

⁴⁵⁴ Далі знаходиться закреслене “ар”.

или нет, так как приглашения нам не последовало. Мои товарищи были весьма огорчены⁴⁵⁵, надо было вывести себя и других из странного положения и я поехал к губернатору⁴⁵⁶. Губернатор был весьма изумлен, узнав, что почин освящения не от нас и что мы даже еще не сдали работ гражданским путем. На мое сообщение, что мы ничего не знали и⁴⁵⁷ сами не приглашены на освящение, он пояснил: ну все равно вы и⁴⁵⁸ так можете поехать.⁴⁵⁹ “Не признает ли В[ысоко]п[ревосходительство] уместным просить его имп[ераторское] в[ысочество] в[еликого] к[нязя] Петра Николаевича, осчастливить своим посещением праздник освящения”⁴⁶⁰ – “Нет-нет, я распорядился, чтобы все было как можно скромнее, ведь это почти⁴⁶¹ сельская церковь, нельзя же в[еликого] кн[язя] пригласить на освящение всякого храма, да и в мундире жарко”(?!). Чтобы как-нибудь сгладить печальное чело, не оставалось ничего более, как⁴⁶² предложить⁴⁶³ нашему председателю комиссии о[тцу] П. Г. Л[ебединце]ву известить нас, членов, циркуляром⁴⁶⁴ о предстоящем “освящении”. Таким образом мы поехали на освящение собственных трудов в числе⁴⁶⁵ публики. Нельзя сказать, чтобы на душе у нас было легко. Невольно мелькала мысль, а что если администр[ации] будет трудно выразиться⁴⁶⁶. Спасибо епископу Иерониму, совершавшему по поручению митрополита освящение храма, хоть сказал краткое, импровизированное, но доброе и умное слово гласившее приблизительно так: – <...>⁴⁶⁷

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 112–114.

⁴⁵⁵ Далі знаходиться закреслене “таким”.

⁴⁵⁶ Мовиться про Томару, Лева Павловича (1839 – після 1917) – державного діяча Російської імперії, Київського губернатора у 1885–1890 рр.

⁴⁵⁷ Слова “ничего не знали и” написані над рядком.

⁴⁵⁸ Дописано над рядком.

⁴⁵⁹ Попереду знаходиться закреслене “На”.

⁴⁶⁰ Далі знаходиться закреслене “Ах”.

⁴⁶¹ Дописане над рядком над закресленим “не более как”. Зверху також дописане закреслене “что”.

⁴⁶² Початок цього речення написаний між рядками. Між ним знаходиться рядкове закреслене “Надо было сделать что-либо”.

⁴⁶³ Слово виправлене із закресленого “Я предложил”.

⁴⁶⁴ Далі знаходиться закреслене “об”.

⁴⁶⁵ Написане над закресленим “виде”.

⁴⁶⁶ Речення написане над рядком.

⁴⁶⁷ На цьому текст закінчується. Вочевидь, далі А. Прахов мав навести цитату з листа єпископа Ієроніма (док. № 66).

№ 68.

Лист М. Іконнікова до А. Прахова, Київ, 9 червня 1889 р.⁴⁶⁸

Многоуважаемый Адриан Викторович!

Завтрашнего числа в 10^м часов утра (10 июня суббота) Комиссия из трех техников будет свидетельствовать работы, произведенные в Кирилловской церкви, о чем извещаю Вас на тот конец не признаете ли нужным быть при этом для разъяснения каких-либо вопросов, я тоже буду. – Остаюсь Вам покорнейший слуга и преданный М. Иконников.

9 июня 1889 [г.]

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 122.

№ 69.

Лист М. Іконнікова до А. Прахова, Київ, 17 червня 1889 р.⁴⁶⁹

Многоуважаемый Адриан Викторович!

Комиссия, назначенная для освидетельствования возобновления Кирилловской церкви еще акта не составила, а между [тем,] просит сообщить ей чертеж иконостаса, клиросов и проч[его], а потому покорнейше прошу Вас, соберите и пришлите ко мне какие есть у Вас чертежи по этому предмету. – [С] всесовершенным почтением остаюсь преданным Вам М. Иконников.

17 июня 1889 [г.]

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 123.

№ 70.

Авторська копія супровідного листа А. Прахова із пам'ятною запискою про історію розкриття та реставрації фресок Кирилівської церкви до Л. Томари, Київ, 17 червня 1889 р.⁴⁷⁰

М[илостивый] г[осударь] Л[ев] П[авлович].

Прилагаемая “Памятная записка о реставрации Кирилловского храма XII в. в Киеве” содержит краткое изложение хода работ, добы-

⁴⁶⁸ Документ написано на одній сторінці подвійного аркуша паперу в лінійку. Лист було складено горизонтально навпіл текстом всередину. У верхньому полі олівцем М. Праховим виконані написи: “9/VI.1889” та “№ 39”.

⁴⁶⁹ Документ написано на одинарному аркуші паперу, на одній його стороні; первісно аркуш був подвійним, проте його половина була відірвана. Аркуш сильно пом'ятий. У верхньому полі олівцем виконані написи: “17/VI.1889” та “№ 40”; а також помітні залишки стертих написів олівцем “Кирилловская церковь”, “№ 37”, № 34.

⁴⁷⁰ Документ написаний на обох сторонах арк. 121–121зв., після тексту пам'ятної записки (арк. 116–120зв.).

тых художественно-научных результатах и общего значения этого дела, длившегося от 1881 по 1889 год.

Исчерпывая вопрос со стороны исторической и деловой, она едва касается стороны личной.

Считаю своим священным долгом в настоящих строках обратить внимание В[ашего] п[ревосходительст]ва на то обстоятельство, что, хотя все дело открытия и копирования кирилловских фресок и затем обновления храма, согласно данного мне поручения⁴⁷¹, фактически было исполнено мною, но в течение всех работ я пользовался постоянным содействием Комиссии, ведавшей также и денежную часть⁴⁷². Г[оспода] члены Комиссии: кафедр[альный] прот[оиерей] о[тец] П. Г. Лебединцев, губ[ернский] арх[итектор] М. С. Иконников, проф[ессор] дух[овной] акад[емии] П. А. Лашкарев и еп[архиальный] арх[итектор] В. Н. Николаев безмездно с полным рвением тратили свои знания, силы и время для достижения успешного окончания дела, возложенного на нас монаршею волею.

Покорнейше прошу В[аше] п[ревосходительст]во не отказать довести до сведения г[осподина] мин[истра] в[нутренних] д[ел] приложенную “Памят[ную] записку” и обратить его милостивое внимание на просвещенное и ревностное участие в исполнении долголетнего труда вышепоименованных господ членов Комиссии.

Проф[ессор] *Адр[иан] Прахов.*

Июня 17 дня 1889 [г.] Киев.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 121–121зв.

№ 71.

Авторська копія записки про історію розкриття та реставрації фресок, складеної А. Праховим для київського губернатора

Л. Томари, Київ, 17 червня 1889 р.⁴⁷³

Памятная записка профессора А. В. Прахова об исполненной им с высочайшего соизволения реставрации Кирилловского храма XII в. в течение 1881–1889 г.

⁴⁷¹ Слова “данного мне поручения” написані над закресленим “высочайшей воли”.

⁴⁷² Далі знаходиться закреслене “предприятия”.

⁴⁷³ Документ написано на трьох подвійних аркушах паперу у лінійку, які були складені один до одного, текст писався по вже складених аркушах. При цьому арк. 121–121зв. займає авторська копія супровідного листа до Л. Томари. У верхньому правому куті М. Праховим олівцем написано: “7/VI–1889” та “№ 38”.

Возобновление Кирилловского храма в Киеве, построенного великим князем Всеволодом II Ольговичем и княгиней Всеволожею Марией Мстиславовой (1140–1179 г.), составляет часть общего политического плана возродить и навсегда укрепить в Юго-Западном крае элемент русский православный путем поддержания и водворения в Крае Православной Церкви. Один и тот же патриотическо-исторический инстинкт побуждает нас и созидать новые великие памятники могущества и идеального подъема русского духа, и тщательно оберегать и хранить древние следы высоких просветительных усилий наших предков. Этими соображениями следует объяснить, почему предложение, сделанное нижеподписавшимся (в 1880 г.) возобновить Кирилловский храм встречено было единодушными сочувствием и в высокоученых кругах, как императорское Русское археологическое общество, и в высших сферах администрации в лице покойных: генерал-губернатора А. Р. Дрентельна и министров внутренних дела графа Лорис-Меликова и графа Д. А. Толстого, и наконец почему их всеподданнейшее ходатайство осчастливлено было высоким и благосклонным монаршим вниманием.

Высочайшее повеление возобновить Кирилловский храм было первым милостивейшим повелением, изданным в этой области благополучно царствующим государем императором; окончание реставрации Кирилловского храма есть первый законченный результат художественно-археологических работ нынешнего царствования.

Употребив на исполнение этого повеления восемь лет (1881–1889) нижеподписавшийся принимает на себя смелость напомнить в общих чертах, как, 1), о ходе работ, так и, 2), о добытых результатах.

По всеподданнейшему докладу г[осподина] министра внутренних дел его императорскому величеству благоугодно было дать императорскому Русскому археологическому обществу средства (1881 г.) на открытие и копирование кирилловских фресок. Исполнение этого дела возложено было на нижеподписавшегося совместно с образованной для этой цели Комиссией из живших в г[ороде] Киеве членов Общества (о[тца] кафедрального протоиерея П. Г. Лебединцева и профессора Духовной академии П. А. Лашкарева). Эта первая часть труда окончена была в течение 1881–1882 г. Зимой 1882–1883 г. устроена была в Петербурге выставка копий с кирилловских фресок и других памятников киевского искусства X, XI и XII в. с печатным научным

каталогом. Выставка открыта была торжественным заседанием императорского Русского археологического общества, привлекала массу образованной публики и была осчастливлена высоким посещением его императорского высочества государя наследника цесаревича и великого князя Владимира Александровича. Около того же⁴⁷⁴ времени⁴⁷⁵ возбуждено было ходатайство как Археологическим обществом, так и Киевским генерал-губернатором о возобновлении храма в виду его художественно-исторического и политического значения. По всеподданейшему докладу покойного графа Д. П. Толстого отпущена была необходимая для реставрации сумма и исполнение этого второго поручения совместно с прежними сочленами по Комиссии и с присоединением г[осподина] губернского архитектора (М. С. Иконникова) и епархиального (В. Н. Николаева). По товарищескому избранию честь председательствования в комиссии предоставлена была известному деятелю и исследователю отечественной старины о[тцу] к[афедральному] прот[оиерею] П. Г. Лебединцеву. С 1882 по 1889 г. шли работы собственно по обновлению храма. В этом смысле составлена памятная надпись, золотыми буквами на мраморной доске, вставленная в ю[го]-з[ападный] аркасолий в паперти, гласящая так: “+ Сей храм св[ятого] Кюрилла, созданный великим князем Всеволодом Ольговичем и княгинею его Марией Мстиславовной в лето 1140–1179, приведен внутри в древний вид повелением благочестивейшего государя императора и самодержца всероссийского Александра III в лето 1882–1889”.

Ныне по окончании этого продолжительного и обширного труда, естественно возникает вопрос: оправдал ли Кирилловский храм возбужденные им надежды и обращенное на него высокое монаршее внимание? Ответ⁴⁷⁶ должен быть двоякий, так как самый труд слагался из двух различных задач: а) задачи чисто научной, т[о] е[сть] археологического исследования памятника и, б), задачи практической – политического характера – приведение памятника древнеправославного русского могущества в Крае в поправный и благолепный вид. Предоставляя другим дать ответ на вторую часть вопроса, ограничусь лишь первою его частью: дали ли кирилловские работы какой либо

⁴⁷⁴ Слова виправлені з “В то же”: “около” дописано над закресленим “в”, а закінчення “-го” слова “того” дописане над рядком.

⁴⁷⁵ Виправлено з “время”.

⁴⁷⁶ Далі знаходиться закреслене “на э”.

новый художественно-исторический и археологический результат сравнительно с предшествующими подобными же работами в Киеве, Новгороде Великом, Владимире на Клязме, Старой Ладогe и т[ому] п[одобным]. Художественно-исторические результаты открытия кирилловских фресок были разнообразны. Для Киева открылась целая новая страница его древнего искусства самой блестящей и самой интересной эпохи, новая, так как до открытия кирилловских фресок⁴⁷⁷ киевское искусство XII века было едва известно. А между тем с его появлением добыт был весьма важный факт для истории образованности в России вообще, а именно, что в половине XII в. Россия обладала уже собственной церковно-художественной школой, вносящей своеобразные черты в принесенное извне византийское искусство, черты реального наблюдения, – залог дальнейших успехов, – и самостоятельность которой внешним образом выразилась в полном исчезновении в стенописи греческих надписей (кроме монограмм) и в⁴⁷⁸ замене их исключительно русскими⁴⁷⁹ текстами. Факт, который в свою очередь красноречиво свидетельствует о том, что в те отдаленные времена наше отечество шло в уровень с передовыми западными государствами, также подвергавшимися просветительному влиянию Византии, как, например, с Сицилией Рогеров, где на сохранившихся памятниках возобладание местных элементов и замена греческих текстов латинскими относится к той же половине XII века. Являясь не отрывком⁴⁸⁰, но звеном в целом ряду хронологически последовательно связанных памятников искусства в одном и том же народе, Киево-Кирилловские фрески дали возможность уловить время возникновения самостоятельной русской школы и впервые⁴⁸¹ осветили надлежащим образом своих современников, т[о] е[сть], другие памятники того же XII в., отрывочно уцелевшие во Владимире на Клязме, в Новгороде Волынском, в Старой Ладогe и т[ак] д[алее].

В художественном и бытовом отношении интереснейшею частью открытых фресок представляется житие св[ятого] Кирилла Александрийского, занимающее всю в[осточную] круглую стену диаконника, – памятник единственный в своем роде, так как другого жития св[ятого] Кирилла Александрийского, по-видимому, не существует ни в

⁴⁷⁷ Далі знаходиться закреслене “XII век”.

⁴⁷⁸ Слово дописане над рядком.

⁴⁷⁹ Далі знаходиться закреслене “текта”.

⁴⁸⁰ Наступний текст до кінця абзаца написаний вертикально у полі між сторінками.

⁴⁸¹ Слово дописане над рядком.

стенописи, ни в иконописи, ни в искусстве рукописном. Своеобразные отступления от жития св[ятого] Кирилла, известного по Acta Sanctorum, свидетельствуют о существовании в России особого извода этого жития, следовательно, своеобразного литературного памятника, коим воспользовался русский живописец, внося в свои картины чисто русские бытовые черты.

Открытие четырех нишей, так называемых аркасолиев, в западной паперти, подтвердило летописное известие о том, что Кирилловская церковь, сделавшись “отнею” в роде Ольговичей, служила им усыпальницею. Здесь нашли себе место последнего упокоения княгиня Всеволожая Мария Мстиславовна, ее сын великий кн[язь] Святослав III и, может быть, сын его Всеволод и супруга последнего Мария Казимировна.

В отношении техническом открытие кирилловских фресок дало повод придумать новый и более совершенный способ открывать и укреплять древние фрески, способ, вполне устраняющий масло, столь вредившее фрескам при предшествующих открытиях, – способ, уже вошедший в употребление при поданных работах как в нашем отечестве, так и за границую.

Внутреннее обновление храма состояло в укреплении открытых фресок и в дописании частей исчезнувших. При этом руководящим правилом было: ничуть не изменять даже и само⁴⁸² малейших частей уцелевшей фресковой живописи. Для частей дописываемых подыскивались подходящие подлинники XII в. или более ранние⁴⁸³, сохранившиеся в других местах в нашем отечестве⁴⁸⁴ и⁴⁸⁵ за пределами России. Для выбора и расположения по церковным стенам дополняемых св[ятых] изображений большим подспорьем послужило путешествие, совершенное⁴⁸⁶ нижеподписавшимся⁴⁸⁷ по Востоку (Египту, Палестине, Сирии, Греции, Турции) зимою 1881–1882 г. Кроме живописных работ обновление храма потребовало работ мраморных, металлических и⁴⁸⁸ деревянных. Высокий деревянный иконостас в

⁴⁸² Так у тексті.

⁴⁸³ Слова “более ранние” виправлені з “раннее”, перше слово дописане над рядком, як і закінчення другого “-ние”.

⁴⁸⁴ Далі йде закреслене “в редких случаях приходилось прибегать к образцам”.

⁴⁸⁵ Літера написана над закресленим “образцам”.

⁴⁸⁶ Слово дописане над рядком.

⁴⁸⁷ Виправлене з “нижеподписавшегося”. Закінчення “-имся” написане над рядком.

⁴⁸⁸ Далі знаходиться закреслене “по”.

стиле позднего ренессанса был снят и заменен одноярусной⁴⁸⁹ мраморной алтарной преградой. Из мрамора же исполнены два клироса, четыре парапета на хорах, солея и полы в трех отделениях алтаря, сопрестолие и горнее место. При сочетании всех этих подробностей, как мраморных, так и бронзовых (как врата, решетки, кресты) нижеподписавшийся пользовался древнейшими образцами, сохранившимися в других местах и указаниями самих кирилловских фресок. Наконец, вне алтаря⁴⁹⁰ в церкви настелен был новый деревянный паркетный пол и сделана новая деревянная резьбой украшенная дверь на хорах.

Мысленно вновь переживая многолетний труд, нижеподписавшийся чувствует глубокое удовлетворение⁴⁹¹ от занятий научных и артистических, посвященных отечеств[енным] интересам,⁴⁹² и с верой смотр[ит] в будущее, в осознании того, что в пределах его знаний и сил, им сделано было все, чтобы оправдать оказанное ему высокое доверие.

Профессор *Адриан Прахов*.

17 июля 1889 года.

Киев.

Его п[ревосходительст]ву Л. П. Томаре, г[осподин]у киевскому губернатору.

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 116–120зв.

ДОДАТОК

№ 1.

**План-схема обмірів південного фасаду Троїцької надбрамної церкви
Києво-Печерської лаври, накреслена А. Праховим,**

Київ, 22–27 червня 1881 р.⁴⁹³

НЗСК, НАДР 415/11, арк. 6, 131.

⁴⁸⁹ Виправлено з “одноярусным”.

⁴⁹⁰ Слова “вне алтаря” написані над рядком.

⁴⁹¹ Далі частина речення до коми дописана над рядком, його закінчення виходить у праве поле аркуша та займає вертикальне положення щодо решти тексту.

⁴⁹² Далі ця частина речення до коми написана над рядком.

⁴⁹³ Виконано на великоформатному аркуші міліметрівки зеленуватого відтінку; в одному з кутів надруковані літери “А. Л.”. Вгорі над малюнком у лівому верхньому куті М. Праховим накреслене олівцем № 1. На зворотному боці міліметрівки (арк. 6) ним же олівцем вгорі написано: “от № 1 до № 41 | “Кирилловская церковь” | 1881–1889 г.г.”. Зверху олівцем – затерте “Кирилловская церковь” та “1881”, “1882” (над останньою

Виконана А. Праховим схема обмірів Троїцької Надбрамної церкви Києво-Печерської лаври

Viacheslav Kornienko (DS in Historical, Deputy Director General for Research at the National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv”),

Iryna Kupriietz (Chief custodian (Head of the scientific and fund department) at the National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv”).

On the History of the Restoration of the Cyril’s Church in Kyiv: Documents from the Adrian Prakhov Archive in the Stock Collection of the National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv” (1881–1889).

Abstract. The article is an archeographic publication of some documents from the personal archive of the prominent Ukrainian art critic and archaeologist Adrian Prakhov (1846–1916), which are stored in the stock collection of the National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv” and relate to the research and restoration of St. Cyril’s Church in Kyiv; extreme dates of documents: 1881–1889. A significant number of documents are introduced into scientific circulation for the first time. They provide an opportunity to significantly expand the existing knowledge on a number of issues related to the history of restoration work under the leadership of Adrian Prakhov in St. Cyril’s Church in the last quarter of the 19th century. Almost all documents are published for the first time.

Keywords: A. Prakhov; St. Cyril’s Church; monumental painting; restoration, correspondence.

ще цифра 4). Нижче позначка “аркуші 6–131”. Весь масив паперів по Кирилівській церкві було вкладено у цю схему. Зміст та дата документа визначені на підставі натурних спостережень упорядників документів та відомостей про участь А. Прахова у обстеженні Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври та дорученні йому комісією виконати креслення храму: А. Пучков, *Op. cit.*, с. 235–239.